

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Frühe Leseförderung

Eine Interventionsstudie zur Wirksamkeit der
Lesefördermaterialien aus der Tobi-Fibel und dem
Leseschlau

eingereicht von: Corina Weber Gantenbein

Begleitung: Britta Massie

19. November 2023

Abstract

Lesen ist die Grundlage zur Partizipation und der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildung. Da es wichtig ist, schon früh bei Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zu reagieren und diesen entsprechend zu fördern, widmet sich diese Arbeit der frühen Leseförderung. Die Studierende untersuchte die Wirksamkeit von Lesefördermaterialien aus der Tobi-Fibel und dem Leseschlau. Für diese Interventionsstudie wurden sechs erste Klassen im März sowie Ende Juni auf die Lesegeschwindigkeit getestet. Mit den schwach lesenden Kindern wurden Interventionsgruppen gebildet, welche in diesem Zeitraum mit den verschiedenen Materialien gefördert wurden. Der Vergleich der Lesetests ergab eine höhere Erfolgsquote mit den Leseschlau-Materialien. Diese gewonnenen Daten liefern wichtige Erkenntnisse und zusammen mit der Literaturrecherche hat die Studentin Kriterien für gutes Lesefördermaterial zusammengetragen.

Inhalt

1	Einleitung.....	5
2	Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl	5
2.1	Heilpädagogische Relevanz	6
3	Theoretischer Hintergrund	7
3.1	Schriftspracherwerb	7
3.1.1	Early Literacy.....	8
3.1.2	Phasenmodelle des Schriftspracherwerbs	13
3.1.3	Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb.....	19
3.2	Lesedidaktik.....	21
3.2.1	Das Mehrebenenmodell von Rosenbrock & Nix.....	21
3.3	Leseflüssigkeit.....	23
3.3.1	Lesegeschwindigkeit	24
3.4	Diagnostik der Lese­flüssigkeit.....	25
3.4.1	Salzburger Lese-Rechtschreibtest (SLRT II).....	25
3.4.2	Lückentexte.....	25
3.4.3	Würzburger Leise Leseprobe	26
3.4.4	Wilkins-Schroth Lesetest	26
3.5	Förderung der Lese­flüssigkeit.....	27
3.5.1	Förderung der Buchstabenanalyse und der Automatisierung im Anfangsunterricht ...	27
3.5.2	Förderung der Lese­flüssigkeit durch wiederholtes Lesen	27
3.5.3	Förderung der Lese­flüssigkeit durch Lautleseverfahren.....	28
3.6	Einflussfaktoren auf die Lese­flüssigkeit	30
3.6.1	Lese­flüssigkeit und Textgestaltung sowie Illustrationen.....	30
3.6.2	Wort- und Textwahl	32
3.7	Verschiedene Zugänge und Methoden zum Schriftspracherwerb	33
3.7.1	Methoden.....	33

3.7.2	Lehrmittel der untersuchten Klassen.....	37
4	Fragestellungen und Hypothesen.....	42
5	Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik	43
5.1.1	Aktionsforschung	43
5.1.2	Quantitative Forschung	43
5.1.3	Einzelfallanalyse.....	44
5.1.4	Datenanalyse	44
5.1.5	Forschungsinstrumente	45
6	Durchführung der Forschung.....	46
6.1	Ablauf und Begründung der Untersuchungen und Interventionen	46
6.2	Ausgewählte Klassen	47
6.3	Auswahl der Interventionsgruppen.....	48
6.4	Auswahl der Kontrollgruppen.....	50
6.5	Trainingsinhalte	50
6.5.1	Beispiel eines Lesetrainings auf Wortebene.....	51
6.5.2	Beispiel eines Lesetrainings auf Satzebene	51
7	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	52
7.1	Wichtige Ergebnisse des Fragebogens	52
7.2	Vergleich der Interventions- und Kontrollgruppen.....	54
7.2.1	Mittelwerte des Prä- und Posttests	54
7.2.2	Prozentuale Verbesserung der Interventions- und Kontrollgruppen	55
7.2.3	Interpretation und theoretische Einbettung der Ergebnisse.....	56
7.3	Einzelfallstudie.....	57
8	Diskussion.....	60
8.1	Beantwortung der Fragestellung	60
8.2	Wichtige Erkenntnisse	61
8.3	Kritischer Rückblick und weitere Forschungsmöglichkeiten	63
9	Schlusswort und Dank	63

10	Literaturverzeichnis	65
11	Abbildungsverzeichnis	68
12	Tabellenverzeichnis.....	69
13	Anhang.....	70
13.1	Wilkins-Schroth Lesetest	70
13.2	Testergebnisse aller Schüler*innen	72
13.3	Einwilligung für Datenerhebung.....	74
13.4	Planung und Protokoll der Leseförderung.....	75
13.5	Fragebogen Lehrperson.....	109
13.6	Selbständigkeitserklärung	116

1 Einleitung

Lesen und schreiben bilden den Schlüssel zu unserer Gesellschaft. Der Schriftspracherwerb, vor allem das Lesen, gilt als eine der grundlegenden Fähigkeiten für eine erfolgreiche Bildung und Partizipation. Leider ist oft zu beobachten, dass viele Kinder sehr zu kämpfen haben, um diesen komplexen Prozess zu erlernen und zu verinnerlichen. Als Heilpädagogin beschäftigt mich die Frage, wie man schon früh bemerkt, welche Kinder zusätzliche Hilfe benötigen und wie solche Kinder am besten unterstützt werden können. Es ist beängstigend zu wissen, dass viele Schulabgänger*innen nicht genügend lesen und schreiben können, um die täglichen Anforderungen zu bewältigen. Auch viele empirische Studien in verschiedenen Altersklassen zeigen immer wieder auf, dass die Leseflüssigkeit nicht genügend ausgebildet ist, um altersgerechte Texte verstehen zu können (Rosebrock & Nix, 2020, S. 34).

Besonders nach den PISA-Studien ist der Schriftspracherwerb und insbesondere das Lesen nochmals ins Zentrum gerückt. Denn diese Untersuchungen haben aufgezeigt, dass im Jahr 2018 rund ein Viertel der Jugendlichen einen einfachen Text nicht verstehen können (Konsortium-PISA.ch, 2019, S. 16). Solche Ergebnisse nach 9 Schuljahren sind alarmierend und fordern uns auf, die Methodik und Didaktik zu überdenken.

Der Anfangsunterricht ist beim Lesen- und Schreibenlernen von besonderer Bedeutung. Ein solider Schriftspracherwerb spielt eine entscheidende Rolle in der schulischen sowie auch persönlichen Entwicklung eines Kindes. Die Fähigkeit, Texte zu verstehen und sich schriftlich ausdrücken zu können sind Grundpfeiler für den schulischen Erfolg und bilden auch den Zugang zu lebenslangem Lernen. Zudem ist es besonders wichtig, die Freude am Lesen aufrecht zu erhalten und deswegen möglichst früh zu intervenieren und fördern. Denn ohne Freude und Motivation wird nicht gelesen und ohne zu lesen kann man nicht lesen lernen und sich verbessern. Groeben und Schröder (zitiert in Rosebrock & Nix, 2020, S.35) sprechen hier vom „Teufelskreis des Nichtlesens“.

2 Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl

Diese Arbeit wird sich mit dem Schriftspracherwerb der 1. Klasse auseinandersetzen. In meinem Berufsalltag sehe ich fast nur die Lehrmittel Leseschlau und Tobi-Fibel. Diese zwei Lehrmittel haben eine unterschiedliche Herangehensweise an die Schriftsprache, doch habe ich nirgends Evaluationen und Untersuchungen gefunden, welche diese zwei Lehrmittel genauer auf ihren Erfolg hin untersuchen. Lehrmittel haben einen beachtlichen Einfluss, da sie die Didaktik des Schriftspracherwerbs weitgehend steuern und gerade deswegen erachte ich es als besonders wichtig, diese hingehend auf die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu prüfen.

Im Lehrplan 21 beinhaltet der Fachbereich Deutsch unter anderem die vier Kompetenzbereiche Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben. Innerhalb dieser Bereiche gibt es Stufen, die aufeinander aufbauend erreicht werden können. Diese Arbeit fokussiert sich auf den Themenbereich Lesen im Zyklus 1, welcher mit folgenden Zielkompetenzen im Lehrplan 21 (Lehrplan 21 Graubünden, 2023) beschrieben wird:

D.2.A.1.a: Die Schülerinnen und Schüler können Piktogramme und einfache Wortbilder aus ihrem Alltagsleben wieder erkennen (z.B. Migros, Coop, Volg, Coca-Cola, Passugger, Valser, Graubünden Ferien), können einzelne Buchstaben wiedererkennen (z.B. aus dem eigenen Namen) und können einen Zugang zu (Bilder-) Büchern finden.

D.2.A.1.b: Die Schülerinnen und Schüler können die passende Beziehung zwischen Buchstaben und Lauten herstellen sowie Buchstaben zu Silben und kurzen Wörtern aus dem schulnahen Wortschatz verbinden und können kurze Sätze langsam erlesen.

D.2.B.1.c: Die Schülerinnen und Schüler erkennen vertraute Wörter auf einen Blick (Sichtwortschatz) und können kurze Texte, deren Themen vertraut sind, laut oder still lesen.

2.1 Heilpädagogische Relevanz

Für die heilpädagogische Arbeit ist es besonders wichtig, zu erkennen, wo sich ein Kind im Schriftspracherwerb befindet und wie es optimal unterstützt werden kann. Dazu wird ein grosses Vorwissen vorausgesetzt. Die Vorläuferfertigkeiten müssen bekannt sein und gefördert werden, um überhaupt zur Symbolik der Schrift zu gelangen. Nebst den diagnostischen Fähigkeiten müssen auch effiziente Fördermassnahmen zusammengestellt werden, um jedes Kind in der Zone der nächsten Entwicklung anleiten und begleiten zu können. Es wird davon ausgegangen, dass gerade der Anfangsunterricht von grosser Bedeutung für die gesamte schulische Laufbahn ist. Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe der schulischen Heilpädagogin, vorliegende Schwächen frühzeitig zu erkennen und entsprechend darauf reagieren zu können (Mayer, Lese-Rechtschreibstörungen (LRS), 2021, S. 175).

Da viel Unterrichtsmaterial von den Lehrmitteln vorgegeben ist und im Schulzimmer praktiziert wird, ist es von grosser Bedeutung, dass eine heilpädagogische Lehrperson weiss, welches die Kriterien für ein gutes Übungsmaterial sind. Dabei werden in dieser Arbeit verschiedene Studien aufgezeigt, die den Inhalt, den Wortschatz aber auch die visuelle Darstellung des Arbeitsmaterials aufgreifen. Ziel dieser Arbeit ist es, durch Literaturrecherche und die empirische Forschung eine Kriterienliste für geeignetes Lesefördermaterial für die 1. Klasse zu erstellen. Als Heilpädagogin interessiert mich vor

allem, wie ich schwache Kinder im Schriftspracherwerb am besten unterstützen kann. Nach welchen Kriterien beurteile ich die Materialien zum Lesen und wie finde ich geeignete Materialien? Mit meiner Untersuchung erhoffe ich mir, dazu Antworten zu finden, um einen Kriterienkatalog für geeignete Lesematerialien für schwache Schüler erstellen zu können und damit auch anderen Berufskolleg*innen bei der Auswahl helfen zu können. Ebenso will diese Arbeit aufzeigen, wie Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb frühzeitig erkannt werden können und welche geeignete Fördermassnahmen sind.

3 Theoretischer Hintergrund

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen des Lesens genauer erläutert. Es werden Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb, Early Literacy-Kompetenzen und die Phasen des Lesens und der kognitiven Voraussetzung anhand verschiedener Modelle erklärt. Ebenso wird auf die Lesedidaktik, Leseförderung und Diagnostik eingegangen.

3.1 Schriftspracherwerb

Der Begriff „Schriftspracherwerb“ ist nicht jedem geläufig und bis in die 90-er Jahre wurde vom Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben oder vom Erstleseunterricht gesprochen. Es gibt jedoch viele Gründe, weshalb der Begriff geändert wurde. So wird mit Erstlese-Unterricht impliziert, dass das erste Lesen in der ersten Klasse neu beginnt. Wenn das Lesenlernen aber als gesamter Entwicklungsprozess verstanden wird, öffnet dies neue Erkenntnisse, Einstellungen und Lernansätze. Schröder-Lenzen (2009) sieht mit dieser entwicklungsorientierten Sicht auf den Schriftspracherwerb einen weiteren Vorteil und macht den Vergleich zum Spracherwerb, welcher als vergleichbar angesehen werden kann. Beide weisen ähnliche Strukturen und vergleichbare Lernprozesse auf.

Dabei kann man die schriftsprachlichen Kompetenzen und deren Erwerb aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Entwicklungsmodelle zum Lesen- und Schreibenlernen gliedern den Schriftspracherwerb in verschiedene Phasen, und Prozessmodelle geben Hinweise auf die dabei ablaufenden kognitiven Prozesse (Mayer, Lese-Rechtschreibstörungen (LRS), 2021, S. 27). Mit solchen Modellen verschiebt sich auch die Wahrnehmung auf die Entwicklung der Kinder. Diese kommt weg von der defizitorientierten Einstellung und geht hin zu den Ressourcen, die ein Kind schon hat. Fehler dienen nun als Hinweise für die Einschätzung der Lernentwicklung, woraus wieder förderdiagnostisch agiert werden kann.

3.1.1 Early Literacy

Early Literacy ist ein Begriff aus dem englischen Sprachraum, welcher die Basis- oder auch Grundkompetenzen vor dem Schuleintritt und dem eigentlichen Lesen und Schreiben lernen beschreibt. Es umfasst im engeren Sinne die vorschulischen Fähigkeiten mit geschriebener Sprache umzugehen. Zum einen durch das Lesen, also aus der geschriebenen Sprache die Bedeutung zu entnehmen (Rezeption) und auf der anderen Seite das Schreiben, also mit geschriebener Sprache die Bedeutung auszudrücken (Produktion) (Sauerborn, 2015). Beim Verständnis der Early Literacy gibt es wiederum zwei Sichtweisen. Während einige unter diesem Begriff die Teilfertigkeiten und -fähigkeiten beschreiben, welche es für den Schriftspracherwerb benötigt, verstehen andere darunter, dass Kinder im Vorschulalter in die Schriftkultur hineinwachsen müssen (Sauerborn, 2015). Wird in dieser Arbeit von Early Literacy gesprochen, werden immer beide Aspekte damit gemeint.

„Wer nicht weiss, was Lesen und Schreiben für ihn bedeutet, wer noch kein Interesse an Schriftzeichen entwickeln konnte, wird es schwer haben, Lesen und Schreiben zu lernen.“ (Dehn, 2013, S. 13).

Dieses Zitat von Mechthild Dehn zeigt deutlich auf, dass der Schriftspracherwerb in der 1. Klasse nicht von null beginnt. Kinder haben schon vielfältige Erfahrungen mit der Schrift gemacht, haben schon einen Zugang zur Schrift und meist eine hohe intrinsische Motivation, diese Kulturtechnik zu erlernen. Eine schriftarme Umgebung kann sich dabei schon negativ auf den eigentlichen Schriftspracherwerb auswirken. Kinder, die mit Büchern, Geschichten und Schreibsituationen aufwachsen, entwickeln auch schon früh ein grosses Interesse an der Literalität. Sie können in Geschichten eintauchen, erleben den Aufbau der geschriebenen Sprache und die Besonderheiten der verschiedenen Texte und beginnen auch, das Lesen und Schreiben nachzuahmen.

Sauerborn (2015) beschreibt verschiedene Aspekte der Early Literacy, welche in der untenstehenden Darstellung aufgezeigt werden.

Abbildung 1 Aspekte der Early Literacy (Sauerborn, 2015)

3.1.1.1 Mündlichkeit

Die Mündlichkeit spielt eine zentrale Rolle in der Early Literacy und bildet eine wichtige Voraussetzung für den Schriftspracherwerb bei Kindern. Mündlichkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Kindes Sprache zu produzieren, aber diese auch rezeptiv zu hören und zu verstehen. Die Mündlichkeit ermöglicht es den Kindern, Struktur und Aufbau der Sprache zu verstehen und zu produzieren. Auch der Wortschatz und der Ausdruck werden stetig erweitert und ein guter, mündlicher Ausdruck erleichtert es den Kindern, Ideen und Gedanken zu formulieren und in schriftlicher Form zu kommunizieren. Der Einfluss des Wortschatzes selbst auf hierarchieniedrige Leseprozesse hat Juska-Bacher et.al. (2016) nicht direkt festgestellt. Die Ergebnisse ihrer Studie zeigen aber, dass der Wortschatz einen direkten Einfluss auf die phonologische Bewusstheit hat, und diese ist es dann, welche direkten Einfluss auf das Wortlesen ausübt (Juska-Bacher, Beckert, Stalder, & Schneider, 2016, S. 35).

Sauerborn (2015) spricht bei der Mündlichkeit als Aspekt der Early Literacy nicht von der Sprachfähigkeit im Allgemeinen, sondern von der konzeptionellen Schriftlichkeit. Mit konzeptioneller Schriftlichkeit wird eine Eigenschaft von der Sprache beschrieben, welche man zunächst nur schriftlichen Texten zuschreiben würde, wie zum Beispiel eine höhere Kompaktheit, Komplexität und Informationsdichte (Sauerborn, 2015, S. 3). Damit Kinder bereits im Vorschulalter konzeptionelle Schriftlichkeit erwerben können, ist das Vorlesen von Büchern oder das Hören von Geschichten und Hörspielen von enormer Wichtigkeit. Auch Günthner (2013, S. 20) schreibt, dass aktives Vorlesen nicht nur die Wahrnehmung und Konzentration schult, sondern das Interesse am Lesen und allgemein an der Literatur weckt. Indem Kinder konzeptionelle Schriftlichkeit entwickeln, erkennen sie auch die Bedeutung von Schrift. Sie verstehen, dass Schrift dazu dient, Informationen zu vermitteln, Geschichten zu erzählen oder Gedanken auszutauschen. Dieses Verständnis motiviert Kinder dazu, mehr über das Lesen und Schreiben zu lernen und aktiv am Schriftspracherwerb teilzunehmen.

3.1.1.2 Schriftlichkeit

Als weiteren Punkt der Early Literacy nennt Sauerborn (2015) die Schriftlichkeit, welche sie in vier Teilaspekte unterteilt. Als erstes nennt sie das visuelle Konzept der geschriebenen Sprache, welches sich auf das Verständnis bezieht, dass Wörter und Texte aus einer Kombination von Buchstaben und Zeichen bestehen, die eine Bedeutung tragen. Zudem muss ein Kind verstehen, dass es verschiedene Arten gibt, zu schreiben. Ein Kind kommt von Kritzeleien zu buchstabenähnlichen, linear angeordneten Zeichen, indem es die Schrift nachahmt.

Der Umgang mit Büchern bezieht sich auf die Fähigkeit, Bücher als wichtige Informationsquellen und Geschichten zu sehen. Frühzeitige Begegnungen mit Büchern, wie schon durch das bei der Mündlichkeit beschriebene Vorlesen, trägt dazu bei, die Neugier und das Interesse der Kinder an geschriebener Sprache zu wecken.

3.1.1.3 Dekontextualisierung

Damit man eine alphabetische Schrift schreiben kann, muss man Form und Sprache voneinander trennen und verstehen, dass zum Beispiel die Wortlänge nichts mit dem Inhalt des Wortes zu tun hat (Sauerborn, 2015). Nur weil ein Wort lang ist, heisst dies noch nicht, dass der geschriebene Gegenstand ebenfalls diese Eigenschaft aufweist. Auch bezieht sich die Fähigkeit zur Dekontextualisierung darauf, Informationen oder Ideen aus einem ursprünglichen Kontext zu entfernen und sie unabhängig davon zu verstehen. Walker & Murachver beschreiben, dass dies eng mit der kognitiven Flexibilität und von der Entwicklung der Theory of Mind abhängt (zitiert nach Sauerborn, 2015). Auch diese Fähigkeit entwickelt sich schon im Vorschulalter.

3.1.1.4 Umgang mit Einheiten der geschriebenen Sprache

Zum einen erwähnt Sauerborn (2015) hier die zunehmende Buchstabenkenntnis, welche oft mit der Auseinandersetzung mit dem eigenen geschriebenen Namen schon vor Schuleintritt zu beobachten ist und sich mit dem Verständnis der Graphem-Phonem Korrespondenz (GPK) weiterentwickelt.

Andererseits wird hier die phonologische Bewusstheit dargestellt, welcher eine sehr grosse Bedeutung im vorschulischen Spracherwerb zugeschrieben wird und auch in zahlreichen Publikationen als wichtiger Prädiktor für die Entwicklung des Schriftspracherwerbs darstellt. Aufgrund der grossen Bedeutung wird im nächsten Kapitel genauer darauf eingegangen.

3.1.1.5 Phonologische Bewusstheit

Über die phonologische Bewusstheit wurde und wird auch aktuell immer noch sehr viel geforscht und geschrieben. Es herrscht Einigkeit darüber, dass die phonologische Bewusstheit von sehr grosser Bedeutung für den Schriftspracherwerb ist, jedoch nicht was im Detail genau darunter verstanden wird. Es wird teilweise zwischen der phonologischen Bewusstheit im weiteren und im engeren Sinne unterschieden, wobei im weiteren Sinne davon gesprochen wird, Reime zu erkennen, finden und Silben herauszuhören (Schründer-Lenzen, 2009, S. 34). Phonologische Bewusstheit im engeren Sinn ist dabei die Fähigkeit, ein Wort auf verschiedene lautliche Bestandteile hin zu untersuchen. Dies kann zum Beispiel das Erkennen von Anfangs- und Endlauten sein. Es wird auch von der Fähigkeit gesprochen, einzelne Segmente der Sprache zu erkennen und bestimmte „Manipulationen“ mit ihnen durchführen zu können (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera, & Schmidt, 2020, S. 21). Viele Autoren wie Sauerborn (2015), Schründer-Lenzen (2009) oder (Mayer, 2021) sehen die phonologische Bewusstheit als zentrale Vorläuferfertigkeit und Lernvoraussetzung für den Schriftspracherwerb und verwenden Testungen davon als Prognosekraft für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb. Klicpera et.al (2020) relativiert diese Sichtweise ein wenig und nennt die Wichtigkeit des Erstleseunterrichts und die damit einhergehende Entwicklung der phonologischen Bewusstheit. Sie beschreiben, dass Kinder zuerst eine tiefere Einsicht in die Graphem-Phonem Korrespondenz entwickeln müssen, um dann eine bessere phonologische Bewusstheit zu erlangen.

Mayer (2021) beschreibt die phonologische Bewusstheit nebst dem Arbeitsgedächtnis und der Benennungsgeschwindigkeit als einen Teil der phonologischen Informationsverarbeitung.

Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses spielt bei allen Arten des schulischen Lernens eine Rolle. Da zu Beginn des Schriftspracherwerbs die einzelnen Buchstaben noch nach der Graphem Phonem Korrespondenz in die phonologische Form umkodiert werden müssen, werden diese in der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses zwischengespeichert und dann zu einem Wort synthetisiert. Dieser Vorgang beansprucht bei Leseanfängern die Speicher- sowie

Verarbeitungsfunktionen des Arbeitsgedächtnisses in sehr hohem Masse und kann bei beeinträchtigtem Arbeitsgedächtnis dazu führen, dass die einzelnen Laute nicht bis zur Synthese in der phonologischen Schleife aufrecht erhalten werden können (Mayer, Lese-Rechtschreibstörungen (LRS), 2021, S. 76). „Trotz nachgewiesener Defizite lese-rechtschreibschwacher Kinder sind die Korrelationen zwischen den unterschiedlichen Komponenten des Arbeitsgedächtnisses und Lese-Rechtschreibüberprüfungen im Vergleich zur phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit eher als gering einzuschätzen (Landerl, 2013, Moll, 2014, Mayer 2014 zitiert in Mayer 2021, S. 78).

Bei der Benennungsgeschwindigkeit handelt es sich um die Fähigkeit, eine Abfolge von Bildern oder Symbolen schnell visuell zu verarbeiten, um dann das entsprechende Wort aus dem mentalen Lexikon abzurufen und zu verbalisieren (Mayer, 2021, S. 99). Tests der Benennungsgeschwindigkeit, welche vorschulisch durchgeführt werden, gelten als zuverlässigen Prädiktor für spätere schriftsprachliche Leistungen, insbesondere für die direkte Worterkennung (Meyer 1998, Kirby 2003 zitiert in Mayer, 2021, S.99).

Bei der phonologischen Bewusstheit spricht auch Mayer von einem weiter und enger gefassten Verständnis und sagt, dass sich die verschiedenen Teilfähigkeiten zwischen dem Vorschulalter und dem Ende der Primarstufe entwickeln (Mayer, 2021). Mayer betont die Wichtigkeit der phonologischen Bewusstheit auch auf die Früherkennung und Förderung im Vorschulalter, unterscheidet aber klar die Übungen, welche vor oder nach dem Schriftspracherwerb erwartet werden können. Vor allem die implizite Bewusstheit auf Silbenebene und Aufgaben auf Phonem Ebene können für die Früherkennung nützlich sein, während Syntheseaufgaben und Manipulationen parallel zum Lesen- und Schreibenlernen geübt werden sollten. Für die Differenzierung der phonologischen Bewusstheit beschreibt Mayer das von ihm weiterentwickelte Modell von Schnitzler (2008, zitiert nach Mayer, 2021), welches zu zwölf verschiedenen Ebenen je eine typische Aufgabenstellung einfügt. Damit ist besser vorstellbar, welche verschiedenen Dimensionen die phonologische Bewusstheit hat (Mayer, 2021, S. 88).

Abbildung 2 Zweidimensionales Modell der phonologischen Bewusstheit (Schnitzler, 2008, ergänzt Mayer 2021, S.82)

3.1.2 Phasenmodelle des Schriftspracherwerbs

In der Literatur sind verschiedene Modelle des Schriftspracherwerbs zu finden, welche vermutlich auf einem Modell von Uta Frith (1986) aufbauen. Es werden dabei die Grundvoraussetzung für den Erwerb von Lesen und Schreiben beschrieben. Betont wird, dass der Schriftspracherwerb keinesfalls ein linearer Prozess ist und ein Kind noch nicht von Anfang an ein Verständnis von Schrift hat, wie wir Erwachsenen (Mayer, Lese-Rechtschreibstörungen (LRS), 2021, S. 38). Dieses entwickelt und verändert sich fortlaufend. Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich durch die Feindifferenzierung und verschiedenen Benennungen der Phasen. Solche Modelle sind vor allem wertvoll für die Förderdiagnostik, da sich damit vereinfacht der Blick auf die Zone der nächsten Entwicklung legen lässt und man damit Inputs für neue Anreize zur Förderung bekommt. Die chronologische Darstellung des Schriftspracherwerbs basiert auf der entwicklungspsychologischen Theorie von Piaget. Ein Kind muss sich auf einer entsprechenden Aneignungsstufe befinden, um die Symbolik der Schrift überhaupt verstehen zu können. Keines dieser Modelle, welche auf das von Frith (1986) aufbauen, ist aber ein didaktisches Modell. Es werden keine didaktischen Anweisungen und Methoden zum Lehren dargestellt. Der erweiterte Lesebegriff gibt aber eine andere Sichtweise auf den gesamten Prozess und beginnt schon viel früher als mit dem Erlernen des ersten Buchstaben.

Zudem kommt dieser erweiterte Lesebegriff vor allem auch im Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung zum Tragen.

3.1.2.1 Phasenmodell von Günther (1989)

Im Folgenden wird das Modell von Günther (1989) dargestellt, welches vor allem die präliteral-symbolische Voraussetzungen betont, welche für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb grundlegend sind. Besonders für einen inklusiven Literacy-Begriff wird dieser Ansatz als zeitgemäss beschrieben.

Abbildung 3 Stufenmodell nach Günther (1989) in Koch (2008)

Das Stufenmodell nach Günther (1989) unterscheidet fünf verschiedene Stufen, die sowohl für die Produktion (Schreiben), sowie auch für die Rezeption (Lesen) durchlaufen werden müssen. In jeder dieser Phasen wird eine Strategie angewandt, um zur nächsten zu kommen. Günther geht davon aus, dass eben diese Strategien immer weiter verfeinert werden. Er erklärt die verschiedenen Stufen, welche jedes Kind durchlaufen muss, um vom Bilderlesen zum orthographischen Lesen zu kommen. Es ist dabei sehr wichtig, den Entwicklungsstand des Kindes zu kennen, denn dieser bildet den Ausgangspunkt jeder Förderung.

In der präliterale-symbolischen Phase beginnen die Kinder die Bedeutung von Schrift wahrzunehmen und das "Lesen" und "Schreiben" nachzuahmen. Dies erfolgt mit «Kritzeleien», die als Schrift bezeichnet werden. In der Rezeption beginnt diese Phase mit dem «Lesen» von Bildern oder ganzen Bilderbüchern. Vom Bilderlesen kommen die Kinder dann zum Verstehen von ikonischen Zeichen, die keinerlei Ähnlichkeiten mehr mit einem gewissen Objekt aufweisen. Diese erste Phase hat Günther besonders hervorgehoben, um eine solide Basis für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb zu erhalten (Mayer, Lese-Rechtschreibstörungen (LRS), 2021, S. 39). Meist können die Kinder bis zum Schuleintritt, während der logographemischen Phase bestimmte Schriftzüge, Logos oder Wörter, denen sie häufig begegnen, wiedererkennen und benennen. Dies kann zum Beispiel ein Supermarkt sein oder ein Logo der Post oder Bahn, welche für die Kinder emotional bedeutsam sind und anhand optisch auffälliger Merkmale erkennbar sind (Schröder-Lenzen, 2009, S. 30). Man spricht dabei auch von einer naiv-ganzheitlichen Worterfassung. Sie betrachten Wörter in dieser Phase als Logogramm, können meist schon den eigenen Namen erkennen und schreiben, jedoch keine Wörter erlesen. Auch bei der Wortproduktion, wird das Wort wie ein Bild gemalt.

Erst während der alphabetischen Phase lernen die Kinder die verschiedenen Buchstaben und die dazugehörigen Laute kennen und erfahren die Graphem-Phonem-Korrespondenz. Dies ist ein grosser Entwicklungsschritt und die Perfektionierung der alphabetischen Strategie nimmt auch bei Kindern ohne Probleme im Schriftspracherwerb meist einen längeren Zeitraum in Anspruch. Innerhalb dieser Phase spricht Mayer (2021) auch von Zwischenstadien. Die Kinder beginnen die verschiedenen Laute innerhalb eines Wortes zu hören und schreiben auch lautorientiert, wobei anfangs manchmal einige Laute ausgelassen werden können. Auch Schröder-Lenzen (2009) erwähnt in dieser Phase folgende Beispiele:

MZ für Maus

FT für Pferd

Fata für Vater

Das letzte Beispiel ist dabei phonetisch korrekt, während bei den ersten beiden nur einzelne Laute verschriftet werden und damit die sogenannte Skelettschreibweise entsteht. Ebenfalls wird auch beim Lesen anfangs noch Buchstabe für Buchstabe erlesen, was das Finden des Wortsinnes sehr erschwert. Gegen Ende dieser Phase kommt der wichtige und anspruchsvolle Schritt der Buchstabensynthese. Mayer (2021) beschreibt den Abschluss dieser alphabetischen Phase als sichere Anwendung der Synthese, obwohl es auch hier noch vereinzelt zu einer verzögerten Sinnentnahme kommt, da die Kinder nach der Generierung der phonologischen Rohform des Wortes im mentalen Lexikon nach dem Eintrag des Wortes suchen. Erst dann kann ein Wort auch prosodisch korrekt ausgesprochen

werden. Auf der alphabetischen Stufe ist es also möglich, ein Wort zu entziffern und in die Lautsprache zu übersetzen. Doch dieser Prozess beansprucht in hohem Masse die kognitiven Ressourcen und beansprucht das Arbeitsgedächtnis enorm, sodass oft nicht mehr genügend Kapazität für die Sinnentnahme zur Verfügung steht.

Erst der Schritt zur orthographischen Phase, in welcher die Automatisierung der Worterkennung im Zentrum steht, ermöglicht eine bessere Sinnentnahme. Am Anfang dieser Stufe werden einzelne Einheiten wie Silben und Morpheme erkannt und dadurch entfällt sukzessive das mühsame Rekodieren von Wörtern. Dies geschieht zuerst bei der Rezeption und erst später in der Produktion. Später werden ganze Wörter erkannt und der Sichtwortschatz aufgebaut, was zu einer Verbesserung der Leseflüssigkeit führt. Diese letzte Phase ist der entscheidende Schritt, damit ein Kind kompetent lesen und schreiben lernt.

3.1.2.2 Das Dual-Route Modell

Das Dual-Route Modell von Coltheart (1978,2005, zitiert nach Mayer 2021) ist ein Prozessmodell und beschreibt die Verarbeitung von geschriebenen Wörtern im menschlichen Gehirn. Damit ein geschriebenes Wort gelesen und verstanden werden kann, müssen die Symbole der Schrift in die Lautsprache übersetzt werden. Das Modell beschreibt dabei zwei grundlegende Verarbeitungswege, wie die Schrift in Sprache umgewandelt werden kann. Dabei beschreibt Coltheart den lexikalischen und den sublexikalischen Weg. Mayer (2021) beschreibt dies als direkten und indirekten Leseweg. Der indirekte Leseweg, welcher über das phonologische Rekodieren geht, ist eine anstrengende und langsame Vorgehensweise. Dabei wird nach der Grundlage der Graphem-Phonem Korrespondenz jeder Buchstabe des Wortes in den entsprechenden Laut umgewandelt. Diese Laute müssen zuerst im Arbeitsgedächtnis zwischengespeichert werden, damit sie dann zu einem Wort synthetisiert werden können, wobei die Aussprache noch nicht semantisch korrekt ist (Mayer, Lese-Rechtschreibstörungen (LRS), 2021, S. 28). Diesen Weg benutzen meistens die Schulanfänger, aber auch geübte Leser immer wieder, wenn sie ein Fremdwort oder Wörter einer fremden Sprache dekodieren wollen (Günther, 2007, S. 25). Der direkte Leseweg hingegen basiert auf einem direkten Abruf bekannter Wortformen aus dem mentalen Lexikon. Das heisst, dass Wörter, welche im Langzeitgedächtnis gespeichert sind auf einem anderen Weg verarbeitet werden als unbekannte Schriftbilder. Wird also die ganzheitliche Struktur des Wortes wahrgenommen, so wird gleichzeitig auch die phonologische Information aktiviert, welche die Aussprache ermöglicht. Auch die semantische Information, welche die Bedeutung des Wortes vermittelt, wird aktiviert (Günther, 2007, S. 25). Wörter, die nicht nach der Phonem-Graphem Korrespondenz (GPK) geschrieben werden, können nur nach der lexikalischen Lesestrategie rekodiert werden (Mayer, Lese-Rechtschreibstörungen (LRS), 2021, S. 29).

Abbildung 4 Lesemodell nach Coltheart 1978 (zitiert nach Mayer, 2019, S.28)

Das Dual-Route Modell zeigt auf, dass die Verarbeitung über den lexikalischen Weg viel schneller und effizienter ist, während die Verarbeitung über den sublexikalischen Weg sehr zeitaufwändig sein kann. Die Nutzung der beiden Wege hängt davon ab, wie vertraut ein Wort ist und auf welcher Lesestufe sich jemand befindet. Sprachen, bei denen die GPK nur selten zutrifft, müssen mehrheitlich über die lexikalische Strategie erlesen werden.

3.1.2.3 Das Situationsmodell

Abbildung 5 Situationsmodell von Lenhard (2019)

Wolfgang Lenhard hat die Teilprozesse des Lesens in einem Situationsmodell dargestellt, wobei er den Fokus auf das Leseverstehen legt. Die Basis des Modells bilden die allgemeinen kognitiven Voraussetzungen, wie unter anderem das Arbeitsgedächtnis, das Vorwissen, das Sprachverständnis und die phonologische Bewusstheit.

Damit aus einem geschriebenen Text ein Verständnis davon bei der lesenden Person entstehen kann, greifen verschiedene Teilprozesse ineinander. In der Theorie von Lenhard werden dabei hierarchieniedrige und hierarchiehohe Prozesse unterschieden, wobei davon auszugehen ist, dass auch viele Prozesse dabei parallel ablaufen.

Zu den hierarchieniedrigen Prozessen gehört zuerst das Rekodieren der Buchstaben und das Erkennen ganzer Wortbilder. Lenhard (2019, S. 16) zeigt dabei bewusst auf, dass schon diese unterste Ebene des Leseprozesses eine enorme Leistung darstellt und beschreibt die Schritte folgendermassen:

„Er oder sie muss a) unabhängig vom verwendeten Schriftzeichen (bzw. zumindest die meisten davon) identifizieren, b) wissen, welche Laute den Schriftzeichen meist zugeordnet werden, sowie die Ausnahmen von diesen Regeln beherrschen, c) den einzelnen Graphemen eines Wortes Laute zuordnen, d) diese gleichzeitig und in richtiger Reihenfolge in der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses ablegen, e) die Silbengrenzen innerhalb des Wortes erkennen, f) im Gedächtnis nach einem Wort suchen, das möglichst gut auf die Lautfolge im Arbeitsgedächtnis passt und g) die bereits gelesenen Wörter des Satzes nicht vergessen.“

Macht man sich diese verschiedenen Schritte bewusst, wird klar verdeutlicht, welche enorme Leistung die Kinder bereits im ersten Schuljahr erbringen. Das Arbeitsgedächtnis wird dabei sehr stark belastet und wie schon beim Modell von Coltheart beschrieben, kann es nur über den lexikalischen Weg gehen, um das Arbeitsgedächtnis so weit zu entlasten, damit mehr Kapazität für die Sinnentnahme entsteht. Auch Lenhard (2019, S. 16) beschreibt, dass nur durch die Automatisierung dieses Prozesses die Möglichkeit entsteht, diese hohen kognitiven Anforderungen parallel und flüssig meistern zu können.

Die hierarchiehohe Prozesse beziehen sich alle auf die Textebene und auf die Anwendung verschiedener Lesestrategien. Alle Prozesse, welche bei grösseren Texteinheiten zum Zuge kommen, werden als hierarchiehoch eingestuft. Dies bedeutet aber nicht, dass diese Prozesse anspruchsvoller sind oder eine strenge Abfolge besteht. Es ist eher anzunehmen, dass gewisse Prozesse auch parallel ablaufen (Lenhard, Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen-Diagnostik-Förderung, 2019, S. 15). Doch erst, wenn eine Automatisierung und damit eine gewisse Geschwindigkeit der Leseflüssigkeit erreicht ist, ist es möglich, hierarchisch höhere Leseprozesse überhaupt umzusetzen. Wird ein schnelles und auch genaues Dekodieren erreicht, so kann dies Ressourcen freisetzen, welche für das Textverstehen und Interpretieren genutzt werden können (Rosebrock, Nix, Rieckmann, & Gold, 2017, S. 15). Auf dieser Ebene wird der Sinn des gesamten Textes erfasst und mit Vorwissen in Verbindung gebracht. Zusammenhänge werden hergestellt. Es beinhaltet auch die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen, Implikationen zu erkennen und kritisch über einen Text nachzudenken.

3.1.3 Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Der Schriftspracherwerb stellt für viele Kinder eine bedeutende Herausforderung dar. Es gibt dabei verschiedene Faktoren, die den Schriftspracherwerb negativ beeinflussen können. Physiologische Faktoren, wie Seh- und Hörstörungen sollten dabei als erstes ausgeschlossen werden. Die folgende Aufzählung von Schenk (2022, S. 268) zeigt mögliche Faktoren, die zu Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb führen können.

Physiologischer und psychisch-geistiger Bereich
<p>Körperlicher Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unzulänglichkeit der Hör-, Seh-, Sprachorgane - Störungen der Gehirnleistung - Entwicklungsverzögerungen <p>Psychisch-geistiger Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwächen in der visuellen, auditiven und sprachlichen Wahrnehmung und Verarbeitung - Schwäche in der Raumorientierung - Konzentrations- und Speicherschwäche <p>Umwelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ungünstige Milieuverhältnisse - Schul- und Lehrerwechsel, Schulversäumnisse, methodische Fehler, Klassenatmosphäre
Funktionsschwächen
<p>Gestaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeiten beim Auffassen und Durchgliedern von Wörtern - Schwierigkeiten beim Aufbauen optischer Schriftbilder - Kleines visuelles und auditives Differenzierungsvermögen <p>Raumlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ungenügende Koordination zwischen Auge und Hand <p>Sprache</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verzögerte Sprachentwicklung - Artikulationsstörungen - Schwierigkeiten im phonologischen Bewusstsein <p>Speicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eingeschränkte Merkfähigkeit für optische und akustische Zeichen - Schwäche im Aufbau der Graphem-Phonem-Korrespondenz - Schwäche im Aufbau des Wortbildschatzes <p>Konzentration</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstitutionelle oder erworbene Schädigung

Tabelle 1 Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb nach Schenk (2019)

Im physiologischen Bereich ist auch die Verhaltensoroptometrie zu erwähnen. Dies ist eine Funktionsstörung, die bei gesunden Augen aufgrund eines gestörten Sehverhaltens auftreten kann und zu Problemen der visuellen Wahrnehmung führen kann (Lenhard & Schneider, 2009). Visuelle Probleme lassen sich dabei nicht immer durch das Verordnen einer Brille lösen, sondern es muss manchmal auch das Sehverhalten insgesamt geändert werden. Ein Grund für Lese- Lernprobleme kann sein, dass Kinder übermäßig Energie aufbringen müssen, um ihre Augen über eine längere Zeit auf einen Punkt zu fixieren.

Auch ein bildungsfernes Umfeld, wenig Early Literacy Erfahrungen und kaum Zugang zu Büchern machen den Schriftspracherwerb schwieriger. Auch Ursula Carle (2001, S. 13) schreibt in ihrer

ökosystemischen Förderdiagnostik, wie entscheidend es ist, dass auch das Umfeld im Blick bleibt und eine Zusammenarbeit angestrebt wird, da die Schule und das Umfeld die Verantwortung für die Förderung und Entwicklung des Kindes tragen.

Wenn ein Kind vor dem Schuleintritt nur mangelnde sprachliche Erfahrungen gemacht hat oder eine Sprachentwicklungsstörung aufweist, kann dies den Schriftspracherwerb erschweren. Ungenügende Sprachfähigkeit und ein kleiner Wortschatz, kann dazu führen, dass ein Kind Schwierigkeiten hat, Wörter zu lesen und vor allem auch Texte zu verstehen. Ebenso haben sprachauffällige Kinder im Grundschulalter Schwierigkeiten bei der Informationsaufnahme als auch eine eingeschränkte Gedächtniskapazität (Schründer-Lenzen, 2009, S. 226). Vergleicht man die Werte von sprachunauffälligen Kindern mit Kindern, welche eine Spracherwerbsstörung haben, so liegt bei diesen das Risiko etwa sechs Mal höher, dass sie eine Lese- Rechtschreibstörung entwickeln (Mayer, Lese-Rechtschreibstörungen (LRS), 2021, S. 51).

Es gibt diverse Möglichkeiten als Ursache für Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb. Wie im vorangehenden Kapitel schon beschrieben, weisen zahlreiche Studien darauf hin, dass die phonologische Informationsverarbeitung eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Schriftspracherwerbs darstellt (Mayer, Lese-Rechtschreibstörungen (LRS), 2021).

3.2 Lesedidaktik

Laufend kommen für den Schriftspracherwerb neue Lehrmittel auf den Markt. Dabei sind unterschiedliche fachdidaktische Ansätze zu beobachten. Seit den grossen Schulleistungstudien wie PISA sind die Leseförderung und die damit einhergehenden didaktischen Konzepte ein zentrales Thema der Bildung. Welches das richtige Konzept oder die beste Methode ist, kann aber bis heute nicht eindeutig beantwortet werden. Auch Brügelmann & Brinkmann haben nach jahrelanger Forschung nicht die Überlegenheit einer bestimmten Methode beweisen können, verweisen aber trotzdem darauf, dass es überaus wichtig ist, sich immer mit den aktuellen empirischen Befunden auseinanderzusetzen.

3.2.1 Das Mehrebenenmodell von Rosenbrock & Nix

In diesem Kapitel wird das didaktische Modell der Lesekompetenz von Rosenbrock & Nix (2020) genauer vorgestellt. Sie stellen dabei das Lesen als vielschichtigen Prozess in drei verschiedenen Ebenen dar: die Prozessebene, die Subjektebene und die soziale Ebene. Das Ziel von Rosenbrock & Nix ist es, damit einen theoretischen Begriff von Lesekompetenz zu schaffen, der für eine systematische Leseförderung unabdingbar ist (Rosebrock & Nix, 2020, S. 13). Denn es ist wichtig, unterscheiden zu können, welche Ebene des Lesens überhaupt mit einer jeweiligen

Fördermassnahme gefördert wird. In den untenstehenden Abschnitten werden diese genauer beschrieben.

Abbildung 6 Mehrebenenmodell des Lesens Rosebrock&Nix 2020

3.2.1.1 Prozessebene

Der Prozess des Lesens wird in diesem Modell in verschiedene Ebenen aufgegliedert, welche von der basalen Graphem-Phonem Korrespondenz über die lokale und globale Kohärenz bis hin zum Erkennen von Superstrukturen reicht, welche dann ein mentales Modell als Repräsentation des Gelesenen ermöglichen (Rosebrock & Nix, 2020, S. 19). Durch diese verschiedenen kognitiven Vorgänge kann ein Abbild des Textes entstehen und dieses auch geordnet werden. Es geht darum, das Gelesene zu verstehen, die Hauptidee zu erfassen und Zusammenhänge zu erkennen.

3.2.1.2 Subjektebene

Auf der Subjektebene geht es um die individuellen Leserinnen und Leser. Diese Ebene hebt hervor, dass der Leseprozess nicht nur von den kognitiven anspruchsvollen Prozessen abhängt, sondern individuell von den Leserinnen und Lesern beeinflusst wird. Jede Person bringt andere Erfahrungen und ein anderes Vorwissen mit, welche das Verständnis und die Interpretation eines Textes stark beeinflussen.

3.2.1.3 Soziale Ebene

Auf der sozialen Ebene geht es um verschiedene Interaktionen. Es werden Leseerfahrungen ausgetauscht oder im Anschluss an das Gelesene Erfahrungen und Interpretationen diskutiert. Vor allem auch im Alltag ist die kommunikative Dimension des Lesens wichtig. Es geht darum, in der

Gesellschaft zu wissen, was in nächster Nähe oder auf der Welt gerade passiert und um ein gewisses Allgemeinwissen, welches für das Leben und den Zugang zu sozialen Gruppen wichtig ist (Rosebrock & Nix, 2020, S. 23). Auch schon Vorlesesituationen mit kleinen Kindern werden oft als Vorlesedialoge bezeichnet, da der Austausch über das Gelesene einen grossen Stellenwert einnimmt. Dabei ist anzumerken, dass Leser*innen häufig auch lesende Personen im nächsten Umfeld haben.

3.3 Leseflüssigkeit

Die Leseflüssigkeit, welche aus Teilfertigkeiten der Prozessebene des Lesens besteht, wird in der angelsächsischen Forschung als «reading fluency» bezeichnet und gilt als eine förderbedürftige Komponente der gesamten Lesekompetenz. Muss man das Gedruckte mühsam entziffern oder werden viele Fehler gemacht, so ist das Verstehen merklich erschwert, was wiederum die Lesemotivation beeinträchtigt. Die Leseflüssigkeit wird auch als Brücke zwischen hierarchieniedrigen und hierarchiehohen Prozessen angesehen (Garbe, Holle, & Jesch, 2009, S. 147).

Die Leseflüssigkeit umfasst vier Teilkomponenten: Die Automatisierung, die Genauigkeit, die Lesegeschwindigkeit und die Segmentierung. Diese vier Dimensionen hängen zusammen und beeinflussen sich gegenseitig (Rosebrock & Nix, 2020, S. 40). Die Automatisierung der Dekodierfähigkeit ist wichtig, damit mehr kognitive Kapazität für das Leseverstehen zur Verfügung steht. Muss das Gedruckte mühsam entziffert werden, wird das Verstehen schwierig. Zum anderen wird die Genauigkeit erwähnt. Damit keine falschen Bedeutungen in die Satzanalyse einbezogen werden, müssen die Wörter auch genau gelesen werden. Ist die Dekodierfähigkeit unter 90%, bleibt ein Text weitgehend unverständlich (Rasinski 2003, S. 38 zitiert nach Rosebrock & Nix 2021, S. 41).

Zusammen aus der Automatisierung und der Genauigkeit ergibt sich die Lesegeschwindigkeit. Dabei werden die Wörter pro Minute (WpM) gezählt, welche korrekt gelesen wurden. Kompetente Leser*innen lesen deutlich schneller als schlechte Lesende im gleichen Alter. Über die Werte der Lesegeschwindigkeit wird in Kapitel genauer eingegangen.

Als vierte Dimension der Leseflüssigkeit wird in der Literatur die Fähigkeit zum ausdrucksstarken Vorlesen erwähnt. Eine sinnvolle Betonung, Intonation und Pausen machen das Gelesene verständlicher, fordern aber bereits während dem Lesen eine sinnhafte Strukturierung und Sequenzierung der Sätze. Dies ist nur möglich, wenn das Lesen so weit automatisiert ist, dass kognitive Kapazität, während dem Lesen schon dem Verstehensprozess gilt. «Angemessen betontes Lesen ist deshalb so wichtig, weil dadurch innerhalb eines Satzes semantisch und syntaktisch zusammengehörende Sachverhalte sinnstiftend zusammengezogen werden» (Rosebrock, Nix, Rieckmann, & Gold, 2017, S. 19).

3.3.1 Lesegeschwindigkeit

Mit der Lesegeschwindigkeit geht es nicht nur um die Wortebene, sondern auch die Satzebene und die lokale Kohärenz kommen hinzu (Rosebrock, Nix, Rieckmann, & Gold, 2017, S. 17). In der Literatur schwanken die Angaben der angestrebten Lesegeschwindigkeit teils markant. Es werden verschiedene Durchschnittswerte und auch verschiedene Normwerte angegeben, welche als Schwellenwert für das verstehende Lesen gelten. Sicherlich ist dies auch mit unterschiedlichen Messverfahren zu erklären, welche mit verschiedenen komplexen Texten arbeiten. Zudem muss auch darauf geachtet werden, für welche Schulstufe die jeweiligen Werte gelten. So wird die Lesegeschwindigkeit bei durchschnittlichen Leser*innen im Englischen bei 250 WpM angegeben, wobei schwache Leser*innen nur 150 WpM erreichen (Bamberger 2000 zitiert nach Rosenbrock & Nix 2021, S. 38). Garbe, Holle und Jesch (2009, S.147) sprechen von einer Faustregel, welche besagt, dass das Lesetempo gegen Ende der Grundschule dem normalen Sprechtempo gleichkommen sollte und damit 200 WpM angestrebt werden, wobei sie 180 WpM als Schwellenwert angeben. Das Lesetempo als solches gibt aber noch nicht die Sicherheit, dass der Text auch verstanden wurde. Sie betonen auch, dass beim Lesetempo der Entwicklungsprozess zu berücksichtigen sei und je nach Schuljahr andere Normwerte gelten.

Lenhard (2019) zitiert bei den Mindestanforderungen Rosebrock (2011, S. 62), die als Faustregel mehr als 100 WpM vorschlagen, wobei weniger als 5% Fehlerquote dabei sein darf.

3.3.1.1 Lesegeschwindigkeit am Ende des 1. Schuljahres

Bereits nach wenigen Monaten in der 1. Klasse gibt es grosse Unterschiede in der Leseflüssigkeit. In der Salzburger Längsschnittstudie (Landerl und Wimmer, 2007, zitiert nach (Lenhard & Schneider, 2009) wurden Grundschul Kinder von der ersten bis zur achten Schulstufe begleitet und getestet. Bereits beim ersten Testzeitpunkt am Ende der ersten Klasse waren die Unterschiede beachtlich. Gemessen wurde zu diesem Zeitpunkt in Silben pro Minute (SpM), wobei der Durchschnitt zum ersten bei 76 SpM lag. Das schwächste Kind erreichte 18 SpM und das stärkste Kind erreichte mit 175 Wortsilben pro Minute schon den Durchschnittswert der vierten Klasse. Lenhard und Schneider (2009) fassen folgendes zusammen: «Der zentrale Befund der Studie von Landerl und Wimmer (2007, zitiert nach Lenhard&Schneider, 2009) besteht darin, dass sich die Leseflüssigkeit über den langen Erhebungszeitraum von acht Jahren als erstaunlich stabiles Merkmal erwies. Die Korrelation zwischen der 1. und der 8. Klasse (lautes Lesen) war mit 59 Silben hochsignifikant. Besonders eindrucksvoll war die Stabilität am unteren Ende der Verteilung: Beachtliche 70% der Kinder, deren Wortleseflüssigkeit am Ende der 1. Schulstufe mehr als eine Standardabweichung unter dem Altersmittelwert lag, gehörten in der 8. Schulstufe nach wie vor zu den 10% der langsamsten Leser innerhalb dieser Stichprobe. Dieser Studie zufolge erweist sich der Wert der Leseflüssigkeit als stabiles Merkmal und

Prädiktor für die weitere Lesekompetenz. Lenhard und Schneider (2009) verweisen auch auf die Wiener Längsschnittstudie (Klispera&Gasteiger-Klicpera, 1993 zitiert nach Lenhard & Schneider, 2009), welche ähnlich Belege für die hohe Stabilität des Merkmals Leseflüssigkeit erbracht hatten.

Die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit in verschiedenen Altersstufen weichen stark voneinander ab und besonders für das erste und zweite Schuljahr sind kaum Daten zu finden. Mehr Daten sind dazu in den USA verfügbar. Dies ist nicht direkt auf den deutschen Sprachraum zu übertragen, zeigt aber trotzdem die hohe Verbesserung im ersten und zweiten Schuljahr auf. So erreichen Kinder der ersten Klasse im Winter eine Geschwindigkeit von 23 WpM und im Frühjahr bereits 53 WpM. In der zweiten Klasse liegt der Durchschnittswert im Winter bei 72 WpM und im Frühling bei 89 WpM (Hasbrouk/Tindal 2006, S. 639, zitiert nach Rosebrock&Nix, 2020, S.59). Da bereits in den ersten zwei Jahren eine solch signifikante Steigerung stattfindet, sollten die schwachen Leser*innen auch schon in diesen zwei Jahren von einer gezielten Leseförderung profitieren können.

3.4 Diagnostik der Leseflüssigkeit

Für die Diagnostik der Leseflüssigkeit gibt es verschiedene Tests und Verfahren. Folgend wird hier eine Auswahl davon kurz erläutert.

3.4.1 Salzburger Lese-Rechtschreibtest (SLRT II)

Im Jahr 2010 wurde der Salzburger Lese-Rechtschreibtest von 1997 weiterentwickelt und als SLRT II (Moll & Landerl, 2010) neu herausgebracht. Der SLRT II ermöglicht eine differenzierte Diagnose des Schriftspracherwerbs anhand verschiedener Teiltests. Zur Leseflüssigkeit wurde ein Ein-Minuten-Test konzipiert, der als Individualtest durchgeführt wird und das laute Vorlesen von Wörtern und Pseudowörtern beinhaltet. Die Beurteilung der Leseleistung ist ab Ende der ersten Klasse bis ins Erwachsenenalter möglich.

Da die vorliegende Arbeit die Entwicklung der Leseflüssigkeit in der ersten Klasse zwischen März und Juni beurteilt, ist der SLRT II nicht geeignet dafür.

3.4.2 Lückentexte

Lückentexte eignen sich als wenig aufwändige Screeningverfahren, um die Lesekompetenz der Schüler*innen schnell zu ermitteln. Sie sind nicht standardisiert und testen nicht nur die isolierte Lesegeschwindigkeit, sondern auch das verstehende Lesen, doch ermöglicht diese Testung den Fortschritt jedes einzelnen Kindes relativ einfach zu ermitteln ohne Individualtests durchzuführen. Alle Kinder erhalten dazu einen kurzen Lesetext, in dem einzelne Wörter fehlen. Aus einer Anzahl möglicher Wörter muss dann das richtige angekreuzt werden. Die Zeit wird dabei von der Lehrperson gestoppt (Rosebrock, Nix , Rieckmann, & Gold, 2017, S. 93).

Kritik:

Werden ganze Sätze oder Texte gelesen, wird oft die Leseleitung von leseschwachen Kindern überschätzt, da diese gewisse Wörter aus dem Kontext erraten. Kompetente Leser weisen aber eine hochautomatisierte Worterkennung auf. Deswegen ist die Abklärung der Wortleseleistung von hoher Relevanz, was am besten durch isolierte Wörter geprüft wird (Landerl & Wildburger in Lenhard & Schneider, 2009, S. 66)

Da Kinder in der ersten Klasse noch nicht über ausreichende Lesekompetenzen verfügen, um einen Lückentext zu bearbeiten, eignet sich dieses Verfahren erst ab der zweiten Klasse.

3.4.3 Würzburger Leise Leseprobe

Die WLLP-R wurde 2011 als überarbeitete Fassung mit neuen Normwerten herausgegeben. Sie erfasst die Lesegeschwindigkeit von der ersten bis vierten Klasse, in dem einem geschriebenen Wort jeweils vier Bilder gegenüberstehen und das korrelierende Bild angestrichen werden muss (Schneider, Blanke, Faust, & Küspert, 2011). Da es sich um eine leise Leseprobe handelt, kann der Test auch zeitsparend mit der ganzen Klasse durchgeführt werden. Auch wenn im Manual erklärt wird, dass nur die Lesegeschwindigkeit und nicht das sinnentnehmende Lesen überprüft wird, so wird durch die Bild-Wort-Zuordnung doch eine Korrelation zum Leseverständnis hergestellt.

3.4.4 Wilkins-Schroth Lesetest

Der Wilkins-Schroth (WS) Lesetest ist ein standardisierter 1-Minuten-Lesetest, der ursprünglich für die Optometrie erstellt wurde, damit auch Kinder und Erwachsene mit Leseschwierigkeiten getestet werden können. Mit dem WS Lesetest existiert nun ein Verfahren für die Optometrie, die den linguistischen und semantischen Aspekt des Lesens minimiert und die visuellen Schwierigkeiten maximiert, um den Effekt von farbigen Lesefolien untersuchen zu können (Wilkins, Jeanes, Pumfrey, & Laskier, 1996, S. 491).

Da der Test lediglich 15 verschiedene, kurze Wörter enthält, kann der Test bereits ab Mitte der ersten Klasse durchgeführt werden. Die Wörter sind in einem Textblock zu zehn Zeilen mit je fünfzehn Wörtern eingeteilt, der in genau einer Minute vorgelesen werden soll, wobei auch die Lesegenauigkeit überprüft wird. Falsch gelesene Wörter werden direkt markiert und vom Ergebnis abgezogen. In der Optometrie wird er zur Erfolgskontrolle nach optometrischen Massnahmen oder nach einem Visualtraining eingesetzt. Zudem taugt er auch als Siebtest, um Kinder mit starken Leseproblemen zu erkennen. In diesem Bereich ist der Test auch für Pädagogen, Kinderärzte, Logopäden und Ergotherapeuten interessant (Schroth, 2001).

3.5 Förderung der Leseflüssigkeit

In den folgenden Unterkapiteln wird darauf eingegangen, wie die Leseflüssigkeit im Grundschulalter gefördert werden kann und welche Faktoren die Leseflüssigkeit beeinflussen können.

3.5.1 Förderung der Buchstabenanalyse und der Automatisierung im Anfangsunterricht

Leseschwache Kinder haben häufig Schwierigkeiten mit der Automatisierung der Buchstabenkenntnis und deshalb sollten täglich kurze Übungen darauf abzielen (Mayer, 2021, S. 172). Damit die Benennung der Anlautbilder automatisiert wird, können Buchstabenkarten schnellstmöglich den entsprechenden Lauten zugeordnet werden. Ebenfalls ist eine systematische Buchstabenanalyse notwendig. Die einzelnen Graphem-Phonem Korrespondenzen können ergänzend zur Arbeit mit der Anlauttabelle analysiert und geübt werden. Dabei sind stimmhafte und stimmlose Plosive am schwierigsten und sollten daher ganz am Schluss eingeführt werden. Als zusätzliche Hilfe können auch Lautgebärden eingeführt werden. Obwohl es immer wieder viel Diskussionen über die einzellautorientierte und ganzheitliche oder auch Ganzwortmethode gab, konnte auch durch wissenschaftliche Studien keine als die bessere favorisiert werden. Wichtig ist der sachkundige Einsatz der Methode, sowie das möglichst frühe Erkennen von Schwierigkeiten (Mayer, 2021, S. 174). Da viele Leseflüchtigkeits- und Leseverständnistrainings erst in der 3. Klasse ansetzen, ist es wichtig, schon während der ersten Klasse zu intervenieren. So haben beispielsweise auch Landerl und Wimmer (2008, zitiert in Mayer, 2021, S. 175) in einer Längsschnittstudie festgestellt, dass Schüler*innen, welche in der ersten Klasse die indirekte Lesestrategie noch nicht sicher beherrschen, zum grössten Teil auch noch in der achten Klasse zu den langsamsten Leser*innen gehörten. Als weiterer Schritt in der Förderung kann mit dem Silbenteppich und mit einfachen Wörtern die Phonemsynthese geübt werden, wobei wieder ein regelmässiges Üben die Grundlage zur Automatisierung der Worterkennung bildet. Das wiederholte Lesen einzelner Wörter dient dazu, den Kindern einen Sichtwortschatz zu vermitteln, der dann die Dekodierfähigkeit im Allgemeinen verbessert. Mayer (2021, S.178) unterscheidet hier zwei Herangehensweisen. Zur Erweiterung des Sichtwortschatzes üben die Schüler*innen hochfrequent mit einer begrenzten Anzahl von Wörtern oder zur Verbesserung der Dekodierfähigkeit wird mit einer möglichst grossen Anzahl von unterschiedlichen Wörtern geübt.

3.5.2 Förderung der Leseflüssigkeit durch wiederholtes Lesen

Mit dem Vielleseverfahren gibt man den Kindern regelmässige und freie Lesezeiten innerhalb des Unterrichts, damit sie selbst ausgewählte, motivierende Lektüren still lesen können. Dieses Verfahren geht von der einfachen These aus, dass man flüssiges Lesen nur durch viel Lesen verbessern kann. Es wird erwartet, dass diese Methode unabhängig von der Art der gewählten Lektüre die Leseflüssigkeit

und -geschwindigkeit, die Lesekompetenz, sowie der Wortschatz und das Weltwissen der Schüler*innen verbessert wird. Viele Studien zeigen nämlich deutlich auf, dass gute Leser auch Vielleser sind. Trotzdem ist die Wirksamkeit des leisen Vielleseverfahrens nicht empirisch belegt. Vor allem für schwache Leser*innen birgt dieses Verfahren einige Hürden. Es wird schon ein gewisses Mass an Leseflüssigkeit vorausgesetzt, damit das Verständnis der Lektüre überhaupt gewährleistet ist. Viele schwache Leser*innen haben aber noch eine zu tiefe Lesegeschwindigkeit, um ihre ausgewählten Texte zu verstehen, was wiederum zu einem Motivationsverlust führen kann. Zudem wird ein hohes Mass an Selbstorganisation verlangt, obwohl schwächere Kinder mehr von vorgegebenen Strukturen profitieren könnten (Rosebrock, Nix , Rieckmann, & Gold, 2017, S. 21).

3.5.3 Förderung der Leseflüssigkeit durch Lautleseverfahren

Beim Lautleseverfahren handelt es sich um eine direkte Leseförderung und es wird halblaut oder laut gelesen, damit der Leseprozess gewährleistet wird. Bei dieser Methode werden Texte auch für andere hörbar gemacht. Dank der Unterstützung durch Lehrpersonen und Mitschüler*innen können auch schwächere Schüler*innen profitieren und an ihrer Leseflüssigkeit arbeiten. Durch angeleitete Zusammenarbeit und strukturierte Übungsmethoden können die Kinder sich direkt verbessern und lernen, die Wörter richtig zu dekodieren und artikulieren. Es gibt verschiedene Arten der Lautleseverfahren, doch die meisten zeichnen sich durch zwei Merkmale aus: es gibt zum einen standardisierte Übungsabläufe wonach die Texte laut gelesen werden und zum anderen gilt das Prinzip, dass ein lesechwächerer Schüler durch einen lesekompetenten Schüler begleitet wird, in dem er als Modell agiert, Lesefehler korrigiert oder Textpassagen chorisch liest (Rosebrock, Nix , Rieckmann, & Gold, 2017, S. 22).

Empirische Forschungen belegen eine hohe Wirksamkeit der verschiedenen Lautleseverfahren hinsichtlich der Leseflüssigkeit, aber auch auf hierarchiehöheren Prozessebenen des Lesens (Rosebrock, Nix , Rieckmann, & Gold, 2017, S. 23). Trotz dieser belegten Wirksamkeit ist diese Methode in den Schulzimmern wenig verbreitet oder wird zu wenig oft und systematisch angewandt. Die Lautleseverfahren dürfen keinesfalls mit dem Prinzip des «Reihumlesens» in Verbindung gebracht werden, bei der mit der ganzen Klasse am gleichen Text gelesen wird und immer der Reihe nach ein Kind laut vorliest. Nebst der geringen Lautlesezeit ist dieses Prinzip vor allem für schwache Kinder mit viel Stress verbunden und keinesfalls motivierend.

Lautleseverfahren, die wie vorhin erwähnt zu einer Steigerung der Leseflüssigkeit und des Leseverständnisses beitragen, müssen in einem standardisierten Ablauf die Fertigkeiten üben. Die Texte werden dabei immer mehrfach gelesen, wobei sich die Fehler reduzieren, und die Geschwindigkeit erhöht wird. Dies ist motivierend und somit auch lernförderlich. Wenn anfangs der ersten Klasse das alphabetische Prinzip geübt wird, beginnen die Kinder schon parallel dazu mit dem

Synthetisieren, um zuerst einzelne Wörter und dann einfache Sätze lesen zu können. Ab der zweiten Klasse wird die Lesefähigkeit im weiterführenden Unterricht geübt, wobei dann sehr gut mit dem Lautleseverfahren gestartet werden kann. Auch in der ersten Klasse kann das Lautleseverfahren schon angewandt werden, aber meist mit einer Lehrperson als Lesevorbild, die sich gut an das Lesetempo des Kindes anpassen kann (Rosebrock, Nix, Rieckmann, & Gold, 2017).

Im Rahmen des Lautleseverfahrens gibt es unterschiedliche Übungsmöglichkeiten. Einige davon werden folgend kurz dargestellt:

3.5.3.1 Wiederholtes Lautlesen

Die Methode des wiederholten Lautlesens ist wohl am meisten verbreitet und ist eine explizite Trainingsmethode, um die Automatisierung des Wort- und Satzerkennens didaktisch umzusetzen (Rosebrock, Nix, Rieckmann, & Gold, 2017, S. 27). Durch aktives, lautes Vorlesen des gleichen Textes wird die Dekodierfähigkeit automatisiert. Die Kinder arbeiten dabei in heterogenen Zweiergruppen, wobei die schwächere Leser*in dem Leseexperten einen kurzen Text so lange und so oft laut vorliest, bis eine gewisse Lesegeschwindigkeit (zum Beispiel 100 WpM) erreicht wird. Die verschiedenen Werte werden festgehalten, sodass die Verbesserungen auch sichtbar gemacht werden.

3.5.3.2 Chorisches Lautlesen

Im Gegensatz zum oben erwähnten wiederholten Lautlesen steht hier das begleitete Lautlesen im Mittelpunkt, wobei wieder heterogene Gruppen gebildet werden und auf die positive Wirkung eines kompetenten Lesevorbilds gesetzt wird. Der kompetentere Leser ist damit das Lesemodell, welcher nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Betonung und prosodische Segmentierung des Satzes vorzeigen kann. Die Anforderungen an das kompetent lesende Kind sind somit sehr hoch und damit kann es zu einer grossen Herausforderung werden, funktionierende Gruppen zu bilden.

3.5.3.3 Partnerlesen und Lesetandem

Bei dieser Methode wird ebenfalls im Chor und in heterogenen Zweiergruppen gelesen. Die sozialen Interaktionen zwischen den Kindern sind beim Partnerlesen besonders wichtig. So korrigiert das besser lesende Kind (Tutor) die Fehler des schwächer lesenden Kindes und es fährt als zusätzliche Hilfe mit dem Finger beim zu lesenden Wort mit. Tritt ein unkorrigierter Lesefehler auf, verbessert der Tutor diesen und gemeinsam beginnen sie wieder am Satzanfang. Die soziale Interaktion ist bei dieser Methode sehr wichtig. Ebenfalls braucht diese Methode etwas Zeit, bis die Teams eingespielt sind und jedes Kind genau weiss, wie es sich in bestimmten Situationen verhalten muss. Nach einer Übungssequenz tauscht sich das Team über den Inhalt, sowie die Leseerfahrungen aus.

Die Übungsform des Lautlesetandems schafft Parallelen zu einem Sporttraining. Es funktioniert wie das Partnerlesen, doch wird von einem Trainer und einer Sportler*in gesprochen und bei den

Anweisungen werden Begriffe des Sports verwendet. Bei jeder Übungssequenz gibt es einen kurzen Text, der immer wieder gelesen wird. Der Trainer stoppt dabei die Zeit und trägt diese in eine Tabelle ein. Auf diese Weise werden Fortschritte sichtbar, was die Motivation merklich steigert (Hattie, 2015). Die Wirksamkeit dieses Ansatzes zur Förderung der Leseflüssigkeit wurde mehrfach untersucht und insgesamt liegen signifikante positive Effekte auf die Leseflüssigkeit und auch auf das Leseverständnis vor (Bertschi-Kaufmann, 2016, S. 193).

Für die geplanten Leseförderungen dieser Arbeit kommt diese Übungsform nicht in Frage, da in der ersten Klasse die Lesekompetenz noch zu wenig ausgebildet ist, um funktionierende Zweiertteams zu bilden.

3.6 Einflussfaktoren auf die Leseflüssigkeit

Nebst den oben erwähnten Übungsmethoden, mit denen eine signifikante Verbesserung der Leseflüssigkeit belegt werden konnte, gibt es verschiedene Faktoren wie die Wort- und Textauswahl, die Illustration, oder die Schriftart und Schriftgrösse, welche die Leseflüssigkeit beeinflussen können. In diesem Kapitel werden die Faktoren mit Schwerpunkt auf den Anfangsunterricht genauer erläutert.

3.6.1 Leseflüssigkeit und Textgestaltung sowie Illustrationen

Verschiedene Illustrationen in Erstlesebüchern und Lehrmitteln zum Schriftspracherwerb sollen die Motivation der Kinder steigern und zusätzlich auch das Textverstehen unterstützen. Letzteres ist in wissenschaftlichen Studien nicht eindeutig nachweisbar, denn die Illustrationen ziehen die visuelle Aufmerksamkeit und damit auch den Blick an. Somit kann es für Kinder, die Mühe haben, die Zeile zu halten, zu einem Problem werden (Grassmann, 2018). Gemeinsam mit dem Institut für Optometrie hat das Zentrum Lesen der FHNW diesen Zusammenhang untersucht. Kinder der ersten Klasse haben einen Text auf einer illustrierten Seite rund 15 Prozent langsamer gelesen als den gleichen Text auf einem weissen Hintergrund, was ein beachtlicher Unterschied ist und bei der geringen Lesegeschwindigkeit der Erstklässler gerade den Sprung zum Leseverstehen ausmachen könnte. Aus diesen Ergebnissen müsste man die Illustrationen der Erstleselehrmittel überdenken und eventuell sparsamer mit Bildern umgehen. Erstaunlich ist aber, dass bestimmte Wörter wie «rollt» und «toll» auf der illustrierten Seite flüssiger gelesen wurden. Für die Förderung von leseschwachen Schüler*innen wäre es interessant, gewisse Gestaltungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die das Erkennen von schwierigen Wörtern vereinfachen (Grassmann, 2018). Es könnte also sein, dass es durch Illustrationen zu einer kognitiven Überlastung kommt, da ein Kind nicht direkt unterscheiden

kann, welches die relevanten und welches die irrelevanten Informationen auf einer Seite sind. Das visuelle System ist dann oft überfordert, was in der Optometrie auch als ein visuelles Crowding bezeichnet wird.

Mayer (2021) erwähnt, dass die Veranschaulichung von Textinhalten eine wertvolle Hilfe zum Textverstehen sein kann. Die Illustrationen müssen aber zentrale Inhalte des Textes wiedergeben, damit eine mentale Vorstellung entstehen kann und Inhalte besser behalten werden können. Diese Verbesserung des Leseverständnisses konnten aber nur bei durchschnittlichen Schüler*innen der höheren Jahrgangsstufen belegt werden und können deshalb nicht auf die Erstleselehrmittel übertragen werden.

Im Lehrmittelkommentar der Tobi-Fibel wird die Aufgabe der Bilder noch einmal anders beschrieben. So wird erklärt, dass beispielsweise die Bilder bei den Dominos explizit als Hilfe für schwache Leser*innen dienen. Dies wird «antizipieren» genannt und folgendermassen beschrieben:

« Da mit den Abbildungen eine begrenzte Auswahl der Lesebegriffe vorgegeben ist, kann die inhaltliche Vorauserwartung gesteuert werden. Ein Kind erlas beispielsweise synthetisierend den ersten Teil eines Worts: »Lam...«. Weiter kommt es nicht, weil es bei langen Wörtern oder solchen mit Konsonantenhäufungen immer den Anfang vergisst. Ein Blick auf die Abbildungen engt die Auswahl der Möglichkeiten auf «Lama» und «Lampe» ein. Mit dieser Einengung ist das Weiterlesen kein Problem mehr. Der Einsatz der Sinnantizipation ist ein wesentliches Hilfsmittel auch für fortgeschrittene Leser. Dieses Verfahren wird mit den Dominos geübt.» (Metze, 2002, S. 21).

Die Studierende fragt sich, ob ein Raten statt Lesen wirklich beim Lesen lernen hilfreich sein kann. Mayer (2021) beschreibt, dass schwach lesende Kinder das Rekodieren oft üben müssen, was dem Lehrerkommentar der Tobi-Fibel widersprechen würde. Ebenfalls geht die Aufmerksamkeit der Kinder weg von den Buchstaben und hin zu den Bildern, um Hilfe beim Lesen zu suchen, was aber eher zu Ausweichstrategien und zu zusätzlichem Stress führen kann, anstatt wirklich die Dekodierfähigkeit zu trainieren.

Auch die Schriftart, Grösse der Schrift und der Zeilenabstand sind für Leseanfänger*innen entscheidend, ob für sie ein Text leicht lesbar ist oder nicht. Brügelmann und Brinkmann (2020, S. 3) schreiben, dass sogar nur eine Vergrösserung der Schrift direkt zu einer Verbesserung der Leseleistung führen kann. Sie empfehlen eine Mindestschriftgrösse von 18 Punkten, einen grosszügigen Durchschuss zwischen den Zeilen, sowie am Anfang die Blockschrift für eine bessere Leserlichkeit.

Auch eine italienische Studie der Universität Padua hat dazu geforscht und mit 74 italienisch und französisch sprechenden Kindern mit LRS einen Lesetest mit zwei verschiedenen Textblättern

durchgeführt. Bei einem Text haben sie den Buchstaben- und Zeilenabstand verdoppelt und die Wörter mit jeweils drei Leerschlägen getrennt. Beim weiter gesetzten Text haben die Kinder 50% weniger Fehler gemacht und die französisch sprechenden Kinder haben zusätzlich auch noch die Lesegeschwindigkeit um 20% erhöht. Dies entspricht in etwa einem Fortschritt, der sonst in einem Schuljahr erzielt würde. Die Forscher führen dies auf den sogenannten Crowding Effekt zurück. Denn Kinder mit LRS haben meistens Probleme, die Buchstaben visuell voneinander zu trennen, was zu Leseschwierigkeiten führt (Malberg, 2012).

3.6.2 Wort- und Textwahl

Stammen die Wörter oder der Text aus dem Alltagswortschatz der Kinder, ist er deutlich leichter zu lesen. Nicht nur das Verständnis des Textes wird erleichtert, sondern auch das Entziffern von einzelnen Wörtern wird einfacher und somit schneller (Brügelmann & Brinkmann, 2020, S. 4). Da in Fibeln die Texte nur mit Wörtern konstruiert werden, welche die schon eingeführten Buchstaben enthalten, entsprechen sie oft nicht der Alltagssprache der Kinder und wirken sehr künstlich. Diese Texte werden von verschiedenen Fachpersonen (Brügelmann & Brinkmann, 2020), (Scheerer-Neumann, 2022) kritisiert und in dieser Arbeit wird im Kapitel 3.6.2.2 noch genauer darauf eingegangen. Die sprachliche Gestaltung von Texten sollte für schwache Leser*innen aus kurzen Wörtern, sowie auch kurzen Sätzen bestehen, in denen viele hochfrequente Wörter und wenig Fremdwörter enthalten sein sollten. Das Kurzzeitgedächtnis kann in der Regel nicht mehr als fünf bis sieben Elemente erfassen (Brügelmann & Brinkmann, 2020, S. 7), weswegen die Sätze nicht länger sein sollten. Auch einzelne Wörter sind für Leseanfänger*innen leichter zu lesen, wenn sie keine Konsonantenhäufungen enthalten, da damit die Synthese einfacher wird. Auch sollte ein einfacher Text im Aktiv statt im Passiv, im Indikativ statt im Konjunktiv geschrieben sein und die wichtigsten Inhaltselemente in anderen Worten wiederholen. Mayer (2021) hat dazu eine Kriterienliste erstellt. Eine wichtige Hilfe, um den Schwierigkeitsgrad eines Textes herauszufinden, bietet der sogenannte Lesbarkeitsindex (LIX). Der Schwede Björnsson hat im Jahr 1968 die Formel für den Lesbarkeitsindex entwickelt, welche heute noch gültig ist. Anhand der Länge der Wörter und Sätze wird die Schwierigkeit des Textes berechnet und gibt damit für Lehrpersonen einen wichtigen Anhaltspunkt. Je häufiger ein Wort vorkommt und je kürzer die Wörter sind, desto einfacher ist ein Text zu verstehen. Entweder kann der Lesbarkeitsindex selbst berechnet werden (Rosebrock, Nix, Rieckmann, & Gold, 2017) oder man kann den LIX eines Textes berechnen, in dem man diesen in folgendes Internettool eingibt: <https://www.psychometrica.de/lix>. (Lenhard & Lenhard, Berechnung des Lesbarkeitsindex LIX nach Björnson, 2023).

3.7 Verschiedene Zugänge und Methoden zum Schriftspracherwerb

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Konzepte und Methoden des Schriftspracherwerbs umrissen und dargestellt. Anschliessend werden die beiden Lehrmittel TOBI Fibel und Leseschlau genauer dargestellt. Ebenfalls werden deren Lesetexte verglichen. Mit beiden Lehrmitteln wurde während meiner Untersuchung in den getesteten Klassen unterrichtet.

3.7.1 Methoden

Schenk (Schenk, 2022, S. 179) nennt folgende Faktoren, welche für einen Lehrgang wichtig sind: Methode, Inhalt, Sprache, Hilfsmittel und Illustration. Diese Kriterien sollen auch als Entscheidungshilfe für die Lehrperson dienen, da der Lehrgang das pädagogisch-didaktische Gesamtkonzept des Schriftspracherwerbs weitgehend bestimmt.

Die älteste Methode, um Lesen und Schreiben zu lernen ist die Buchstabiermethode. Die Schüler*innen mussten zuerst alle Buchstabennamen (Aa, Be, Ce, De,...) auswendig lernen und erst anschliessend wurden Silben zusammen gelesen, was als sogenannte Buchstabenaddition geübt wurde (aa + be= ab). Das Lesenlernen war somit ein mühsamer und langwieriger Prozess und es kam 1803 in Bayern und 1872 in Preussen zu einem Verbot der Buchstabiermethode (Schenk, 2007, S.76), Schröder-Lenzen, 2009, S. 133).

Anstelle der Buchstabiermethode wurde die Lautiermethode eingeführt, welche sich mehr an der gesprochenen Sprache orientiert. Damit wird das Synthetisieren einfacher. Aus der Lautiermethode entwickelte sich auch die Anlautmethode, bei der Kinder mit einer Anlauttabelle die entsprechenden Buchstaben eines Wortes abhören und bestimmen können. Für jeden Buchstaben steht ein Wort mit Bild, welches mit dem entsprechenden Buchstaben beginnt.

3.7.1.1 Das synthetische Verfahren

Aus der Lautiermethode entwickelte sich das synthetische Verfahren, welches von Einzellauten ausgeht. Zu jedem Buchstaben wird der dazugehörige Laut gelernt, was über den Anlaut geschieht (Schröder-Lenzen, 2009, S.53). Als weiteren Schritt werden die einzelnen Laute zusammengeführt, wobei zuerst mit Silben begonnen wird. Dieses Zusammenführen oder eben Synthetisieren der Buchstaben ist ein grosser Schritt, wobei es dabei oft zu Schwierigkeiten kommen kann. Schrittweise wird zu einsilbigen Wörtern und dann zu mehrsilbigen Wörtern gewechselt.

3.7.1.2 Das analytische Verfahren

Der analytische Ansatz geht vom Sprachganzen aus und beginnt schon mit Wörtern, Sätzen und Texten als sinntragende Einheit. Das Verfahren wird auch als ganzheitlich bezeichnet, da schon in der ersten Phase Wörter als Begriffe erarbeitet werden. In der zweiten Phase werden die gelernten

Wörter verglichen und die Aufmerksamkeit wird auf die lautliche Struktur gelenkt, damit die Schüler*innen Einsicht in die Phonem-Graphem Korrespondenz erlangen. Dadurch erhalten sie die das Wissen, um selbständig neue Wörter zu lesen. (Günther, 2007, S.33).

3.7.1.3 Das analytisch-synthetische Verfahren

Empirische Untersuchungen in den 70er Jahren haben keine eindeutigen Beweise geliefert, ob nun das synthetische oder analytische Verfahren effektiver ist. In der Anfangszeit haben Kinder, welche mit dem synthetischen Ansatz lernten, hatten zwar Vorteile, diese glichen sich aber bis zum Grundschulabschluss wieder aus (Klicpera et. Al. 2010, S. 92, Schröder-Lenzen, 2009, S. 136). Dies könnte damit zu erklären sein, dass der Anfangsunterricht zwar unterschiedlich ist, jedoch im Verlaufe des Prozesses beide Verfahren sowohl analytische wie auch synthetische Prozesse beinhalten.

Der analytisch-synthetische Ansatz verbindet diese zwei Verfahren, in dem von Anfang an die Absicht besteht, eine Bedeutung aufzuschreiben oder zu lesen, dabei das Wort oder den Satz in Laute gegliedert, also analysiert wird. Das Wort sollte die Kinder also interessieren und in der täglichen Kommunikation gebraucht werden. Die einzelnen Laute werden dann erarbeitet und wieder in die richtige Reihenfolge geschrieben oder gelesen, was der Synthese entspricht (Günther, 2007, S. 35).

Teile dieses Verfahrens finden sich in allen aktuellen Ansätzen wieder.

3.7.1.4 Schriftspracherwerb anhand der Fibel

Die Fibel war für lange Zeit das zentrale Medium zum Schriftspracherwerb und ist aber immer wieder kritisiert worden. Dies geschah einerseits aufgrund der „heilen Welt“ und klischeehaften Darstellungen, zum anderen wegen der gewählten Methoden und dem lehrerzentrierten Unterricht. Schröder-Lenzen (2009, S.144) kritisiert an Fibel die bereits im Vorfeld festgelegte Abfolge von Lernschritten, ohne die individuellen Bedürfnisse der Kinder zu kennen und zu berücksichtigen.

Die heute verwendeten Fibelheftgänge unterscheiden sich aber stark von den älteren Versionen und werden deswegen verbreitet in den Schulen zum Schriftspracherwerb eingesetzt. Trotzdem kritisieren vor allem Vertreter des Spracherfahrungsansatzes, dass keine Individualisierung, kein Einbezug des Schüler*innen-Interessens und keine Öffnung des Unterrichts gemacht wird. Schröder-Lenzen (2009, S.105) fügt aber an, dass heutige Fibel zum Lesen anregen, auf methoden-integrierten Leseverfahren basieren und viele zusätzliche Lern- und Lehrmaterialien anbieten, die einerseits einen fächerübergreifenden Unterricht ermöglichen sowie auch Differenzierungsmöglichkeiten. Zudem wird in den Fibelheftgängen von Anfang an Lesen und Schreiben verbunden. Buchstaben, welche eingeführt werden, werden im entsprechenden Schreiblehrgang geübt. Trotzdem kritisiert Schröder-Lenzen (S.110), dass keine Öffnung des Unterrichts vollzogen wird und in allen Materialien dieselben Übungswörter vorkommen und dadurch nur ein sehr beschränkter Grundwortschatz aufgebaut wird.

3.7.1.5 Lesen durch Schreiben

Der Schweizer Reformpädagoge Jürgen Reichen war von den vorherrschenden Methoden nicht überzeugt und entwickelte anfangs der 1970er Jahre „Lesen durch Schreiben“. Diese Methode gehört zum lautgetreuen Schreiben und geht von der mündlichen Sprache aus. Durch seine selbst entwickelte Anlauttabelle, auch „Reichenbogen“ genannt, ermöglicht er den Lernenden das freie Schreiben von Anfang an. Damit wollte er den Kindern ein selbstgesteuertes Lernen ermöglichen und war gegen eine vorgegebene Reihenfolge beim Lernstoff. Sein Konzept beruht auf folgenden drei Prinzipien (Schründer-Lenzen, 2009, S. 124):

- dem unterrichtsmethodischen Prinzip: Werkstattunterricht
- dem lernpsychologischen Prinzip: Selbstgesteuertes Lernen
- dem lesedidaktischen Prinzip: Lesen durch Schreiben

Reichen war der Meinung, dass Kinder umso mehr lernen, je weniger sie belehrt werden.

Mit „Schreiben“ meinte Reichen nicht den motorischen Aspekt, denn dieser wird wie das Lesen nicht explizit geübt. Als Schreiben ist bei seiner Methode die geistige Leistung, gesprochene Sprache in Schrift festzuhalten (Schründer-Lenzen, 2009, S. 125). Das Schreiben mit der Anlauttabelle stand damit im Zentrum. Korrigiert wird dabei nur, wenn Laute verwechselt, vergessen oder zu viele Laute aufgeschrieben wurden.

Kritik

Das „Reichen-Konzept“ wurde von verschiedenen Seiten schwerwiegend kritisiert (Schründer-Lenzen, 2009, S. 126). Da auf eine visuelle Unterstützung des Lernprozesses verzichtet wird und nur akustisch gearbeitet wird, kann dies für viele Kinder zu einem grossen Problem werden. Darauf zu warten, bis die Kinder ohne Anregungen von selbst lesen lernen, entgegnet wissenschaftlichen Befunden. Auch Schenk (Schenk, 2022, S. 130) kritisiert, dass es nicht genügt darauf zu warten, bis die Kinder von allein lesen können.

Ungeeignet ist die Methode des freien Schreibens vor allem für Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen und für Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen. Ihre Aussprache ist oft nicht klar genug, um davon Schreibungen abzuleiten. Korrekt geschriebene Wörter helfen, um die der Standardsprache angemessene lautliche Wortstruktur nachzuvollziehen und zu erlernen (Scheerer-Neumann, 2022, S. 14).

3.7.1.6 Der Spracherfahrungsansatz

Die Vertreter*innen des Spracherfahrungsansatzes wollen den Kindern individuelle Zugänge zum Schriftspracherwerb ermöglichen und damit den Unterricht mehr öffnen. Im Spracherfahrungsansatz

wird daher im Gegensatz zu der Fibel auf einen festgeschriebenen Lehrgang verzichtet. Kinder sollen an ihrem Lernstand anknüpfen können und in ihrer Zone der nächsten Entwicklung gefördert werden.

Pioniere für diesen offenen Unterricht wie Hans Brügelmann und Erika Brinkmann haben diesen Zugang immer mehr strukturiert und zugänglich gemacht, indem sie konkrete Unterrichtshilfen konzipierten, zusammenstellten und auf den Markt gebracht haben. Für die Verbindung dieser Materialien wird eine Organisation vorgeschlagen, die auf 4 Säulen basiert (Schrüder-Lenzen, 2009, S. 120):

- Freies Schreiben
- (Vor-) lesen von Kinderliteratur
- Systematische Einführung von Schriftelementen und Leseverfahren
- Aufbau und Sicherung eines Grundwortschatzes

Diese vier Elemente sollen in gemeinsame Erlebnisse und Projekte eingebettet werden.

3.7.1.7 Didaktischer Einfluss auf den Schriftspracherwerb

Der Lehrgang bestimmt das pädagogisch-didaktische Gesamtkonzept, mit dem die Schriftsprache vermittelt wird. Daher haben die Lehrmittel einen grossen Einfluss auf den Unterricht. Besonders der Anfangsunterricht wird oftmals als besonders kritische Phase bezeichnet, da in dieser Zeit die wesentlichen Grundlagen für die weitere Schullaufbahn gelegt wird. Trotzdem wird der Einfluss der Methodenwahl auf die Leistung der Kinder wieder relativiert. Da die Kinder mit stark unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in die erste Klasse kommen, ist vor allem die diagnostische Kompetenz und die Differenzierungsfähigkeit der Lehrpersonen gefordert und auch entscheidend (Lenhard, 2019, S. 122). Auch Brügelmann und Brinkmann, welche jahrzehntelanger Forschung betrieben haben, können keine Methode erwähnen, die allen anderen überlegen wäre. Entscheidend ist, dass man die Testungszeitpunkte miteinander vergleicht. So gibt es kaum noch Unterschiede in den Leistungen der Kinder gegen Ende der Grundschulzeit, welche mit verschiedenen Lehrmitteln und Methoden unterrichtet wurden (Lenhard, 2019, S. 124). Schrüder-Lenzen (2009) erwähnt, dass schwächere Leser*innen allgemein eine stärkere Strukturierung des Schriftspracherwerbs benötigen, wohingegen starke Leser*innen von offenen und kreativen Formen profitieren. Dies wiederum untermauert die Aussage, dass der Erfolg im Schriftspracherwerb stark von den Fähigkeiten der Lehrperson abhängen, um Schwierigkeiten und Stärken frühzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können.

3.7.2 Lehrmittel der untersuchten Klassen

3.7.2.1 Die Tobi-Fibel

Die Tobi-Fibel (Metze, 2002) ist eine analytisch-synthetische Lesemethode, da immer von einem ganzen Wort mit der Bedeutung ausgegangen wird und dann die jeweiligen Buchstabenfolgen einzeln aufgeteilt und wieder synthetisiert werden. Die Kinder werden zunächst in die alphabetische Strategie eingeführt, das heisst, sie werden mit dem alphabetischen Prinzip unserer Schriftsprache und mit der Graphem-Phonem Korrespondenz vertraut gemacht.

Schründer-Lenzen (2009, S. 107) beschreibt die Tobi Fibel von Wilfried Metze als „halboffenen“ Lehrgang, da vor allem in der ersten Phase des Lehrgangs eine gezielte Hilfestellung für die Erfassung des alphabetischen Prinzips der Schriftsprache gegeben wird. Einfache Anfangswörter werden immer systematisch durchgliedert. Metze (2002, S. 5) selbst schreibt, dass seine Fibel nicht zu den strukturierten Arbeitsmitteln gehöre, sondern bei der Kindorientierung ansetze, da die Kinder die Möglichkeit erhalten, die Erlebniswelt selbst weiter auszugestalten. Es wird aber im Wochenrhythmus Buchstabe für Buchstabe eingeführt und daher ist das Lernangebot hierarchisch gegliedert. In der Tobi-Fibel dreht sich die fortlaufende Geschichte um eine Koboldfamilie, die im Wald verschiedene Abenteuer erlebt. Zu den jeweiligen Buchstaben gibt es Schreibübungen, analytische Übungen und Leseübungen und eine Fülle von Vorschlägen für fächerübergreifenden Unterricht. Diese findet man nicht in der eigentlichen Fibel, sondern in Begleitmaterialien wie Lese-Mal Blätter, Dominos, Sachlexikon, Lesezwerge, Forschertagebuch, Schreib- und Arbeitsheften. Zur Differenzierung des Unterrichts wird ein grosser Koffer mit einer Fülle von verschiedenen Arbeitsmaterialien angeboten. Das Arbeitsheft ist dabei aber das zentrale Medium dieser Fibel mit vielen Übungen zu jedem einzelnen Buchstaben und zur phonologischen Bewusstheit. Mit dem Lese-Sprach-Buch 2 bietet die Tobi-Fibel eine Fortsetzung in der zweiten Klasse und deckt alle Sprachbereiche darin ab.

Für den Vorschulbereich wird „Der kleine Tobi“ angeboten, mit dem sich die Kinder wesentliche Voraussetzungen für den Erwerb des Lesens und Schreibens aneignen können. Neben der phonologischen Bewusstheit werden feinmotorische Fähigkeiten, optische Differenzierung, das Kurzzeitgedächtnis, sprachliche Fähigkeiten sowie die Konzentration trainiert.

3.7.2.2 Leseschlau

Das Lehrmittel „Leseschlau“ wurde 1996 mit dem schweizerdeutschen Titel „Lose, luege, läse“ von Ursula Rickli konzipiert und auf den Markt gebracht. Das Lehrmittel „Leseschlau“, wie es seit 2010 heisst, ist ein methodenintegriertes Lehrwerk und lehnt sich an das Mehrstufenmodell von Günther an (Kapitel 3.1.2.1). Das Lehrmittel geht konsequent von der gesprochenen Sprache aus und arbeitet mit Sprechbewegungsbildern. Diese Sprechbewegungsbilder wurden ursprünglich für die Aphasie-Therapie in Wien entwickelt, aber schon in den 60er Jahren in Zürich für die Legasthenie-Therapie

verwendet. Das Lehrmittel bietet umfangreiches Material, woraus die Lehrperson auswählen kann und somit auch leichter einen individualisierten Unterricht anbieten kann. Nebst Arbeitsmaterialien mit den Sprechbewegungsbildern bietet es Erstlesegeschichten, diverse Werkstätten, Lesehefte, eine Schreibwerkstatt und erste Dossiers für Regeln zur Rechtschreibung an. Auch eine App ist verfügbar und einige Lesetexte werden auch als Hörtexte zur Verfügung gestellt. Für den Kindergarten ist seit dem Jahr 2018 auch das Vorgängerwerk „Hörschlau“ erhältlich, welches verschiedene Übungen und Spiele zur phonologischen Bewusstheit anbietet.

Das Lehrmittel ist in drei verschiedene Phasen gegliedert. In der Phase 1, die sieben Wochen dauert, werden die Sprechbewegungsbilder nachgeahmt und die verschiedenen Laute kennengelernt. Oft wird dabei der Spiegel als Hilfsmittel eingesetzt. Sprechbewegungsbilder sind Lauttafeln, auf welchen ein Gesicht mit der Mundstellung des jeweiligen Buchstabens abgebildet ist. Die Schüler*innen bekommen damit ein besseres Bewusstsein für die eigene Sprechbewegung und die Mundmotorik. Diese deutliche Aussprache soll später bei der Rechtschreibung helfen und dies (Rickli, 2018, S. 13) ist auch ein wichtiger Punkt und ein Vorteil für fremdsprachige Kinder. In der ersten Phase wird nur mit diesen Sprechbewegungsbildern gelesen und „geschrieben“, indem die Bilder in der richtigen Reihenfolge hingelegt werden. Die Lautsynthese wird damit auch schon intensiv geübt.

Nach den Herbstferien beginnt die Lernphase 2. Dabei werden den Lauttafeln die jeweiligen Buchstaben hinzugefügt und die Anlauttabelle kommt ins Spiel. Jetzt beginnen die Kinder mit dem Lesen und Schreiben der ersten Buchstaben, wobei zuerst nur die Grossbuchstaben geübt werden. Die Anlauttabelle ermöglicht den Kindern, die noch nicht gelernten Buchstaben aus Phase 1 selbständig zu erarbeiten und damit Texte zu schreiben. In dieser Phase werden schon einfache Geschichten gelesen. Da das Verschmelzen der Laute zu Wörtern bereits in Phase 1 mit den Sprechbewegungsbildern geübt wurde, stellt das Erlesen eines Wortes laut Rickli (2018, S. 14) kein Problem mehr dar.

Die Lernphase 3 wird als weiterführender Unterricht betitelt und findet ab der 12. Schulwoche statt. Die Sprechbewegungsbilder werden nicht mehr gebraucht und es werden die ersten Geschichten mit Gross- und Kleinbuchstaben gelesen. Viele Geschichten sind mehrseitig und mit einem Sachunterrichtsthema gekoppelt, was die Lesemotivation fördert. Verschiedene Werkstätten, aus welchen die Lehrperson auswählen kann, stehen zur Verfügung, um auch schon früh das individuelle Lernen der Kinder zu berücksichtigen (Rickli, 2018, S. 16).

3.6.2.3 Vergleich der Leseübungen und Lesetexte in der Tobi-Fibel und im Leseschlau

Die Leseübungen und Lesetexte der beiden Lehrmittel unterscheiden sich in verschiedenen Punkten. Durch die langsame, wöchentliche Einführung der Buchstaben in der Tobi- Fibel, werden die

Leseübungen dementsprechend angepasst. Das heisst, dass es jeweils nur Übungen gibt, welche die schon eingeführten Buchstaben enthalten. Im Leseschlau hingegen wird bis zu den Herbstferien nicht mit Buchstaben, sondern nur mit den Lauttafeln gelesen. Nach fünf Wochen „lesen“ und „schreiben“ die Kinder mit 20 verschiedenen Lauttafeln. Das Lehrmittel beschränkt sich dabei nur auf das Wortlesen. In der Tobi-Fibel wird mit den Buchstaben L, E und O gestartet und bis zu den Herbstferien lernen die Kinder 6 Buchstaben.

Nach den Herbstferien werden im Leseschlau die Buchstaben zu den Lautbildern hinzugefügt und bereits eine Woche später werden die ersten Geschichten in Grossbuchstaben gelesen, aber auch Übungen auf der Wortebene gemacht. Auf einem ersten Leseblatt sind schon folgende Sätze zu lesen: LISA HAT EINEN HUND. DER HUND HEISST HASSO. ER HAT EIN BRAUNES FELL. HASSO SIEHT EINEN MANN. ER RENNT HERUM UND BELLT. LISA RUFT: SEI LIEB, HASSO! Nach weiteren sechs Wochen werden die Lauttafeln ganz auf die Seite gelegt und es beginnt Phase 3 mit dem weiterführenden Unterricht, welcher das Lesen von längeren Texten beinhaltet.

In der Tobi-Fibel werden von Woche sieben bis zwölf weitere sechs Buchstaben eingeführt. Dabei werden von Anfang an die Gross- und Kleinbuchstaben gelernt. Die Leseübungen finden nun auf der Wort- und Satzebene statt. Durch die Einschränkung, dass nur die eingeführten Buchstaben verwendet werden, klingen die Texte sehr gekünstelt. So ist beispielsweise auf einer bunt illustrierten Seite im Erstlesebuch folgendes zu lesen: Alle planen. liii, lila Linien im Plan!

Im Leseschlau werden in der Phase 3 alle Klein- und Grossbuchstaben eingeführt. Es wird dann hauptsächlich an längeren Texten und Werkstätten gearbeitet. In der Tobi-Fibel wird von Anfang an mit Klein- und Grossbuchstaben geschrieben und gelesen, jedoch sind nach 12 Wochen erst 12 Buchstaben eingeführt.

Kritik

Durch die Beschränkung auf die eingeführten Buchstaben will man die Kinder nicht überfordern und ihnen die Gelegenheit geben, sich intensiv mit dem Gelernten auseinander zu setzen. Doch Scheerer-Neumann (2022, S. 124) sieht hier ein grosses Problem, dass es durch die anfänglich verbogene Sprache in Fibeln schwierig ist, richtig zu betonen und den Sinn zu entnehmen. Auch Bruno Bettelheim, der schon mit seinem 1982 erschienenen Buchtitel „Kinder brauchen Bücher. Lesen lernen durch Faszination“ ein Statement machte, hielt die Fibelsprache für eine „Beleidigung der Intelligenz des Kindes“ Sätze wie *Ina kommt an: „Mein Eis!“* Oder *„Mal Toni, mal Ina“* entsprechen weder dem Sprachgebrauch von Kindern, noch von Erwachsenen und werden nur durch zusätzliche Erklärungen und Abbildungen überhaupt verständlich. Auch Brinkmann und Brügelmann (Brügelmann & Brinkmann, 2020) sprechen von sogenannten „Fibel-Dadaismus“ und kritisieren, dass Sätze wie „Fu

ruft Uta. Ruft Uta Fu? Uta ruft Fara.“ nicht dem Alltagswortschatz der Leser*innen entsprechen, obwohl sie tatsächlich leichter zu lesen sind. Einzelne Wörter sind da wesentlich authentischer und „ehrlicher“ (Scheerer-Neumann, 2022, S. 131). Ausserdem entspricht der Wortschatz oft nicht der Sprache der Kinder und die Texte sind in erster Linie dazu ausgelegt, das Lesen der neuen Buchstaben zu üben, und nicht um Gegebenheiten und spannende Geschichten zu erzählen. Dies kann zum Problem werden. Ob Buchstaben schneller eingeführt werden sollten, ist schwer zu sagen, denn gerade für schwächere Kinder ist die langsame Einführung sicherlich lernförderlicher. Aber statt den alltagsfremden Sätzen, könnte man, wie oben bereits erwähnt, zuerst nur auf der Wortebene lesen (Scheerer-Neumann, 2022).

Im Leseschlau befassen sich die Kinder drei Mal mit demselben Buchstaben. Zuerst mit der Lauttafel, dann nur mit dem Grossbuchstaben und erst später wird noch der Kleinbuchstabe dazu genommen. Es stellt sich die Frage, ob dies gerade für schwächere Kinder lernhinderlich sein kann.

In dieser Arbeit wird mit den Lesematerialien aus dem Leseschlau und aus der Tobi-Fibel in vier Interventionsgruppen geübt. Die Studierende hat sich zuerst auf die Wortebene beschränkt und dazu Dominos aus der Tobi-Fibel und Memorys aus dem Leseschlau herangezogen. Danach wurde mit den Lesezwerge und dem Leseheft aus der Tobi-Fibel und verschiedenen Lesetexten aus dem Leseschlau geübt. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht:

	Leseschlau	Tobi	
Wortebene	Memory	Domino	
Eigenschaften / Merkmale	Grossbuchstaben Grosse Schrift Gemischte Buchstaben Schwarz auf weiss	Gross- und Kleinbuchstaben Kleine Schrift Übungsset pro Buchstabe Schwarz auf weiss	
Textebene	Lesetexte aus der Auswahl 2	Lesezwerge	Erstlesebuch (Tobi)
Eigenschaften / Merkmale	Die einfachen Texte nur mit Grossbuchstaben Grosse Schrift, grosser Zeilenabstand Alltagssätze	Gross- und Kleinbuchstaben Kleine Schrift, kleiner Zeilenabstand Künstliche Sätze durch die Buchstabenbeschränkung	Gross- und Kleinbuchstaben Kleine Schrift, kleiner Zeilenabstand Künstliche Sätze durch die Buchstabenbeschränkung.

	<p>Längere Sätze mit Nebensatzstruktur</p> <p>Mehrseitige, lange Geschichten</p> <p>Schwarz auf weiss</p> <p>Abgegrenzte schwarz / weiss Zeichnungen</p> <p>Lesehilfen (Bogen unter ch, ck, sch / durchgestrichenes Dehnungs-h und Dehnungs- e bei ie,...)</p>	<p>Kurze Geschichten</p> <p>Schwarz auf weiss</p> <p>Teilweise in Text übergehende schwarz / weiss Illustrationen</p> <p>Keine Lesehilfen</p>	<p>Meist einfache, kurze Hauptsätze.</p> <p>Schwarze Schrift auf farbigem Hintergrund</p> <p>Ganzseitiges Bild, kurzer Text auf farbigem Bild</p> <p>Keine Lesehilfen</p> <p>Visuell anspruchsvoll</p>
--	--	---	---

Tabelle 2 Eigenschaften der Lesefördermaterialien vom Leseschlau und der Tobi-Fibel

LISA UND DIE TIERE

LISA HAT EINEN HUND.
DER HUND HEISST HASSO.
ER HAT EIN BRAUNES FELL.

HASSO SIEHT EINEN MANN.
ER RENNT HERUM UND BELLT.
LISA RUFT:
SEI LIEB, HASSO!

Abbildung 9 Beispiel Lesetext Leseschlau aus Leseheft

Abbildung 8 Beispiel Lesetext Tobi Fibel aus Erstlesebuch

Ela ist am .
Ela will
Salami essen.

Mama ist
mit Tante Ina
im Tal.

Abbildung 7 Beispiel Lesetext aus Tobi Lesezwerge

4 Fragestellungen und Hypothesen

Wie im Theorieteil ersichtlich wird, handelt es sich beim Lesenlernen um einen komplexen Prozess. Der Anfangsunterricht ist dabei entscheidend, wie sich die Lesefertigkeiten später entwickeln werden. Dazu gibt es unterschiedliche didaktische Ansätze und dementsprechend auch unterschiedliche Lehrmittel. Diese Arbeit vergleicht die beiden Lehrmittel Tobi-Fibel und Leseschlau in Bezug auf die Leselern- und Fördermaterialien, wobei der Schwerpunkt auf die schwach lesenden Kinder gesetzt wird. Dazu haben sich folgende Fragestellungen ergeben:

Haben die Leseübungen aus dem Lehrmittel Leseschlau die höhere Erfolgsrate auf die Steigerung der Lesegeschwindigkeit bei schwach lesenden Kindern als diejenigen der Tobi-Fibel?

Daraus hat sich folgende Unterfrage ergeben:

- Welche Kriterien sind entscheidend für ein gutes Lesefördermaterial in der ersten Klasse?

Zu dieser Forschungsfrage stellt die Studierende folgende Hypothese auf.

Mit dem Lesefördermaterial von Leseschlau steigert sich die Lesegeschwindigkeit bei schwach lesenden Kindern mehr als mit den Lesematerialien der Tobi-Fibel.

Die Übungen aus dem Leseschlau haben den höheren Erfolg bei schwachen Lesern, um die Leseflüssigkeit zu steigern, da sie folgende Kriterien erfüllen: Die Übungsblätter sind klar strukturiert, die Schrift nicht zu dick, genügend gross, die Buchstaben nicht zu nah und der Zeilenabstand etwas grösser (Brügelmann & Brinkmann, 2020, S. 3). Zudem gibt es keine überlappenden Gestaltungselemente mit der Schrift und nicht zu viele Bilder, was ein visuelles Crowding verhindert. Obwohl Rosenbrock und Nix (S. 152) schreiben, dass für die Automatisierung der Worterkennung die Schrift weitgehend bedeutungslos sei, hat eine neuere Studie von Wissenschaftler*innen der FHNW und dem Institut der Optometrie mit dem Projekt EYEQ herausgefunden, dass die Gestaltung eines Leseblattes einen grossen Einfluss auf die Leseflüssigkeit von Kindern hat (Grassmann, 2018). Die Kinder haben bei Texten ohne Gestaltungselemente und visueller Überforderung 15% schneller gelesen. Da die Leseflüssigkeit einen grossen Einfluss auf das Textverstehen hat, können diese 15% einen grossen Unterschied machen. Wenn also diese Kinder so viel schneller lesen, denke ich, dass man auch mit diesen Texten lesen üben sollte, um einen grösseren Fortschritt zu erreichen. Zudem sind in den Texten aus der Tobi-Fibel oft Wörter enthalten, die nicht zum Alltagswortschatz der Kinder gehören. Sätze und Wörter sind künstlich konstruiert (Scheerer-Neumann, 2022, S. 131). Nach Mayer

(2015, S. 191) sollten Lesetexte sprachlich optimiert werden. Einer aus elf Punkten sagt, dass potenziell unbekannte Wörter und für das Verstehen des Textes irrelevante Wörter vermieden werden sollten. Es sollte mehr auf den Alltagswortschatz der Kinder zurückgegriffen werden. Auch Brügelmann und Brinkmann (Brügelmann & Brinkmann, 2020) stellen Kriterien zur Gestaltung eines guten Lesefördermaterials auf, welches nicht auf die Tobi-Fibel zutrifft.

5 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

Um die Lesefördermaterialien von der Tobi-Fibel und vom Leseschlau auf ihre Wirksamkeit bei schwach lesenden Kindern testen zu können, wurde eine Gruppenvergleichsstudie gewählt. Sie wurde als Prä-Post Design mit sechs verschiedenen Klassen aus der gleichen Region durchgeführt und dauerte vom März 2023 bis zum Juni 2023. Zwei der sechs Klassen dienten als Kontrollgruppe.

5.1.1 Aktionsforschung

Bei der Aktionsforschung werden soziale Themen aufgegriffen und transparent gemacht, um in der Praxis konkrete Änderungen vorzunehmen. Im Fall der Heilpädagogik, wo es um den Unterricht und damit ums Lernen und Lehren geht, ist es das Ziel, die Bedingungen unter denen die Lehrpersonen und die Schüler*innen arbeiten zu verbessern. Die Fragestellung setzt an der schulischen Praxis an. Die Lehrperson formuliert Fragen aus ihrer eigenen Erfahrung, die sie als bedeutsam für ihre Berufstätigkeit ansieht. Dabei ist es wichtig, dass Aktion und Reflexion eng aufeinander bezogen werden. Es wird über einen längeren Zeitraum Forschungsarbeit betrieben, um nachher eine Erklärung oder „praktische Theorie“ zu entwickeln (Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 13)

5.1.2 Quantitative Forschung

Das Datenmaterial der quantitativen Forschung ist numerisch, während die qualitative Forschung die Erfahrungsrealität verbalisiert (Döring & Jürgen, 2015, S. 137). Das Ziel der quantitativen Forschung besteht darin, mittels dieser Zahlen allgemeingültige Erklärungen zu finden und gewisse Theorien auf ihre Gültigkeit zu prüfen oder neue zu entwickeln (Koch, 2015, S. 41). Die vorliegende Untersuchung will die Lesefördermaterialien aus zwei Lehrmitteln untersuchen und umfasst Daten aus sechs verschiedenen ersten Klassen mit insgesamt 91 Schüler*innen. Die Interventionen bzw. Leseförderungen werden in vier Klassen mit je 4 Schüler*innen durchgeführt und zwei Klassen gelten als Kontrollgruppen. Die Interventionsgruppen wurden anhand des Testresultates (WpM) zusammengestellt (siehe Kapitel 6.1.3). Um die interne Validität der Untersuchungen zu gewährleisten und die Veränderung der Leseflüssigkeit auf die unterschiedlichen Trainings zurückführen zu können, wurden zwei Klassen als Kontrollgruppen gewählt.

5.1.3 Einzelfallanalyse

Da die Interventionsgruppen in der vorliegenden Untersuchung mit je 4 Kindern zu klein sind, um wirklich signifikante Unterschiede und Ergebnisse zu erhalten, wird die Studierende innerhalb der Studie auch Einzelfälle anhand der Einzelfallstudie genauer anschauen und untersuchen. Im Beruf als Heilpädagog*in ist man dauernd mit Einzelfällen konfrontiert und sucht individuelle Lösungen, für eine bestmögliche Förderung, welche die Ressourcen und Barrieren des einzelnen Kindes berücksichtigt. Deshalb lohnt es sich, auch Einzelfälle genauer zu studieren. Gemäss Kohler (2022, S. 165) entspricht diese Auswertungsmethode dem Anspruch auf Ganzheitlichkeit, da nebst der einzelnen Person gemäss der Systemtheorie auch das Umfeld, in diesem Fall die Mitschüler*innen und die Lehrperson, mit einbezogen werden. Die Datenauswertung und -interpretation müssen nicht verallgemeinerbar sein, sondern haben subjektiven Charakter und gelten für den untersuchten Einzelfall (Kohler, 2022, S. 167). Auch Mayring (2016, S. 42) hebt bei der Einzelfallanalyse die Wichtigkeit der Ganzheit auf einen Fall hervor, damit man zu genaueren und tiefgreifenderen Ergebnissen gelangen kann. Die Studierende wird diese Methode nutzen, um auf Einzelfälle einzugehen, bei denen mit der Leseintervention keine oder nur eine geringe Verbesserung stattgefunden hat.

5.1.4 Datenanalyse

Um den Datensatz auswerten zu können, erfolgt zuerst eine deskriptive Statistik. Dazu werden die Daten anonymisiert, systematisch geordnet und zusammengefasst. Dadurch können die Ergebnisse genau beschrieben und damit ein genauer Überblick geschaffen werden. In einem zweiten Schritt, der Inferenzstatistik, findet die hypothesenprüfende Analyse statt. Darin wird diskutiert, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Ergebnis gültig und nicht zufällig ist. In gross angelegten Studien wird dazu eine Signifikanzprüfung durchgeführt. Diese gibt einen Anhaltspunkt, ob das Resultat auch mit hoher Wahrscheinlichkeit wahr ist und über diese Stichprobe hinaus Gültigkeit hat. Dazu dient hier die Berechnung des t-Wertes (Sinner & Kuhl, 2015). Da diese Studie aber zu wenig Probanden in den jeweiligen Interventionsgruppen hat, ist diese Berechnung nicht sinnvoll. Deswegen wird die Studentin von Tendenzen sprechen und anmerken, welche Punkte bei einer grösseren Studie untersucht werden könnten. Für die vorliegende Untersuchung ist nicht nur der Mittelwert interessant, sondern auch die Standardabweichung. Da ein Mittelwert unterschiedlich zustande kommen kann und wenig über die Verteilung der Werte aussagt, gibt die Standardabweichung das Mass der Streuung an. Diese Arbeit vergleicht einen Prätest mit einem Posttest, weshalb auch die prozentuale Verbesserung aussagekräftig ist, und mit den Kontrollklassen verglichen werden kann.

5.1.5 Forschungsinstrumente

Wilkins Schroth-Lesetest

In Kapitel 3.4.4 wird der WS-Lesetest genauer beschrieben.

Da dieser Lesetest bereits ab Mitte der ersten Klasse durchführbar ist, in Parallelversionen wiederholt werden kann und der Studentin ebenfalls die Resultate der EYEQ-Studie mit derselben Altersklasse im gleichen Testintervall vorliegen, wird dieser Test als Messverfahren in der vorliegenden Arbeit eingesetzt. Ebenfalls wird mit diesem Verfahren auf der Wortebene getestet, was für die Diagnose der Leseleistung eine hohe Relevanz aufweist. Da der WS Lesetest das laute Lesen testet, kann im Gegensatz zu den Testungen mit leisem Lesen ausgeschlossen werden, dass noch zusätzliche Leistungen, wie beispielsweise das Auswählen eines passenden Bildes, erbracht werden müssen (Landerl & Wildburger zitiert in Lenhard & Schneider, 2009, S. 66).

Damit ist die Validität gegeben und es wird das gemessen, was gemessen werden soll. Um die Reliabilität, also die Messgenauigkeit, zu gewährleisten, gibt es genaue Testanweisungen. Als drittes Merkmal zur Beurteilung des Messinstrumentes gilt die Objektivität. Die Messwerte müssen unabhängig vom Untersuchenden und der Untersuchungssituation sein. Um dies zu gewährleisten, gibt der WS-Lesetest ein Protokoll an, das genau einzuhalten ist. Es wird jedem Kind vor jedem Test die gleiche Anweisung gegeben und beschrieben, in welcher Umgebung der Test stattfinden soll. Konkret wird in einem Zimmer ohne weitere Personen und damit mit möglichst wenig Ablenkungspotenzial gelesen.

Fragebogen

Um bei der Diskussion der Ergebnisse weitere Einflussfaktoren einbeziehen zu können, hat die Studierende einen Fragebogen zum gewählten Lehrmittel, sowie zusätzliche Lesefördermassnahmen erstellt und von den Klassenlehrpersonen ausfüllen lassen. Damit kann die gesamte Methodik auch kritisch reflektiert werden, um aufzuzeigen, welche Fehler sich eingeschlichen haben könnten und welche zusätzlichen Faktoren das Resultat noch beeinflusst haben könnten. Fand beispielsweise eine zusätzliche spezielle Leseförderung der Lehrperson statt, so kann dies durch den Fragebogen erfasst werden. Folgende Fragen möchte die Studierende mit dem Fragebogen eruieren, um weitere Einflussfaktoren auf die Untersuchungsergebnisse herauszufinden und kritisch diskutieren zu können.

- Welches sind aus Sicht der Lehrperson die Stärken und Schwächen des von ihr gewählten Lehrmittels?
- Welche Materialien aus dem Lehrmittel verwendet die Lehrperson für die Leseförderung?
- Welche zusätzlichen Materialien neben dem Lehrmittel verwendet die Lehrperson zur Leseförderung und welche Methoden setzt sie dabei ein?

Kritik:

Natürlich gibt es noch weitere Einflussfaktoren auf das Testresultat. Um noch mehr solche Faktoren miteinbeziehen zu können, müssten auch die zuständige heilpädagogische Lehrkraft, sowie die Eltern, beziehungsweise die Betreuungspersonen der Kinder befragt werden. Dies würde aber den Umfang dieser Arbeit sprengen.

6 Durchführung der Forschung

Im folgenden Kapitel wird der Ablauf der Untersuchungen und Interventionen genauer beschrieben. Die Studentin erklärt und begründet diesen sowie auch die Auswahl der Interventionsgruppen genauer.

6.1 Ablauf und Begründung der Untersuchungen und Interventionen

Die Lehrmittel Tobi-Fibel und Leseschlau werden im Arbeitskanton der Studierenden am häufigsten eingesetzt. Obwohl sich die Lehrmittel stark unterscheiden, hat die Studierende keine Vergleichsstudien gefunden. Da es enorm wichtig ist, Leseschwierigkeiten schon früh zu erkennen und zu intervenieren, werden in dieser Arbeit die Lesematerialien dieser zwei Lehrmittel untersucht. Aus diesem Grund wird diese Vergleichsstudie an Klassen durchgeführt, welche entweder mit dem Leseschlau oder mit der Tobi-Fibel gelernt haben. Die Testungen wurden in insgesamt sechs verschiedenen Klassen gemacht. Die Interventionen wurden in zwei Klassen, welche mit der Tobi-Fibel lernen, durchgeführt sowie in zwei Klassen, welche mit dem Leseschlau lernen. Als Kontrollgruppen, welche nur die Anfangs- und Schlusstestungen machen, untersucht die Studierende eine Klasse, die mit Leseschlau lernt und eine, die mit der Tobi Fibel arbeitet. Da die Lesedidaktik besonders bei den Kindern mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb relevant ist, werden nach einer ersten Testung der Leseflüssigkeit mit den schwächsten Kindern die Leseinterventionen durchgeführt, bevor nach drei Monaten mit allen Kindern eine Schlusstestung angesetzt wird, welche die Fortschritte dokumentieren soll. Die sieben Interventionen dauern wegen der Frühlingsferien über 10 respektive 11 Wochen. Das heisst, der Abstand zwischen den zwei Testungen beträgt 12 oder 13 Wochen. Da der WS-Lesetest auch den „natürlichen“ Leseentwicklungsfortschritt nach drei Monaten angibt, kann er somit in die Auswertungen mit einbezogen werden.

6.3 Auswahl der Interventionsgruppen

Um die Interventionsgruppen auswählen zu können, muss der erste Lesetest bereits statistisch erfasst und ausgewertet werden. Im nächsten Kapitel wird nochmals detaillierter auf die Ergebnisse des Prä-Tests eingegangen.

Im folgenden Diagramm sind die Ergebnisse aller 91 Schüler*innen im ersten WS-Lesetest dargestellt.

Mittelwert: 43.5 / Std.Abw.: 23.1 / N: 91

Abbildung 11 Ergebnisse aller Kinder im Prä-Test

Alle Schüler*innen der sechs ersten Klassen wurden in der Lesegeschwindigkeit erfasst. Das sind insgesamt 91 Schüler*innen, wobei drei Klassen mit dem Leseschlau und die anderen drei Klassen mit der Tobi-Fibel arbeiten. Der Mittelwert der Lesegeschwindigkeit beträgt 43.5 Wörter pro Minute (WpM), mit einer Standardabweichung von 23 WpM. Im obenstehenden Histogramm ist die Verteilung der Häufigkeiten dargestellt. Es wird deutlich ersichtlich, dass die Spannweite der Ergebniswerte enorm hoch ist. Während die schwächste Leseleistung bei 11 WpM liegt, ist der beste Wert bei 100 WpM. Diese Arbeit beschränkt sich hauptsächlich auf die Leseförderung der schwach lesenden Kinder. Die 16 schwächsten Leserinnen und Leser wurden zur Teilnahme des Lesetrainings ausgewählt. Als schwache Leseleistungen galten also die Werte im WS-Lesetest, die relativ zur Leistung der Mitschüler*innen unterdurchschnittlich waren und nicht der Schwellenwert des standardisierten Tests. Als Ausschlusskriterien gelten Kinder, welche schon eine besondere Förderung

durch die integrierte Sonderschulung erhalten, fremdsprachige Kinder mit intensiver DaZ- Förderung, das verwendete Lehrmittel sowie Kinder, die aus verschiedenen Gründen bei einigen Interventionen abwesend sein werden.

Aus jeweils zwei Leseschlau-Klassen wurden acht Kinder für die Interventionsgruppen ausgewählt, wobei vier Kinder die Tobi-Interventionen erhalten und vier Kinder Leseinterventionen mit dem Leseschlau-Material. Analog dazu wurden aus den zwei Tobi-Klassen vier Kinder für die Tobi-Intervention und vier Kinder für die Leseschlau-Intervention ausgewählt.

Klassenlehrmittel	Geschlecht	Bemerkungen	Pretest-Wert	Förderung Leseschlau	Förderung Tobi
Tobi-Fibel	m	kaum Synthese	23		X
Tobi-Fibel	w	kaum Synthese	13		X
Tobi-Fibel	w		24		X
Tobi-Fibel	m	teils falsche Buchstaben	14		X
Leseschlau	w		22		X
Leseschlau	w		29		X
Leseschlau	w		23		X
Leseschlau	m		20		X
Tobi	w	oft keine Synthese	24	X	
Tobi	m		22	X	
Tobi	w	Keine Synthese! Nur buchstabierend oder geraten	26	X	
Tobi	m	ADHS	20	X	
Leseschlau	m	hochbegabt	22	X	
Leseschlau	w		22	X	
Leseschlau	w		17	X	
Leseschlau	m		11	X	

Tabelle 3 Übersicht der Kinder, in den Interventionsgruppen

6.4 Auswahl der Kontrollgruppen

Um die Kontrollgruppen auszuwählen, wurden zwei weitere Klassen für die Prä- und Posttestungen ausgewählt. Eine davon arbeitet in der Klasse mit dem Lehrmittel Tobi-Fibel, die andere mit dem Leseschlau. Nach den Ergebnissen im Prä-Test wurden nach den gleichen Kriterien wie für die Interventionsgruppen die beiden Kontrollgruppen bestimmt. Aufgrund der Ergebnisse und den Ausschlusskriterien wurden in der Tobi-Klasse nur 3 Kinder in die Kontrollgruppe genommen, in der Leseschlau-Klasse jedoch 4 Kinder.

Klassenlehrmittel	Geschlecht	Pretest-Wert	Förderung Leseintervention
Tobi-Fibel	m	12	keine
Tobi-Fibel	w	26	keine
Tobi-Fibel	m	29	keine
Leseschlau	m	13	keine
Leseschlau	m	18	keine
Leseschlau	m	29	keine
Leseschlau	w	28	keine

Tabelle 4 Übersicht der Kinder in den Kontrollgruppen

6.5 Trainingsinhalte

Die Lesetrainings in den ausgewählten Vierergruppen wurden erst nach den ersten Testungen genau geplant. Aufgrund der sehr tiefen Werte hat die Studierende die ersten zwei Trainings nur auf der Wortebene durchgeführt. Dazu wurden aus dem Leseschlau zwei Memorys und aus der Tobi-Fibel zwei Dominos ausgewählt. Dies sind zwei typische und oft eingesetzte Übungen der Lehrmittel. Während des 20-minütigen Lesetrainings wurde darauf geachtet, dass die einzelnen Wörter wiederholt gelesen werden, um den Sichtwortschatz zu erweitern, was auch die Dekodierfähigkeit im Allgemeinen verbessert (Mayer, 2021, S. 178). Trotzdem dürfen es auch nicht zu wenig Wörter sein, damit gelesen, statt geraten wird. Bei der ersten Intervention wurde mit 24 Wörtern geübt und bei der Planung stark darauf geachtet, dass jedes Kind eine möglichst hohe Lautlesezeit hat. Wörter und nachher Texte werden immer mehrfach gelesen, wobei sich die Fehler reduzieren und die Geschwindigkeit erhöhen sollte (Bertschi-Kaufmann, 2016, S. 186).

6.5.1 Beispiel eines Lesetrainings auf Wortebene

Angefügt ist exemplarisch eine Leseförderintervention auf der Wortebene. Die genauen und vollständigen Planungen sowie das genutzte Lesematerial sind im Anhang ersichtlich.

Wer	Was / Wie	Zeit
PA	Je zwei Kinder erhalten ein Memory mit 12 Wörtern und den passenden 12 Bildern. Abwechslungsweise lesen die Kinder ein Wort und ordnen das passende Bild zu.	10`
LP	Memory wechseln: gleiche Übung. IMMER LAUT LESEN LP ist aktiv bei einer Gruppe (abwechselnd) zeigt auf ein Wort und alle drei lesen gemeinsam laut vor	
PA alle	Karten werden zwischen den Kindern wieder verteilt. Ein Kind liest ein Wort laut vor, das andere zeigt darauf. Memory spielen und Wort laut lesen - Wechsel	8`
alle	Karten sind verdeckt auf dem Tisch - Eine Karte wird aufgedeckt und alle lesen laut zusammen. - Eine Karte wird aufgedeckt, die Kinder versuchen so schnell wie möglich das Wort zu lesen (Blitzlesen)	2`

Tabelle 5 Beispiel eines Lesetrainings auf der Wortebene

6.5.2 Beispiel eines Lesetrainings auf Satzebene

Wer	Was / Wie	Zeit
alle	Alle sitzen im Kreis und haben die Seite 4 der Geschichte vor sich. Die Lehrperson liest laut vor und die Kinder folgen mit dem Finger den Wörtern auf dem Leseblatt und lesen im Chor mit. zweimal	5`
einzel	Zwei Kinder erhalten die Seite 5, die anderen zwei erhalten die Seite 6 der Geschichte. Jedes Kind sucht sich einen ungestörten Platz aus und liest laut die Seiten 5 oder 6 mehrmals durch, damit es diese nachher dem Partner*in vorlesen kann.	5`

PA	In Zweiergruppen (je ein Kind mit Seite 5 und eines mit der Seite 6) liest seinem Partner*in die Seite vor. Das andere Kind erhält ebenfalls dieses Blatt und folgt mit dem Finger. → Wechsel Gemeinsam nochmals im Chor lesen. LP wechselt zwischen den Gruppen und liest bei Bedarf mit.	10`
----	---	-----

Tabelle 6 Beispiel eines Lesetrainings auf der Satzebene

7 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Für die vorliegende Interventionsstudie wurden vor und nach den Leseinterventionen quantitative Daten anhand des WS-Lesetests erhoben, wobei in dieser Arbeit das Hauptmerk auf der Verbesserung der Lesegeschwindigkeit liegt. Nachdem die Ergebnisse zuerst dargestellt werden, erfolgt die Interpretation. Dazu werden zusätzlich zu den quantitativ erhobenen Daten auch die Notizen aus dem Forschertagebuch sowie die Antworten der verschiedenen Lehrpersonen aus dem Fragebogen miteinbezogen. Um gewisse Resultate besser verstehen zu können greift die Studentin auch auf Einzelfallstudien zurück, da in kleinen Interventionsgruppen erhebliche Unterschiede in der Lesegeschwindigkeit festzustellen sind.

7.1 Wichtige Ergebnisse des Fragebogens

Um mögliche Einflussfaktoren auf die Untersuchungsergebnisse herauszufinden und kritisch diskutieren zu können, wurden die Lehrpersonen zum Lehrmittel und zu ihrer Leseförderung befragt. Folgende drei Fragen werden mit Hilfe des Fragebogens beantwortet:

- **Welches sind aus Sicht der Lehrperson die Stärken und Schwächen des von ihr gewählten Lehrmittels?**

	Stärken	Schwächen
Tobi-Fibel	<ul style="list-style-type: none"> - klare Struktur - ansprechende Aufmachung - viel Zusatzmaterial - klare Aufgabenstellungen - kindergerechte Geschichten - guter Aufbau - Kinder lesen und schreiben schon früh ganze Wörter und kurze Sätze 	<ul style="list-style-type: none"> - sehr strikter Zeitplan mit 1 bis 2 Buchstaben pro Woche - kaum Zeit für andere Aktivitäten - geht zu lange, bis alle Buchstaben erarbeitet sind - sehr wiederkehrende Übungen

	- Grundlage für Rechtschreibung und Grammatik wird geschaffen	- Rahmengeschichte ist nicht stimmig
Leseschlau	- 1. Phase fördert phonologische Bewusstheit Auch für Kinder, die bereits lesen können, ist es ein interessanter Start - bewussteres Wahrnehmen der Laute dank der Mundstellungsbilder - gute Lesehilfen - genaues Hinhören wird geschult	- Wechsel von Phase 2 zu 3: manche Geschichten passen nicht in den Zeitplan - wenig Material zum Differenzieren v.a. für starke Kinder

Tabelle 7 Aus dem Fragebogen hervorgehende Stärken und Schwächen der Lehrmittel

- **Welche Materialien aus dem Lehrmittel verwendet die Lehrperson für die Leseförderung?**

Tobi-Fibel: Die Lehrpersonen, welche mit der Tobi-Fibel arbeiten, verwenden vor allem die Lesezwerge, die Dominos und die Lese-Mal Blätter zur Leseförderung. Da es dort zu jedem Buchstaben eine entsprechende Aufgabe gibt, arbeiten alle mit demselben Wortmaterial.

Leseschlau: Die Lehrpersonen, welche mit dem Leseschlau arbeiten, verwenden die Lesetexte aus dem Leseschlau. Dazu gibt es drei verschiedene Auswahlhefte, aus denen man eine Auswahl treffen kann. Deshalb arbeiten die Klassen oder auch einzelnen Schüler*innen mit verschiedenem Wortmaterial.

- **Welche zusätzlichen Materialien ausserhalb des Lehrmittels verwendet die Lehrperson zur Leseförderung und welche Methoden setzt sie dabei ein?**

Tobi-Fibel Klassen:

Klasse A (Kontrollgruppe): Lesebuch aus Bibliothek, Lesetandems, Schnelllesetrainings, Augentraining, verschiedene Textblätter zu aktuellen Themen

Klasse B: verschiedene Materialien aus Zusatzheften, um das laute Vorlesen in Kleingruppen zu üben, Blitzlesen, selbst entwickeltes Spiel aus den Ideen des Arbeitsheftes

Klasse C: Bibliotheksbuch

Leseschlau-Klassen

Klasse D: Blitzlesen, wenig zusätzliche Arbeitsblätter

Klasse E: Blitzlesekarten mit den häufigsten Wörtern, zusätzliche Dossiers zur phonologischen Bewusstheit

Klasse F (Kontrollgruppe): nur Silbenlesen, kurze Texte mit Verständnisfragen, Lesemaalblätter, Logicals, Lesekarten in verschiedenen Niveaus, um laut und leise zu lesen oder im Rollenspiel zu lesen

Wichtige Erkenntnisse:

- Es fällt auf, dass beide Kontrollklassen viel zusätzliches Material zur Leseförderung benutzen, um explizit das leise und laute Lesen zu fördern.
- Zwei der drei Tobi-Klassen würden gerne die Mundbilder des Leseschlau in die Tobi-Fibel integrieren.

7.2 Vergleich der Interventions- und Kontrollgruppen

In diesem Abschnitt werden die Interventions- und Kontrollgruppen verglichen. Die Werte vom Prä- und Posttest werden einander gegenübergestellt, indem im ersten Diagramm die erreichten Wörter pro Minute im WS-Lesetest als Durchschnittswert verglichen werden. Im zweiten Diagramm wird die prozentuale Verbesserung dargestellt.

7.2.1 Mittelwerte des Prä- und Posttests

Abbildung 12 Mittelwerte der Prä- und Posttests der Kontroll- und Interventionsgruppen
Prozentuale Verbesserung der Kontroll- und Interventionsgruppen

In der Abbildung 12 wird der Durchschnittswert jeder Kontroll- und Interventionsgruppe des Prä- und Posttests gegenübergestellt. Dieser Wert ist also nicht derjenige der ganzen Klasse, sondern jener der vier schwach lesenden Kinder jeder Klasse. Jeder Wert stellt den Durchschnitt der erreichten Anzahl Wörter im Lesetest dar. Der Ausgangswert unterscheidet sich zwischen 18 WpM bei einer

Leseschlauklasse und 24 WpM bei einer Tobi-Klasse. Beide Kontrollgruppen weisen identische Werte in den Prä- und Posttestungen auf und verbessern sich um 9 WpM. Den kleinsten Fortschritt zeigen die Kinder der Tobi-Klasse mit der Tobi-Intervention. Diese verbessern sich im Schnitt nur gerade um 4 WpM. Die Kinder der Tobi-Klasse mit der Leseschlau-Intervention haben sich im Durchschnitt um 10 WpM verbessert und die Kinder der Leseschlau-Klasse mit der Tobi-Intervention um 11 WpM. Der grösste Fortschritt in der Lesegeschwindigkeit erzielten die Kinder der Leseschlau-Klasse, welche zusätzlich eine wöchentliche Leseschlau-Intervention erhielten. Diese verbesserten sich in den 12 Wochen um 12 WpM.

7.2.2 Prozentuale Verbesserung der Interventions- und Kontrollgruppen

Abbildung 13 Prozentuale Verbesserung der Kontroll- und Interventionsgruppen

Im obenstehenden Histogramm werden die prozentualen Verbesserungen vom Prä- zum Posttest dargestellt. Die schwach lesenden Kinder der Leseschlau-Klasse, welche die Leseschlau-Intervention erhielten, haben sich dabei mit 65% am meisten gesteigert. Die Kinder der Tobi-Klasse mit der Tobi-Intervention haben sich mit 23% fast nur um einen Drittel dieses Wertes gesteigert und haben damit mit Abstand den kleinsten Fortschritt in der Lesegeschwindigkeit gemacht. Die Kontrollgruppen haben sich demgegenüber mit 39% und 40% fast gleich viel gesteigert. Die Kinder der Leseschlau-Klasse mit der Tobi-Intervention haben sich um 48% gesteigert und die Leseschlau-Interventionsgruppe der Tobi-Klasse um 44%.

7.2.3 Interpretation und theoretische Einbettung der Ergebnisse

In den oben beschriebenen Histogrammen wird ersichtlich, dass sich die Kinder der Leseschlau-Klasse, welche die Leseschlau-Intervention erhielten, um 65% verbessert haben und somit mit Abstand den meisten Fortschritt in der Lesegeschwindigkeit gemacht haben. Im Vergleich dazu haben sich die Kinder der Tobi-Klasse, welche die Tobi-Intervention erhielten, nur gerade einen Drittel davon, nämlich um 23% verbessert. Diese Gruppe hat sich in Anzahl WpM nur gerade um 4 Wörter verbessert (siehe Abbildung 12), was ein kleiner Fortschritt ist, bedenkt man auch den natürlichen Entwicklungsprozess, der in 12 Wochen stattfindet. Beide Kontrollgruppen haben sich mit 39% und 40% um einiges mehr gesteigert, ohne eine wöchentliche Leseförderung zu erhalten. Dies lässt unweigerlich die Frage aufkommen, ob und warum die zusätzliche Leseförderung nichts gebracht hat oder ob diese sogar hinderlich war, wenn man sieht, dass sich die schwach lesenden Kinder der Tobi Klasse ohne zusätzliche Leseförderung fast um das Doppelte gesteigert haben. Die Studentin hat sich deshalb folgende Frage gestellt:

- Können Kinder, die Schwierigkeiten im Lesenlernen haben, vom Tobi-Material nicht weiter profitieren?

Eine mögliche Erklärung dafür ist das eingeschränkte Wort- und Textmaterial. Es gibt einerseits bei der Tobi-Fibel nicht so ein umfangreiches Material wie im Leseschlau und zusätzlich sind die Wörter, welche benutzt werden, sehr eingeschränkt, da sie immer nur die schon eingeführten Buchstaben enthalten (siehe ... Vergleich der Lesematerialien). Das heisst, dass die Kinder aus der Tobi-Klasse, welche die Tobi-Leseförderung erhalten haben, das Fördermaterial schon gekannt haben. Wie im Fragebogen hervorgeht, wurden die Dominos sowie die Zwergengeschichten auch schon im Klassenverband genutzt. Zudem kann man aus den Antworten des Fragebogens deutlich sehen, dass beide Kontrollgruppen sehr viel zusätzliches Lesefördermaterial eingesetzt haben und auch oft im Lautleseverfahren geübt haben. Dies könnte eine Erklärung für die höhere Steigerung der Lesegeschwindigkeit in den Kontrollklassen sein. Eine zweite Erklärung kann die damit einhergehende Lesemotivation sein. Während alle Kinder der Leseschlau-Interventionen Geschichten lasen, welche neu für sie waren, gab es für diese Tobi-Interventionsgruppe nichts Neues. Da man beim Leseschlau aus drei umfangreichen Heftern mit Lesematerial für die zweite Hälfte der ersten Klasse eine Auswahl zu treffen hat, lasen auch die Kinder der Leseschlau-Klasse neue Geschichten. In den Bemerkungen und Notizen der jeweiligen Interventionen (siehe Anhang ist dabei immer wieder zu lesen, wie sich die Kinder der Leseschlauinterventionen auf die Fortsetzung der Geschichte freuten und diese auch nach Hause nehmen wollten.

Auffällig sind zudem auch die Ratestrategien der Kinder der Tobi-Klassen. Oft wurde schon nach einem oder zwei Buchstaben ein Wort geraten, anstatt das ganze Wort richtig zu rekodieren (siehe

Anhang Bemerkungen zu den Leseinterventionen). Diese Ratestrategie kann ebenfalls auf die beschränkte Wortauswahl zurückzuführen sein. Zudem wird im Lehrerkommentar von der Tobi-Fibel (Metze, 2002) explizit das Raten als positive Strategie gefördert, wozu vor allem die Dominos dazu als positive Übung erwähnt wird. Die Studierende übt dazu Kritik aus und sieht darin ein grosses Hindernis, um im Leseprozess voranzukommen. Es ist höchst fraglich, ob ein Raten statt Lesen wirklich beim Lesen lernen hilfreich sein kann. Mayer (2021) beschreibt, dass schwach lesende Kinder das Dekodieren oft üben müssen, was dem Lehrerkommentar der Tobi-Fibel widersprechen würde. Ebenfalls geht die Aufmerksamkeit der Kinder weg von den Buchstaben und hin zu den Bildern, um Hilfe beim Lesen zu suchen, was aber eher zu Ausweichstrategien und zu zusätzlichem Stress führen kann, anstatt wirklich die Dekodierfähigkeit zu trainieren. Ein antizipierendes Lesen kann dann sinnvoll sein, wenn auf der Satz- und Textebene gelesen wird. Dann kann durch das Vorausdenken des Zusammenhangs eine gewisse Leseflüssigkeit erreicht werden, die auch für das Textverstehen bedeutend sein kann. Um dies zu trainieren, muss das alphabetische Prinzip des Schriftsystems angewendet werden können und das selbständige Erlesen von Wörtern muss bereits automatisiert sein (Garbe, Holle, & Jesch, 2009, S. 150). Doch wichtig ist zu wissen, dass Lesen grundsätzlich nur durch Lesen gelernt werden kann. Im Anfangsunterricht ist es enorm wichtig, dass die hierarchieniedrigen Leseprozesse wie das Dekodieren von Wörtern geübt und automatisiert werden, um später zu einfachen Sinnzusammenhängen bei Texten zu gelangen (Bertschi-Kaufmann, 2016, S. 121). In einer schwach entwickelten Wortlesefertigkeit liegt oft das Problem bei Kindern mit Leserechtschreib-Schwierigkeiten, weswegen dies zuerst geübt und automatisiert werden muss, bevor man zu Sätzen und Texten gelangt (Findeisen, Melenk, & Schillo, 2021, S. 45). Und dies steht ganz im Gegensatz zu der ratenden Ausweichstrategie des antizipierenden Lesens wie in der Tobi Fibel beschrieben wird, welche die Aufmerksamkeit vom Lesen wegzieht und auf Dauer nicht unterstützend und zielführend sein kann. Mit dieser Strategie werden nicht das schnelle Dekodieren und Erfassen von Wörtern geübt.

Nach diesen Ausführungen kann man schlussfolgern, dass in der heilpädagogischen Leseförderung mit Materialien gearbeitet werden sollte, die für die Schüler*innen unterschiedlich oder neu sind. Da die Lesematerialien in der Tobi-Fibel nicht so umfangreich ausfallen, müsste die heilpädagogische Lehrkraft in Tobi-Klassen mit anderen Materialien die Leseförderung gestalten.

7.3 Einzelfallstudie

Um die Hauptfrage dieser Masterarbeit noch genauer beantworten zu können, lohnt es sich, gewisse Einzelfälle genauer anzuschauen. Bei jeweils 4 Kindern pro Interventionsgruppe kann der Mittelwert mit einer hohen Standardabweichung nicht immer so aussagekräftig sein, wie die Analyse

individueller Ergebnisse. Zudem ist es äusserst wichtig, immer jedes Kind individuell anzuschauen, um einen optimalen Förderplan zu erstellen. Mit der vorliegenden Studie können zwar wichtige allgemeine Aussagen zur Leseförderung gemacht werden, welche gewisse Kriterien für die Leseförderung geben, doch ist immer das Individuum selbst im Mittelpunkt, um eine bestmögliche Förderung auf der Stufe der nächsten Entwicklung zu gewähren. Deswegen sind folgend die einzelnen Daten aufgeführt:

Name/ ID	Lehrgang	Geschlecht	DAZ/Zusätzliches	WS_pretest	Auffällig (ja/ nein)	Interventionsgruppe	WS_post-Test	prozentuale Verbesserung individuell	prozentuale Verbesserung
K 46	L	m	ja	13	sehr langsam aber Synth.	KG	15	15.4	
K 45	L	m	nein	18	alph., dann Synthese	KG	29	61.1	
K 55	L	m	nein / Logo	29	d/b	KG	32	10.3	
K 56	L	w	ja	28	lange, bis sie startet	KG	46	64.3	
				22.0			30.5		38.6
K 35	T	m	nein	12	auch viele Buchst. verwechselt	KG	18	50.0	
K 37	T	w	nein	26	zuerst alph. flüstern beim 2. Mal manchmal Synth.	KG	33	u-n-d	26.9
K 36	T	m	nein	29		KG	43	b-ei, d-u	48.3
				22.3			31.3		40.30
K 77	L	m	nein/ ADHS/mL	11	manche Buchst. Verwechselt/sehr stockend	L	27	145.5	
K 70	L	w	nein	17	zuerst leise, dann ganzes Wort laut	L	32	88.2	
K 63	L	m	nein/hochbegabt	22	langsam aber Synth.	L	32	45.5	
K 69	L	w	nein / mL	22	zuerst leise, dann laut / d/b	L	28	stockend	27.3
				18.0			29.8		65.28
K 28	T	m	nein	20	sehr unsicher, z.T. Endlaut als Anfangsbuchst.	L	46	130.0	
K 25	T	m	nein	22	sehr stockend, unsicher im 2. Anl. Synthese	L	25	9F, ratet oft	13.6
K 22	T	w	nein	24	oft ohne Synth. / einzelne Buchst. verdreht	L	43		79.2
K 27	T	w	nein	26	keine Synth. Ausser einzelne Silben, viel geraten	L	22	mehr Synth.	-15.4
				23.0			34.0		47.83
K 93	L	m	ja, mL, Logo	20		T	29	45.0	
K 66	L	w	nein	22	langsam aber Synth.	T	33	50.0	
K 86	L	w	nein	23	langsam aber Synth.	T	38	65.2	
K 81	L	w	nein	29	langsam aber Synth.	T	35	20.7	
				23.5			33.8		43.62
K 3	T	w	nein	13	wenig Synth. / z.T. falsche Buchst.	T	13	0.0	
K 12	T	m	nein	14	sehr unsicher, falsche Buchst. Wenig Synth.	T	19	35.7	
K 1	T	m	ja	23	ja / wenig Synth. (d/b)	T	25	8.7	
K 7	T	w	nein	24	zuerst alph. Beim 2. Anlauf manchmal Synth.	T	34	41.7	
				18.5			22.8		22.97

Tabelle 8 Individuelle Daten zu den Interventions- und Kontrollgruppen

Schaut man die prozentuale Verbesserung der einzelnen Kinder mit Förderbedarf an, fällt erstens auf, dass die Unterschiede riesig sind und zweitens schlagen die Interventionen bei der Hälfte der Kinder in hohem Masse an. Andere zeigen nur eine kleine Verbesserung respektive ein Kind sogar eine Verschlechterung (darauf wird später noch eingegangen). Mit der Tobi-Intervention bewegen sich die

individuellen prozentualen Verbesserungen tendenziell im selben Masse wie bei der Kontrollgruppe oder sogar schlechter. Die Hälfte der Kinder in den Leseschlau-Interventionen erzielen eine prozentuale Verbesserung zwischen 80% und 130%, was im Vergleich zu der Kontrollgruppe eine enorme Steigerung der Lesegeschwindigkeit ist. In beiden Kontrollgruppen beträgt die grösste prozentuale Steigerung eines individuellen Wertes 64%. Daraus kann gefolgert werden, dass die Leseschlau-Intervention bei der Hälfte der schwach lesenden Kinder während dieser 12 Wochen ein beachtlicher Erfolg war. Bei der Tobi-Intervention und auch in der Kontrollgruppe gibt es keine individuelle Leistung eines Kindes, welche eine enorme Verbesserung darstellt. Der Höchstwert einer individuellen Verbesserung beträgt bei diesen Gruppen 65%. Daraus folgert die Studierende, dass Kinder mit Schwierigkeiten, welche mit der Tobi-Fibel lernen, nicht weiter von einer zusätzlichen Leseförderung mit dem Tobi-Material profitieren können. Dies kann auf das eingeschränkte Wortmaterial und die damit einhergehende Ratestrategie, auf die visuell anspruchsvollere Darstellung oder auf die Lesemotivation zurückzuführen sein.

Trotz der grossen Verbesserung der Hälfte der Kinder der Leseschlau-Intervention, kann die andere Hälfte mit folgenden prozentualen Verbesserungen nur in gleichem Masse wie die Kontrollgruppen oder weniger profitieren: 45%, 27%, 14%, -15%. Daraus kann gefolgert werden, dass diese Kinder eine andere Förderung benötigen, um im Leseerwerbsprozess weiterzukommen. Dazu wird folgend auf den Einzelfall des Kindes eingegangen, welches sich um 15% verschlechtert hat. Dieses Kind (Nr. 27) hat im Prä-Test zwar 26 WpM gelesen, doch aus den Notizen wird ersichtlich, dass dies ausschliesslich auf der buchstabierenden Ebene geschah oder höchstens einzelne Silben synthetisiert wurden. Schaut man sich den zweiten Test an, hat sie zwar weniger Wörter gelesen, jedoch mehr synthetisiert. Das kann darauf hindeuten, dass doch einiges in der Leseentwicklung passiert ist. Zudem hat sie gar nicht mehr geraten, sondern zu dekodieren und synthetisieren begonnen. Dadurch musste sie eine neue Strategie lernen und sich kognitiv umstrukturieren. Sie hat sich zwar bezogen auf den absoluten Wert verschlechtert, doch bei den Leselernprozessen hat sich etwas in die richtige Richtung geändert. Natürlich ist dies nur eine Hypothese, doch man könnte sagen, dass sie langsamer, aber besser wurde und dies wurde ebenfalls mit dem Leseschlau-Material erreicht.

Als weiterer Einzelfall wird folgend ein Kind (Nr. 63) beschrieben, welches im Prä-Test einen absoluten Wert von 22 WpM erreicht hat. Dieses Kind lernt mit dem Klassenlehrmittel Leseschlau und ist in der Leseschlau-Leseförderung. Im Post-Test erreicht es 32 WpM und hat damit eine Steigerung um 45% erzielt. Schaut man die Notizen zu den Leseförderungen an, wird ersichtlich, dass es die Wörter beziehungsweise Sätze während der Förderung schon sehr schnell lesen konnte, jedoch bei genauerem Hinschauen, nicht mehr las, sondern die Wörter und Texte auswendig wusste. Bei diesem Kind wurde eine Hochbegabung diagnostiziert. Es verfügt über ein sehr gutes Arbeitsgedächtnis.

Obwohl dieses Kind mit dem Leseschlau eine grössere Wort- und Textauswahl beim Lesenlernen erhält als bei der Tobi-Fibel, konnte es höchstwahrscheinlich durch diese Ausweichstrategie nicht genügend das Rekodieren üben. Um bei diesem Kind die Leselernprozesse verbessern zu können, müsste man auf ein umfangreicheres Material zurückgreifen. Auch Mayer (2021, S. 178) rät zur Verbesserung der Rekodierfähigkeit mit einer möglichst grossen Anzahl von unterschiedlichen Wörtern zu üben. Das gemeinsame laute Lesen im Chor zu Beginn der Leseförderungen auf der Satzebene war für dieses Kind wahrscheinlich hinderlich, da es den Text danach schon auswendig wusste und damit nicht mehr lesen und rekodieren musste.

8 Diskussion

8.1 Beantwortung der Fragestellung

Haben die Leseübungen aus dem Lehrmittel Leseschlau die höhere Erfolgsrate auf die Steigerung der Lesegeschwindigkeit bei schwach lesenden Kindern als diejenigen der Tobi-Fibel?

Nimmt man den Mittelwert der prozentualen Steigerung der zwei Leseschlau-Interventionsgruppen ergibt sich eine Verbesserung von 56.5%. Bei den beiden Interventionsgruppen, welche mit dem Tobi-Material gefördert werden, haben sich die Kinder durchschnittlich um 33.5% verbessert. Damit kann man deutlich sehen, dass in der vorliegenden Untersuchung die Leseübungen aus dem Leseschlau eine höhere Erfolgsrate auf die Lesegeschwindigkeit haben.

- Welche Kriterien sind entscheidend für ein gutes Lesefördermaterial in der ersten Klasse?

Nebst den Kriterien für gutes Lesefördermaterial, welche noch im nächsten Kapitel erläutert werden, kann man aus der vorliegenden Untersuchung schliessen, dass Kinder, welche mit der Tobi-Fibel arbeiten, nicht von einer weiteren Förderung mit demselben Material profitieren können. In der heilpädagogischen Förderung sollte deshalb auf Materialien zurückgegriffen werden, die unterschiedlich, respektive neu sind. Im Leseschlau ist das Material so umfangreich, dass die heilpädagogische Lehrkraft auch aus dem gleichen Lehrmittel Materialien auswählen kann, welche niveauähnlich und trotzdem neu für die Kinder sind.

8.2 Wichtige Erkenntnisse

Für die heilpädagogische Lehrperson ist es wichtig zu wissen, schon in der ersten Klasse die Rekodierfähigkeit und die Lesegeschwindigkeit zu fördern. Aus der Literatur ergibt sich, dass dafür häufig eingesetzte, kurze Übungen, welche das Rekodieren trainieren, hilfreich sind (Mayer, 2021, S. 173). Die Lesegeschwindigkeit und damit später auch die Leseflüssigkeit kann am besten mit verschiedenen Lautleseverfahren geübt werden (Rosebrock, Nix, Rieckmann, & Gold, 2017, S. 22).

Aus der vorliegenden Arbeit und Untersuchung geht hervor, dass die Leseförderung bei schwach lesenden Kindern mit Material aus dem Leseschlau eine sehr grosse Verbesserung innerhalb von 12 Wochen erzielt werden kann. Wie aus dem Vergleich der beiden Lesefördermaterialien aus der Tobifibel und dem Leseschlau hervorgeht, könnte sich dieses Resultat anhand folgender Eigenschaften des Materials erklären:

- **grosse Schrift, mehr Zeilenabstand**
- **umfangreicher Alltagswortschatz**
- **keine «künstlichen» Sätze und Texte**
- **motivierende Geschichten**
- **für die Förderung Lesematerialien nehmen, die unterschiedlich, respektive neu sind**

Die Studierende hat nach 12 Wochen die zweite Testung angesetzt und da zu diesem Zeitpunkt bei der Hälfte der Kinder in der Leseschlau-Intervention eine beachtliche Steigerung festzustellen war, macht es Sinn, dies auch in der Praxis so umzusetzen. Man kann als heilpädagogische Lehrkraft nach 3 Monaten einen weiteren Ein-Minuten-Lesetest durchführen, um zu schauen, wie hoch die Verbesserungsrate ist. Dadurch wird mit einem kleinen Zeitaufwand ersichtlich, bei welchen Kindern das Lesetraining angeschlagen und damit weitergeführt werden kann und bei welchen nicht. Kinder, die sich nur wenig oder gar nicht verbessern, brauchen höchstwahrscheinlich eine Förderung in einem anderen Bereich und weg vom reinen Lesetraining mit Texten. Es könnte sein, dass an der phonologischen Bewusstheit gearbeitet werden muss (Mayer, 2021) und dazu könnte beispielsweise der Test THEPHOBE (Mayer, THEPHOBE. Test zur Erfassung des phonologischen Bewusstseins und der Benennungsgeschwindigkeit, 2016) weitere Anhaltspunkte geben. Vielleicht würde auch ein visuelles Training, wo die Verhaltensoroptometrie hilfreich sein kann, weitere Fortschritte erzielen oder das Kind spricht auf ein Training des Arbeitsgedächtnisses an. Dies sind einige Möglichkeiten, doch jedes Kind ist individuell, hat andere Stärken und Schwächen und dies ist die tägliche Herausforderung der Heilpädagog*innen, die Ressourcen zu erkennen, um optimale Wege und Förderungen zu finden, welche das Kind auf seinem Weg unterstützen.

Folgend ist in der Grafik dargestellt, wie eine Leseförderung in der ersten Klasse geplant werden kann. Es wird dabei nur auf die Leseförderung für schwach lesende Kinder eingegangen. Natürlich ist es auch wichtig, mit allen Kindern der Klasse die Lesegeschwindigkeit zu trainieren, dort müssen jedoch die Kriterien für eine grosse Schrift und mehr Zeilenabstand nicht eingehalten werden.

Abbildung 14 Leseförderprozess für schwach lesende Kinder der ersten Klasse

8.3 Kritischer Rückblick und weitere Forschungsmöglichkeiten

Da die Interventionsgruppen in der vorliegenden Untersuchung sehr klein waren, müssten meine Erkenntnisse in einer grösser angelegten Studie statistisch validiert werden. Es wäre spannend zu sehen, ob wirklich auch in weiteren Interventionsgruppen die Leseförderung mit dem Leseschlauraumaterial bei der Hälfte der Kinder eine solch erhebliche Verbesserung erzielt oder nicht. Eventuell könnte auch mehr Leseförderung geplant und durchgeführt werden, da dies sicherlich einen grösseren Einfluss hätte. Der Studierenden war dies aus zeitlichen Gründen, im Rahmen der Masterarbeit, nicht möglich. Würde eine solche Förderung beispielsweise drei Mal wöchentlich stattfinden, wäre es interessant zu sehen, wie sich die Resultate verändern. Da es noch weitere Einflussfaktoren gibt, die das Resultat ebenfalls beeinflussen können, müssten durch eine Befragung des Umfeldes einige Punkte ausgeschlossen werden. Es könnte sein, dass zum Zeitpunkt der Interventionen die Eltern ihr Kind zu Hause noch gesondert gefördert haben, was hier nicht erfasst wurde. Oder vielleicht hat ein Kind gerade eine Seh- oder Hörhilfe bekommen, mit der es sich zuerst zurechtfinden muss. Auch noch weitere Punkte wie Krankheiten, Absenzen der Kinder oder Lehrperson müssten beachtet werden.

Anstatt die Studie zu duplizieren und zu vergrössern, könnte man auch untersuchen, weshalb die Leseförderung mit dem Leseschlau-Material nur bei einer Hälfte der Kinder eine sehr starke Verbesserung hervorbrachte und bei der anderen Hälfte nicht. Aus welchen Gründen wirkte die Förderung bei der anderen Hälfte nicht? Dies könnte durch weitere Tests untersucht werden, um herauszufinden, in welchem Bereich diese Kinder Unterstützung benötigen, damit sie später im Leseerwerbsprozess Fortschritte machen können. Beispielsweise könnte der THEPHOBE (Mayer, 2016) oder eine Untersuchung beim Optometristen herangezogen werden.

9 Schlusswort und Dank

Die Erarbeitung der Theorie sowie die Planung und Durchführung der Testungen und Interventionen waren für mich sehr spannend und gaben mir ein vertieftes Wissen in die Materie, welches mir im Alltag als Heilpädagogin entscheidend weiterhelfen wird. Die Testungen mit so vielen Erstklässlern zeigten deutlich auf, wie gross die Unterschiede im Schriftspracherwerb innerhalb einer Klasse sind. Eine Individualisierung und Differenzierung ist unerlässlich, um jedes Kind dort abzuholen, wo es ist und die Theorie sowie die Interventionen haben gezeigt, dass eine Leseförderung auch schon in der ersten Klasse angesetzt werden sollte. Zumal die Kinder in der zweiten Klasse in anderen Fächern bereits mit Leseverständnis konfrontiert werden. Der Vergleich der Lesefördermaterialien geben

einen direkten Input für die Praxis, da deutlich wird, auf welche Kriterien bei der Auswahl von Fördertexten geachtet werden sollte.

Der Austausch mit den verschiedenen Lehrpersonen und der Einblick in ihren Deutschunterricht sowie die Durchführung der Testungen und Interventionen waren interessant und lehrreich. Für diese Offenheit möchte ich mich bei ihnen recht herzlich bedanken. Der Dank gilt auch allen Kindern für ihre motivierte Teilnahme.

Mein Dank gilt auch Susanne Grassmann für den spannenden Einblick in ihre Forschung und den hilfreichen Austausch.

Vielen Dank auch meiner Betreuerin Britta Massie für die kompetente Begleitung und die konstruktive Kritik.

10 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bartnitzky, H. (2019). *Sprachunterricht heute*. Berlin: Cornelsen.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2016). *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Brügelmann, H., & Brinkmann, E. (2020). *Was ist leicht zu lesen für echte Leseanfänger*innen? Kriterien zur Textgestaltung am Beispiel der Regenbogen-Lesebox*. Von https://www.pedocs.de/volltexte/2020/20526/pdf/Bruegelmann_Brinkmann_2020_Was_ist_leicht_zu_lesen.pdf abgerufen
- Carle, U. (22. Juni 2001). *Kind-Umfeld-Analyse als Werkzeug für die Unterrichtsplanung*. Von <http://www.grundschulpaedagogik.uni-bremen.de/archiv/Carle/1999/analyse.pdf> abgerufen
- Dehn, M. (2013). *Zeit für Schrift. Lesen und Schreiben im Anfangsunterricht*. Berlin: Cornelsen.
- Dehn, M. (2018). *Kinder & Lesen und Schreiben: Was Erwachsene wissen sollten*. Seelze: Kallmeyer.
- Döring, N., & Jürgen, B. (2015). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Berlin: Springer.
- Findeisen, U., Melenk, G., & Schillo, H. (2021). *Lesen lernen durch lauttreue Leseübungen. Leseschwäche, Leselernprozess, Leseübungen mit Silben und Betonungsbögen*. Bochum: by Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Garbe, C., Holle, K., & Jesch, T. (2009). *Texte lesen. Textverstehen, Lesedidaktik, Lesesozialisation*. Schöningh: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Gold, A. (2014). *Leseförderung unter erschwerten Bedingungen. Die Methode des Lautlesetandems und die Vermittlung von Lesestrategien. Unveröffentlichtes Skript*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Gold, A. (2018). *Lesen kann man lernen: Wie man die Lesekompetenz fördern kann*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Grassmann, S. (März 2018). Stolpersteine beim Lesenlernen. *Schulblatt AG/SO*, S. 22.
- Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS. Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Basel: Beltz Verlag.

- Günthner, W. (2013). *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung. Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Hattie, J. A. (2015). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "visible learning"*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Juska-Bacher, B., Beckert, C., Stalder, U., & Schneider, H. (2016). Die Bedeutung des Wortschatzes für basale Lesekompetenzen. *Didaktik Deutsch: Halbjahreschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur* 21, 20-40.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B., & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie-LRS: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. München: Ernst Reinhardt-Verlag.
- Koch, K. (2015). Kopf oder Zahl. Grundsätzliche Überlegungen zum quantitativen Forschungsprozess. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 41-48). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik. Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Konsortium-PISA.ch. (2019). *Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich*. Von https://www.pisa-schweiz.ch/wp-content/uploads/2021/09/PISA2018_SuSinCHimInternationalVergleich_deu.pdf abgerufen
- Lehrplan 21 Graubünden*. (24. 07 2023). Von <https://gr-d.lehrplan.ch/index.php?code=a|1|11|2|1|1> abgerufen
- Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen-Diagnostik-Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lenhard, W., & Lenhard, A. (30. 08 2023). *Berechnung des Lesbarkeitsindex LIX nach Björnson*. Von <https://www.psychometrica.de/lix.html> abgerufen
- Lenhard, W., & Schneider, W. (2009). *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Malberg, K. (März 2012). Wie Legastheniker besser Lesen lernen. *MMW Fortschritte der Medizin*, S. von: <https://link.springer.com/article/10.1007/s15006-012-0796-6#citeas> abgerufen.
- Mayer, A. (2016). *THEPHOBE. Test zur Erfassung des phonologischen Bewusstseins und der Benennungsgeschwindigkeit*. München: Reinhardt.

- Mayer, A. (2021). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)*. München: utb GmbH.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Metze, W. (2002). *Tobi Fibelhandbuch*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Moll, K., & Landerl, K. (2010). *SLRT-II. Lese- und Rechtschreibtest. Weiterentwicklung des Lese- und Rechtschreibtests SLRT. Manual*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Rickli, U. (2018). *Leseschlau. Lesenlernen mit Sprechbewegungsbildern. Handbuch*. Solothurn: Lehrmittelverlag Solothurn.
- Rosebrock, C., & Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C., & Gold, A. (2017). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Sauerborn, H. (2015). *Raphael entdeckt die Schrift - Aspekte der Early Literacy am Beispiel einer Feldstudie*. In *Leseforum.ch*. Von https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2015_3_Sauerborn.pdf abgerufen
- Scheerer-Neumann, G. (2022). *Schreiben lernen nach Gehör? Freies Schreiben kontra Rechtschreiben von Anfang an*. Hannover: Klett Kallmeyer.
- Schenk, C. (2022). *Lesen und Schreiben lernen und lehren. Eine Didaktik des Schriftspracherwerbs*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Schneider, W., Blanke, I., Faust, V., & Küspert, P. (2011). *Würzburger Leise Leseprobe Revision. Ein Gruppentest für die Grundschule. Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Schroth, V. (Februar 2001). Der WS Lesetest und seine Anwendung in der Augenoptik / Otometrie. *Optometrie*, S. 47-53.
- Schründer-Lenzen, A. (2009). *Schriftspracherwerb und Unterricht. Bausteine professionellen Handlungswissens*. Weinheim: VS Verlag.
- Sinner, D., & Kuhl, J. (2015). t-Test. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 153-158). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Wilkins, A. J., Jeanes, R., Pumfrey, P., & Laskier, M. (1996). Rate of Reading Test: its reliability, and its validity in the assessment of the effects of coloured overlays. In C. o. Optometrists, *Ophthalmic Physiol Opt.* (S. 491-497). Great Britain: The College of Optometrists.

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Aspekte der Early Literacy (Sauerborn, 2015).....	9
Abbildung 2 Zweidimensionales Modell der phonologischen Bewusstheit (Schnitzler, 2008, ergänzt Mayer 2021, S.82).....	13
Abbildung 3 Stufenmodell nach Günther (1989) in Koch (2008)	14
Abbildung 4 Lesemodell nach Coltheart 1978 (zitiert nach Mayer, 2019, S.28)	17
Abbildung 5 Situationsmodell von Lenhard (2019)	18
Abbildung 6 Mehrebenenmodell des Lesens Rosebrock&Nix 2020	22
Abbildung 7 Beispiel Lesetext aus Tobi Lesezwerge	41
Abbildung 8 Beispiel Lesetext Tobi Fibel aus Erstlesebuch.....	41
Abbildung 9 Beispiel Lesetext Leseschlau aus Leseheft	41
Abbildung 10 Grafische Darstellung des Ablaufs.....	47
Abbildung 11 Ergebnisse aller Kinder im Prä-Test.....	48
Abbildung 12 Mittelwerte der Prä- und Posttests der Kontroll- und Interventionsgruppen Prozentuale Verbesserung der Kontroll- und Interventionsgruppen	54
Abbildung 13 Prozentuale Verbesserung der Kontroll- und Interventionsgruppen	55
Abbildung 14 Leseförderprozess für schwach lesende Kinder der ersten Klasse.....	62
Abbildung 15 Wilkins-Schroth Testblätter (Wilkins, Jeanes, Pumfrey, & Laskier, 1996).....	70
Abbildung 16 Wilkins-Schroth Kontrollblatt (Wilkins, Jeanes, Pumfrey, & Laskier, 1996).....	71
Abbildung 17 Alle Daten der Testungen	73
Abbildung 18 Dominos "G" und "Au" aus Tobi-Fibel.....	77
Abbildung 19 Tiermemory aus dem Leseschlau.....	80
Abbildung 20 Zwergenheft "Wer ist wo?" aus der Tobi-Fibel.....	83
Abbildung 21 Tier-Rätsel aus dem Leseschlau	86
Abbildung 22 Zwergenheft "Arno Rastlos"	89
Abbildung 23 Domino "pf" und "ng" aus der Tobi-Fibel.....	89
Abbildung 24 Wortkarten (exemplarisch) aus dem Leseschlau	92
Abbildung 25 Leseblatt "Lisa und die Tiere" aus dem Leseschlau.....	92
Abbildung 26 Lesetext "Die Traumbäckerin" aus dem Leseschlau.....	95
Abbildung 27 Seite 26 aus dem Erstlesebuch der Tobi-Fibel.....	106

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb nach Schenk (2019)	20
Tabelle 2 Eigenschaften der Lesefördermaterialien vom Leseschlau und der Tobi-Fibel.....	41
Tabelle 3 Übersicht der Kinder, in den Interventionsgruppen.....	49
Tabelle 4 Übersicht der Kinder in den Kontrollgruppen	50
Tabelle 5 Beispiel eines Lesetrainings auf der Wortebene	51
Tabelle 6 Beispiel eines Lesetrainings auf der Satzebene	52
Tabelle 7 Aus dem Fragebogen hervorgehende Stärken und Schwächen der Lehrmittel.....	53
Tabelle 8 Individuelle Daten zu den Interventions- und Kontrollgruppen	58

13 Anhang

13.1 Wilkins-Schroth Lesetest

Version -A-

ja auf und ist vom lesen das bei nur alle du uns los mit ein
los vom ist auf ja lesen alle mit ein und bei das nur du uns
vom nur alle mit ist und bei uns das lesen ein du los ja auf
alle uns ein und ja ist vom du los mit auf lesen bei das nur
ein vom los mit uns du alle nur bei das lesen ist und auf ja
uns mit alle bei lesen ist auf ja und vom das nur du ein los
und lesen nur mit los uns du bei vom auf ja ist das ein alle
mit nur lesen und ja ist das alle ein los du bei vom uns auf
nur das vom auf bei alle ein lesen mit du uns los ist ja und
lesen bei alle ein ja ist auf nur und mit uns das los vom du

Version -B-

und lesen nur mit los uns du bei vom auf ja ist das ein alle
lesen bei alle ein ja ist auf nur und mit uns das los vom du
ja auf und ist vom lesen das bei nur alle du uns los mit ein
vom nur alle mit ist und bei uns das lesen ein du los ja auf
los vom ist auf ja lesen alle mit ein und bei das nur du uns
alle uns ein und ja ist vom du los mit auf lesen bei das nur
ein vom los mit uns du alle nur bei das lesen ist und auf ja
mit nur lesen und ja ist das alle ein los du bei vom uns auf
nur das vom auf bei alle ein lesen mit du uns los ist ja und
uns mit alle bei lesen ist auf ja und vom das nur du ein los

Abbildung 15 Wilkins-Schroth Testblätter (Wilkins, Jeanes, Pumfrey, & Laskier, 1996)

NAME: _____

DATUM: _____

Version -A-

ja auf und ist vom lesen das bei nur alle du uns los mit ein
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
los vom ist auf ja lesen alle mit ein und bei das nur du uns
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
vom nur alle mit ist und bei uns das lesen ein du los ja auf
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
alle uns ein und ja ist vom du los mit auf lesen bei das nur
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
ein vom los mit uns du alle nur bei das lesen ist und auf ja
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
uns mit alle bei lesen ist auf ja und vom das nur du ein los
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
und lesen nur mit los uns du bei vom auf ja ist das ein alle
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
mit nur lesen und ja ist das alle ein los du bei vom uns auf
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
nur das vom auf bei alle ein lesen mit du uns los ist ja und
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
lesen bei alle ein ja ist auf nur und mit uns das los vom du
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Wörter pro Minute

Version -B-

und lesen nur mit los uns du bei vom auf ja ist das ein alle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
lesen bei alle ein ja ist auf nur und mit uns das los vom du
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ja auf und ist vom lesen das bei nur alle du uns los mit ein
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
vom nur alle mit ist und bei uns das lesen ein du los ja auf
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
los vom ist auf ja lesen alle mit ein und bei das nur du uns
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
alle uns ein und ja ist vom du los mit auf lesen bei das nur
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
ein vom los mit uns du alle nur bei das lesen ist und auf ja
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
mit nur lesen und ja ist das alle ein los du bei vom uns auf
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
nur das vom auf bei alle ein lesen mit du uns los ist ja und
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
uns mit alle bei lesen ist auf ja und vom das nur du ein los
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Wörter pro Minute

Abbildung 16 Wilkins-Schroth Kontrollblatt (Wilkins, Jeanes, Pumfrey, & Laskier, 1996)

13.2 Testergebnisse aller Schüler*innen

Name/ID	Klasse	Leselehrgang	Geschlecht	DAZ?	WS Pretest	Intervention	WS Posttest
Kind 35	1e	tobi	m	nein	12	Kontrollgruppe	18
Kind 46	1f	Leseschlau	m	ja	13	Kontrollgruppe	15
Kind 45	1f	Leseschlau	m	nein	18	Kontrollgruppe	29
Kind 37	1e	tobi	w	nein	26	Kontrollgruppe	33
Kind 36	1e	tobi	m	nein	29	Kontrollgruppe	43
Kind 55	1f	Leseschlau	m	nein / Logo	29	Kontrollgruppe	32
Kind 56	1f	Leseschlau	w	ja	28	Kontrollgruppe	46
Kind 77	1c	Leseschlau	m	nein/ ADHS/mL	11	Leseschlau	27
Kind 70	1c	Leseschlau	w	nein	17	Leseschlau	32
Kind 28	1b	tobi	m	nein	20	Leseschlau	46
Kind 25	1b	tobi	m	nein	22	Leseschlau	25
Kind 63	1c	Leseschlau	m	nein/hochbeg.	22	Leseschlau	32
Kind 69	1c	Leseschlau	w	nein / mL	22	Leseschlau	28
Kind 22	1b	tobi	w	nein	24	Leseschlau	43
Kind 27	1b	tobi	w	nein	26	Leseschlau	22
Kind 3	1a	tobi	w	nein	13	Tobi	13
Kind 12	1a	tobi	m	nein	14	Tobi	19
Kind 93	1d	Leseschlau	m	ja, mL, Logo	20	Tobi	29
Kind 66	1c	Leseschlau	w	nein	22	Tobi	33
Kind 1	1a	tobi	m	ja	23	Tobi	25
Kind 86	1d	Leseschlau	w	nein	23	Tobi	38
Kind 7	1a	tobi	w	nein	24	Tobi	34
Kind 81	1d	Leseschlau	w	nein	29	Tobi	35
Kind 43	1e	tobi	m	nein / ISS	13	keine	17
Kind 2	1a	tobi	m	nein/ ISS/Logo	15	keine	14
Kind 61	1c	Leseschlau	m	nein	23	keine	28
Kind 76	1c	Leseschlau	w	nein /mL/Logo	25	keine	26
Kind 75	1c	Leseschlau	w	nein	27	keine	30
Kind 11	1a	tobi	w	nein	28	keine	19
Kind 65	1c	Leseschlau	w	nein	28	keine	35
Kind 73	1c	Leseschlau	w	nein	28	keine	37
Kind 10	1a	tobi	w	nein	30	keine	49
Kind 54	1f	Leseschlau	w	nein	30	keine	43
Kind 87	1d	Leseschlau	m	ja	30	keine	33
Kind 16	1b	tobi	m	nein / mL	31	keine	32
Kind 6	1a	tobi	w	nein	32	keine	49
Kind 26	1b	tobi	m	ja	32	keine	40
Kind 74	1c	Leseschlau	w	nein	33	keine	41
Kind 9	1a	tobi	w	ja	34	keine	55
Kind 30	1b	tobi	w	nein	34	keine	43
Kind 57	1f	Leseschlau	w	nein	34	keine	48
Kind 80	1d	Leseschlau	w	nein	35	keine	36
Kind 52	1f	Leseschlau	m	ja / Logo	36	keine	62
Kind 48	1f	Leseschlau	w	nein	37	keine	49

Kind 51	1f	Leseschlau	w	nein	37	keine	61
Kind 89	1d	Leseschlau	w	nein	37	keine	41
Kind 92	1d	Leseschlau	m	nein	37	keine	52
Kind 79	1d	Leseschlau	w	nein	38	keine	60
Kind 64	1c	Leseschlau	m	nein	39	keine	49
Kind 84	1d	Leseschlau	m	nein	39	keine	70
Kind 29	1b	tobi	w	nein	40	keine	57
Kind 4	1a	tobi	w	nein / Logo	41	keine	50
Kind 72	1c	Leseschlau	w	nein	42	keine	66
Kind 49	1f	Leseschlau	w	nein	43	keine	47
Kind 39	1e	tobi	m	nein	44	keine	65
Kind 17	1b	tobi	m	nein	45	keine	65
Kind 21	1b	tobi	m	ja	45	keine	63
Kind 71	1c	Leseschlau	m	nein	45	keine	50
Kind 34	1e	tobi	w	nein	46	keine	56
Kind 83	1d	Leseschlau	w	nein	46	keine	56
Kind 59	1f	Leseschlau	w	ja	47	keine	63
Kind 94	1d	Leseschlau	w	nein	48	keine	73
Kind 41	1e	tobi	w	nein	49	keine	67
Kind 8	1a	tobi	w	nein	52	keine	66
Kind 88	1d	Leseschlau	w	nein	54	keine	60
Kind 5	1a	tobi	m	nein	57	keine	67
Kind 38	1e	tobi	m	nein	58	keine	78
Kind 50	1f	Leseschlau	m	ja / Logo	58	keine	90
Kind 15	1b	tobi	m	ja	60	keine	79
Kind 47	1f	Leseschlau	w	ja / Logo	60	keine	84
Kind 90	1d	Leseschlau	w	nein	60	keine	83
Kind 23	1b	tobi	m	nein	61	keine	80
Kind 33	1e	tobi	m	nein	62	keine	90
Kind 20	1b	tobi	m	nein	63	keine	72
Kind 32	1e	tobi	m	nein	63	keine	70
Kind 68	1c	Leseschlau	m	nein	66	keine	80
Kind 42	1e	tobi	m	nein	68	keine	79
Kind 31	1b	tobi	w	nein	71	keine	83
Kind 67	1c	Leseschlau	w	nein	71	keine	76
Kind 13	1a	tobi	w	ja	74	keine	84
Kind 53	1f	Leseschlau	w	nein	74	keine	103
Kind 91	1d	Leseschlau	m	nein	82	keine	91
Kind 85	1d	Leseschlau	m	nein	83	keine	93
Kind 82	1d	Leseschlau	m	nein	88	keine	75
Kind 19	1b	tobi	w	nein	91	keine	85
Kind 44	1c	Leseschlau	m	nein	91	keine	96
Kind 24	1b	tobi	w	nein	93	keine	101
Kind 62	1c	Leseschlau	m	nein / ASS	94	keine	95
Kind 58	1c	Leseschlau	m	nein	95	keine	103
Kind 40	1e	tobi	m	nein	96	keine	95
Kind 18	1b	tobi	m	nein	100	keine	92

Abbildung 17 Alle Daten der Testungen

13.3 Einwilligung für Datenerhebung

Liebe Eltern

Ich studiere momentan an der heilpädagogischen Hochschule in Zürich (HfH) und möchte im Rahmen meiner Masterarbeit den Einfluss verschiedener Lesematerialien auf die Leseflüssigkeit der Schüler und Schülerinnen untersuchen. Dazu werde ich in sechs verschiedenen 1. Klassen einen standardisierten Test zur Leseflüssigkeit durchführen, sowie verschiedene Leseübungen in Kleingruppen. Die Daten werden ausgewertet und anonymisiert in die Statistik meiner Arbeit einfließen. Einige Kinder werden als Kontrollgruppe nur die zwei Lesetests machen, während die anderen auch an den Leseübungen teilnehmen. Die Testungen und Leseübungen finden während den Unterrichtszeiten statt.

Ablauf:

April: 1-Minuten-Lesetest einzeln

April bis Juni: wöchentliche Leseübungen in Kleingruppen

Ende Juni: 1-Minuten-Lesetest einzeln

Ich bin ihnen sehr dankbar, wenn sie mir gestatten, die anonymisierten Testdaten für meine Masterarbeit verwenden zu dürfen.

Darf ich sie bitten, den untenstehenden Talon auszufüllen und der Klassenlehrperson abzugeben?

Für ihre Mithilfe danke ich ihnen herzlich.

Freundliche Grüsse

Corina Weber-Gantenbein

Bestätigung für mein Kind

Name und Vorname: _____

Name der Klassenlehrperson: _____ **Schulhaus:** _____

Ich gebe meine Einwilligung für die Testungen und anonymisierten Datenerhebungen im Rahmen der Masterarbeit.

Ich gebe meine Einwilligung für die Testungen und Datenerhebungen nicht.

Die Einwilligung darf jederzeit und ohne Angaben von Gründen wieder zurückgezogen werden.

Ort / Datum: _____ **Unterschrift:** _____

13.4 Planung und Protokoll der Leseförderung

Nr. 1

Leseförderung Nr.: __1__

Datum: 17.04.23

Anwesende Kinder: je 4 Kinder (vollzählig)

Intervention: **Tobi** Förderung auf Wortebene

Anzahl Wörter: 24

Wortmaterial:
Maul, Gitarre, Gabel, Gesicht, Gras, Geschirr, Auto, Gorilla, Geige, Geweih, Gurke, Glas, Gans, Giraffe, Faust, Frau, Maus, Daumen, Taube, Haus, Haufen, Baum, Rauch, Mauer

Gross- und Kleinbuchstaben, Domino

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
	Begrüssung und Erklärungen	
PA	Je zwei Kinder erhalten ein Domino mit 12 Wörtern und den passenden 12 Bildern. Abwechslungsweise lesen die Kinder ein Wort und ordnen das passende Bild zu. Domino wechseln: gleiche Übung. IMMER LAUT LESEN	10`
LP	LP ist aktiv bei einer Gruppe (abwechseln) zeigt auf ein Wort und alle drei lesen gemeinsam laut vor	
	Karten werden zwischen den Kindern wieder verteilt.	5`

PA	Ein Kind liest ein Wort laut vor, das andere zeigt darauf. - Wechsel	
alle	Karten sind verdeckt auf dem Tisch - Eine Karte wird aufgedeckt und alle lesen laut zusammen. - Eine Karte wird aufgedeckt, die Kinder versuchen so schnell wie möglich das Wort zu lesen (Blitzlesen)	5`

**Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit Tobi-
Leseförderung:**

	Die Kinder sind sehr motiviert und arbeiten sehr gut miteinander Sie sind rasch schneller geworden. Liebten das Blitzlesespiel am Schluss
--	---

**Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Tobi-
Leseförderung:**

alle	Sehr schwache Leser*innen Brauchten bei der PA Hilfe, um die Wörter korrekt zu lesen. Zwei Kinder raten oft. Ma war immer gleich Maus oder sie haben statt zu lesen den Namen des Bildes auf der Karte gesagt (was bei einem Domino nicht stimmt) – mehrmals geraten!
------	---

Abbildung 18 Dominos "G" und "Au" aus Tobi-Flbel

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 1

Leseförderung Nr.: 1

Datum: 17.04.23

Anwesende Kinder: je 4 Kinder (vollzählig)

Intervention: **Leseschlau**

Förderung auf Wortebene

Anzahl Wörter: 24

Wortmaterial:

LAMA, KAMEL, JAGUAR, NASHORN, MAUS, PAPAGEI, OTTER, TIGER, SALAMANDER, RAUPE,
 BIBER, AFFE, AMEISE, ESEL, DELFIN, CLOWNFISCH, GANS, FROSCH, ILTIS, IGEL, HASE,
 QUALLE, OKAPI

Grossbuchstaben, Memory

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
	Begrüssung und Erklärungen	
PA	Je zwei Kinder erhalten ein Memory mit 12 Wörtern und den passenden 12 Bildern. Abwechslungsweise lesen die Kinder ein Wort und ordnen das passende Bild zu.	10`
	Memory wechseln: gleiche Übung. IMMER LAUT LESEN	
LP	LP ist aktiv bei einer Gruppe (abwechseln) zeigt auf ein Wort und alle drei lesen gemeinsam laut vor	
PA alle	Karten werden zwischen den Kindern wieder verteilt. Ein Kind liest ein Wort laut vor, das andere zeigt darauf. Memory spielen und Wort laut lesen - Wechsel	8`
alle	Karten sind verdeckt auf dem Tisch - Eine Karte wird aufgedeckt und alle lesen laut zusammen. - Eine Karte wird aufgedeckt, die Kinder versuchen so schnell wie möglich das Wort zu lesen (Blitzlesen)	3`

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit

Leseschlau-Leseförderung:

	<p>Sehr auffälliges Verhalten eines Schülers mit ADHS. Benötigt mehr Betreuung und kurze Pausen.</p> <p>Sie sind rasch schneller geworden. Alle Kinder lesen auf Wortebene synthetisierend</p> <p>Waren sehr motiviert.</p>
--	---

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Leseschlau-

Leseförderung:

alle	<p>Schwache Leser*innen</p> <p>Brauchten bei der PA Hilfe, um die Wörter korrekt zu lesen. Synthese ist für sie noch sehr schwierig. Finger dazunehmen und Silben lesen hilft. Ein Kind hatte sehr grosse Schwierigkeiten beim synthetisieren. → Gemeinsam mit Lp im Chor lesen.</p> <p>Zwei Kinder raten oft. Ma war immer gleich Maus oder sie haben statt zu lesen den Namen des Bildes auf der Karte gesagt (was bei einem Domino nicht stimmt) – mehrmals geraten!</p> <p>Sehr motivierte Gruppe</p>
------	---

Tierbilder (2)

> 205.pdf <

LAMA KAMEL JAGUAR

OKAPI NASHORN MAUS

QUALLE PAPAGEI OTTER

TIGER SALAMANDER RAUPE

> 206.pdf <

Tierbilder (1)

Kognitionslogik: Doppeltartig, Kopieren, umrissen, schwarzen und ausschneiden

> 203.pdf <

BIBER AFFE AMEISE

ESEL DELFIN CLOWNFISCH

GANS FROSCH ENTE

ILTIS IGEL HASE

> 204.pdf <

Abbildung 19 Tiermemory aus dem Leseschlau

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 2

Leseförderung Nr.: __2__

Datum: 25.04.23

Anwesende Kinder: je 4 Kinder (vollzählig)

Intervention: **Tobi** Förderung auf Wortebene und Satzebene (sehr kurze Sätze)

Anzahl Wörter: 24 vom letzten Mal plus 27 neue Wörter

Wortmaterial:
Maul, Gitarre, Gabel, Gesicht, Gras, Geschirr, Auto, Gorilla, Geige, Geweih, Gurke, Glas, Gans, Giraffe, Faust, Frau, Maus, Daumen, Taube, Haus, Haufen, Baum, Rauch, Mauer
Wer, ist, wo, Alo, im, See, watet, Leo, Nest, Ela, am, will, Salami, essen, Mama, mit, Tante, Ina, Tal, Papa, Ole, Opa, Sessel, etwas, lesen, Oma, sammelt

Gross- und Kleinbuchstaben, Domino

Zwergenheft (Minibook) „Wer ist wo?“

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
EA	Jedes Kind erhält für sich 12 Wörter, verteilt sich im Raum und liest für sich die Wörter 3-mal laut durch. Lp geht von Kind zu Kind. Karten tauschen und nochmals lesen. IMMER LAUT LESEN	5`
PA	Zu zweit Domino spielen, Wörter laut lesen	5`
alle	Minibook „Wer ist wo?“ Jeder erhält ein Minibook und wir sitzen gemeinsam im Kreis.	5`

	Lp liest laut vor und die Kinder folgen mit dem Finger den Wörtern und liest laut mit.	
einzel	Die Kinder verteilen sich und lesen für sich das Minibook (mehrmals) laut vor. Lp geht von Kind zu Kind und liest laut mit dem Kind mit.	5`

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit Tobi- Leseförderung:

	<p>Alle haben sehr motiviert und gut mitgemacht.</p> <p>Ein Kind verdreht oft kurze Wörter oder macht mit den Buchstaben ein anderes. Zum Bsp: „mit“ wird zu „im“</p> <p>Ein Kind war heute auffällig gut.</p>
--	--

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Tobi-

Leseförderung:

alle	<p>Statt einzeln am Schluss zu lesen, habe ich zwei schwach lesende Kinder zusammengenommen und mit ihnen im Chor gelesen.</p> <p>Beim Domino wurden einige Wörter geraten. Erster Buchstabe wurde gelesen und dann nach einem passenden Bild gesucht.</p>
------	--

Abbildung 20 Zwergenheft "Wer ist wo?" aus der Tobi-Fibel

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 2

Leseförderung Nr.: 2

Datum: 25.04.23

Anwesende Kinder: je 4 Kinder (vollzählig)

Intervention: **Leseschlau**

Förderung auf Wortebene und Satzebene (sehr kurze Sätze)

Anzahl Wörter: 24 vom letzten Mal plus 25 neue Wörter

Wortmaterial:
LAMA, KAMEL, JAGUAR, NASHORN, MAUS, PAPAGEI, OTTER, TIGER, SALAMANDER, RAUPE, BIBER, AFFE, AMEISE, ESEL, DELFIN, CLOWNFISCH, GANS, FROSCH, ILTIS, IGEL, HASE, QUALLE, OKAPI TIER, RÄTSEL, LENA, UND, DENIS, RATEN, TIERE, DAS, IST, TOLL, RUFT, MEIN, HEISST, HASSO, ER, LEBT, AUF, DEM, HOF, SEIN, FELL, BRAUN, RENNT, HERUM, BELLT, EIN

Grossbuchstaben, Memory

Lesebaltt: Tier-Rätsel

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
EA	Jedes Kind erhält für sich 12 Wörter, verteilt sich im Raum und liest für sich die Wörter 3-mal laut durch. Lp geht von Kind zu Kind. Karten tauschen und nochmals lesen. IMMER LAUT LESEN	5`
	Zu zweit Memory spielen, Wörter laut lesen	5`

PA		
alle	<p>Leseblatt: Tier-Rätsel</p> <p>Gemeinsam im Kreis: jedes Kind erhält ein Leseblatt</p> <p>Lp liest laut vor und die Kinder folgen mit dem Finger den Wörtern und lesen laut mit.</p>	5`
einzel	<p>Die Kinder verteilen sich und lesen für sich das Leseblatt (mehrmals) laut vor. Lp geht von Kind zu Kind und liest laut mit dem Kind mit.</p>	5`

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit Leseschlau Leseförderung:

	<p>Alle haben sehr motiviert und gut mitgemacht. Kind mit ADHS →ging viel besser, hat gut mitgemacht, braucht aber engere Betreuung</p> <p>Ein Kind hat ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis und kann die Wörter rasch auswendig. Damit trainiert es leider weniger die Rekodierfähigkeit. → nächstes Mal alles neue Wörter, keine Wiederholungen.</p> <p>Alle Kinder lesen synthetisierend – langsam, aber synthetisierend.</p>
--	---

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Leseschlau-Leseförderung:

	<p>Statt einzeln am Schluss zu lesen, habe ich zwei schwach lesende Kinder zusammengenommen und mit ihnen im Chor gelesen. Ein Kind hat liest noch auf der Buchstabenebene. Mit dem Finger und im Chor mit der Lp hilft dabei.</p>
--	--

NAME _____

TIER-RÄTSEL

LENA UND DENIS RATEN TIERE.
DAS IST TOLL.

DENIS RUFT:
MEIN TIER HEISST HASSO.
ER LEBT AUF DEM HOF.
SEIN FELL IST BRAUN.
ER RENNT HERUM UND BELLT.

ER IST EIN _____.

AEIOU FM SLR B EI NT DH

Abbildung 21 Tier-Rätsel aus dem Leseschlau

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 3

Leseförderung Nr.: 3

Datum: 22.05.23

Anwesende Kinder: je 4 Kinder (vollzählig)

Intervention: **Tobi** Förderung auf Wortebene und Satzebene (sehr kurze Sätze)

Anzahl Wörter: 24 Wörter vom Domino, 23 Wörter vom Minibook

Wortmaterial:

Pfeil, Zunge, Pfote, Knopf, Heizung, Schlange, fangen, Pudding, Angel, Plume, Pfeife, Zange, Topf, Pfau, Ring, Finger, Zeitung, Engel, Knopf, Schmetterling, Pferd, Apfel, Plaster, Pfanne

Arno, Rastlos, Alo, ist, im, er, will, essen, rennt, warnt, Troll, Olmo, Tal, wissen, wer, misst, Meter, wo, am, See, Osten, ins, Westen

Gross- und Kleinbuchstaben, Domino

Lesezweig (Minibook): Arno Rastlos

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
alle	Karten von einem Domino liegen in der Mitte. Lp liest ein Wort vor und die Kinder suchen es so schnell wie möglich. Dann liest abwechslungsweise ein Kind ein Wort vor und die anderen suchen es. Lp zeigt auf ein Wort und die Kinder versuchen dieses so schnell als möglich zu lesen. (Achtung: Wort und Bild auf der Karte passen nicht zusammen)	5`
PA	Zwei Kinder zusammen nehmen 12 Karten und lesen diese gemeinsam laut durch <ul style="list-style-type: none"> - Ein Kind legt ein Wort hin, das andere liest so schnell als möglich laut vor. - Domino gemeinsam spielen und dabei Wörter laut lesen Karten vom Domino tauschen, nochmals dasselbe machen	5`
alle	Minibook „Arno Rastlos“ Gemeinsam im Kreis: jedes Kind erhält ein Minibook Lp liest laut vor und die Kinder folgen mit dem Finger den Wörtern und lesen laut mit.	5`

einzel	Die Kinder verteilen sich und lesen für sich das Leseblatt (mehrmals) laut vor. Lp geht von Kind zu Kind und liest laut mit dem Kind mit.	5`
--------	---	----

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit Tobi

Leseförderung:

	<p>Ein Kind hat grosse Schwierigkeiten mit dem Finger zu folgen, wenn ich lese.</p> <p>Die Kinder lesen alle synthetisierend.</p> <p>Die Kinder waren sehr motiviert und haben gut mitgemacht.</p>
--	--

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Tobi-

Leseförderung:

	<p>Statt einzeln am Schluss zu lesen, habe ich wieder zwei schwach lesende Kinder zusammengenommen und mit ihnen im Chor gelesen.</p> <p>Beim Wortlesen am Anfang wurde mehrmals nach dem ersten Buchstaben geraten oder einfach das Bild auf der Karte gesagt, statt zu lesen. Dies von allen Kindern.</p> <p>Die Kinder waren sehr motiviert und haben gut mitgemacht.</p>
--	--

Abbildung 23 Domino "pf" und "ng" aus der Tobifibel

Abbildung 22 Zwergenheft "Arno Rastlos"

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 3

Leseförderung Nr.: 3

Datum: 22.05.23

Anwesende Kinder: 4 Kinder aus der Tobiklasse, 3 aus der Leseschlauklasse

Intervention: **Leseschlau**

Förderung auf Wortebene und Satzebene (sehr kurze Sätze)

Sätze)

Anzahl Wörter: 24 Wortkarten mit Artikel, 21 Wörter vom Leseblatt

Wortmaterial:

Die Hose, der Hase, der Hund, das Hemd, die Hand, die Pakete, die Raupe, der Pudel, die Perle, der Pinsel, die Nase, der Nebel, der Nagel, die Mauer, das Mofa, der Mars, der Mond, die Laus, das Lama, die Lampe, der Korb, das Kamel, die Karte, die Krone

LISA, UND, DIE, TIERE, HAT, EINEN, HUND, DER, HEISST, HASSO, ER, EIN, BRAUNES, FELL, SIEHT, MANN, RENNT, HERUM, BELLT, RUFT, SEI, LIEB

Gross- und Kleinbuchstaben, Wortkarten

Leseblatt „Lisa und die Tiere“

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
alle	12 Wortkarten liegen in der Mitte. Lp liest ein Wort vor und die Kinder suchen es so schnell wie möglich. Dann liest abwechslungsweise ein Kind ein Wort vor und die anderen suchen es. Lp zeigt auf ein Wort und die Kinder versuchen dieses so schnell als möglich zu lesen.	5`
PA	Zwei Kinder zusammen nehmen 12 Karten und lesen diese gemeinsam laut durch - Ein Kind legt ein Wort hin, das andere liest so schnell als möglich laut vor. Karten tauschen, nochmals dasselbe machen	5`
alle	Leseblatt „Lisa und die Tiere“ Gemeinsam im Kreis: jedes Kind erhält ein Leseblatt Lp liest laut vor und die Kinder folgen mit dem Finger den Wörtern und lesen laut mit.	5`

einzel	Die Kinder verteilen sich und lesen für sich das Leseblatt (mehrmals) laut vor. Lp geht von Kind zu Kind und liest laut mit dem Kind mit.	5`
--------	---	----

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit Leseschlau Leseförderung:

	Alle haben gut und konzentriert mitgemacht (auch Kind mit ADHS) Hatten grosse Freude bei der Partnerarbeit, um das Wort so schnell als möglich zu lesen.
--	---

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Leseschlau Leseförderung:

	Statt einzeln am Schluss zu lesen, habe ich wieder zwei schwach lesende Kinder zusammengenommen und mit ihnen im Chor gelesen. Die Kinder waren sehr motiviert und haben gut mitgemacht.
--	---

der Nagel	das Mofa
das Lama	der Nebel
die Nase	der Mars
der Hase	die Hand

Abbildung 24 Wortkarten (exemplarisch)
aus dem Leseschlau

Abbildung 25 Leseblatt "Lisa und die
Tiere" aus dem Leseschlau

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 4

Leseförderung Nr.: 4

Datum: 30.05.23

Anwesende Kinder: 4 Kinder aus der Tobiklasse, 3 aus der Leseschlauklasse

Intervention: **Leseschlau**

Förderung auf Wortebene und Satzebene (schon längere

Sätze)

Anzahl Wörter: 24 Wortkarten mit Artikel aus Förderung Nr. 3, 42 Wörter vom Lesetext „Die Traumbäckerin“

Wortmaterial:

Die Hose, der Hase, der Hund, das Hemd, die Hand, die Pakete, die Raupe, der Pudel, die Perle, der Pinsel, die Nase, der Nebel, der Nagel, die Mauer, das Mofa, der Mars, der Mond, die Laus, das Lama, die Lampe, der Korb, das Kamel, die Karte, die Krone

Die, Traumbäckerin, Nana, Bunilda, ist, klein, dick, und, uralte, sie, hat, ganz schöne, blonde, Zöpfe, darauf, sehr, stolz, es, sind, nämlich, Zauberzöpfe, lebt, in, einem, verlassenem, Haus, ganz, allein, auf, dem, Estrich, muss, Schokolade-Kuchen, backen, weisst, du, warum, wirst, dieser, Geschichte, erfahren

Gross- und Kleinbuchstaben, Wortkarten

Lesegeschichte: Anfang der Geschichte „Die Traumbäckerin“

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
PA	Zwei Kinder nehmen sich 12 Wortkarten und lesen diese gemeinsam laut 3-mal durch. Danach legen sie die Karten verteilt auf den Boden und ein Kind zeigt auf ein Wort und das andere Kind liest dieses so schnell als möglich. Karten mit der anderen Gruppe tauschen → gleiche Übung	8`
alle	Alle Karten liegen auf dem Boden - Ein Kind zeigt auf ein Wort, die andere lesen so schnell als möglich laut vor. Wechseln...	2`
alle	Lesetext „Die Traumbäckerin“ Gemeinsam im Kreis: jedes Kind erhält die ersten Seiten der Geschichte Lp liest laut vor und die Kinder folgen mit dem Finger auf ihrem eigenen Blatt und lesen wenn möglich mit. (die ersten zwei Seiten zweimal)	5`

PA	Die Kinder verteilen sich und lesen zu zweit das Leseblatt (mehrmals) laut vor. Lp geht zu beiden Gruppen und liest laut mit dem Kind mit.	5`

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit Leseschlau Leseförderung:

Kind E	Verwechselt viele Buchstaben und ist sehr langsam. (hat letztes Mal gefehlt und vorher waren Ferien. Eventuell hat sie nie gelesen...)
alle	Hatten riesen Freude an der Geschichte und spekulieren schon, wie die weitergeht.

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Leseschlau Leseförderung:

	Bei den Wortkarten wurde oft geraten. Vor allem auch bei den Artikeln
Alle	Waren sehr motiviert und freuen sich über die Geschichte. Sprechen auch beim Herausgehen noch davon.
Kind L	Hatte immer grosse Mühe mit der Synthese. Ihr hilft das Mitlesen mit der Lp und sobald ich ihr sage, sie soll die ersten beiden Buchstaben zusammenlesen, klappt es auch mit dem Rest des Wortes besser und sie teilt es in Silben ein

Abbildung 26 Lesetext "Die Traumbäckerin" aus dem Leseschlau

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 4

Leseförderung Nr.: 4

Datum: 30.05.23

Anwesende Kinder: 4 Kinder aus der Tobiklasse, 3 aus der Leseschlauklasse

Intervention: **Tobi**

Förderung auf Wortebene und Satzebene (sehr kurze Sätze)

Anzahl Wörter: 24 Wortkarten mit Artikel aus Förderung Nr. 3, 31 Wörter aus dem Minibook
 „Eine Ameisenreise“

Wortmaterial:

Pfeil, Zunge, Pfote, Knopf, Heizung, Schlange, fangen, Pudding, Angel, Pflaume, Pfeife, Zange, Topf, Pfau, Ring, Finger, Zeitung, Engel, Knopf, Schmetterling, Pferd, Apfel, Pflaster, Pfanne

Eine, Ameisenreise, ein, paar, Ameisen, wollen, ans, Meer, reisen, es, ist, weit, meint, Ente, wir, rennen, antwortet, wollen, im, Sommer, am, sein, soll, toll, sollen, Inseln, Palmen, Meise, mit, mir, alle

Gross- und Kleinbuchstaben, Dominos aus Nr. 3

Zwergenbuch aus der Tobi-Fibel: „Die Ameisenreise“

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
PA	Zwei Kinder nehmen sich ein Domino (12 Wörter) und lesen diese gemeinsam laut 3-mal durch. Danach legen sie die Karten verteilt auf den Boden und ein Kind zeigt auf ein Wort und das andere Kind liest dieses so schnell als möglich. Karten mit der anderen Gruppe tauschen → gleiche Übung	8`
alle	Alle Karten liegen auf dem Boden - Ein Kind zeigt auf ein Wort, die andere lesen so schnell als möglich laut vor. Wechseln...	2`
alle	Minibook „Eine Ameisenreise“ Gemeinsam im Kreis: jedes Kind erhält ein Minibook. Lp liest laut vor und die Kinder folgen mit dem Finger auf ihrem eigenen Blatt und lesen wenn möglich mit. (zweimal)	5`

PA	Die Kinder verteilen sich und lesen zu zweit das Minibook (mehrmals) laut vor. Lp geht zu beiden Gruppen und liest laut mit den Kindern im Chor mit.	5`
----	--	----

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit Tobi

Förderung:

alle	Waren sehr konzentriert Das Minibook war fast etwas zu einfach. Zwei Kinder konnten es schnell (mehr oder weniger) auswendig.
------	--

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Tobi

Leseförderung:

	Lieben das Blitzlesen, trotzdem wird oft geraten, da sie sich schnell an die Worte erinnern → mehr Wörter, damit die Rekodierfähigkeit trainiert werden kann und nicht auf Ratestrategien zurückgegriffen wird.
--	---

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 5

Leseförderung Nr.: 5

Datum: 06.06.23

Anwesende Kinder: 3 Kinder aus der Tobiklasse, 4 aus der Leseschlauklasse

Intervention: **Tobi** Förderung auf Wortebene und Satzebene (sehr kurze Sätze)

Anzahl Wörter: Alle bisherigen Dominowörter aus Nr.1 und 3, 36 Wörter aus dem Minibook „Seltsam, seltsam“

Wortmaterial:

Pfeil, Zunge, Pfote, Knopf, Heizung, Schlange, fangen, Pudding, Angel, Pflaume, Pfeife, Zange, Topf, Pfau, Ring, Finger, Zeitung, Engel, Knopf, Schmetterling, Pferd, Apfel, Pflaster, Pfanne, Maul, Gitarre, Gabel, Gesicht, Gras, Geschirr, Auto, Gorilla, Geige, Geweih, Gurke, Glas, Gans, Giraffe, Faust, Frau, Maus, Daumen, Taube, Haus, Haufen, Baum, Rauch, Mauer

Seltsam, ein, Hase, will, einen, Hamster, heiraten, eine, Henne, hoppelt, hinter, Hampelmann, her, Ameisen, wollen, Marmelade, mit, Messern, essen, Alo, hat, moderne, Hose, an, Pirat, rast, Roller, Himmel, Papas, Haare, anders, als, sonst, Helm, Einhorn, reiten

Gross- und Kleinbuchstaben, Dominos aus Nr. 3

Zwergenbuch aus der Tobi-Fibel: „Seltsam, seltsam“

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
PA	Zwei Kinder erhalten 24 Karten und verteilen sie verdeckt auf den Boden. Immer eine Karte wird umgedeckt und von beiden schnell gelesen (Blitzlesen) Karten mit der anderen Gruppe tauschen → gleiche Übung	5`
alle	Alle erhalten das Zwergenheft. Lp liest laut vor und die Kinder folgen auf ihrem Heftchen mit dem Finger und lesen mit.	5`
einzel	Die Kinder verteilen sich im Raum und lesen das Zwergenheft mehrmals laut durch. Die Lp geht von Kind zu Kind und liest bei Bedarf im Chor mit	5`
PA	Die Kinder verteilen sich und lesen zu zweit das Minibook (mehrmals) laut vor. Lp geht zu beiden Gruppen und liest laut mit den Kindern im Chor mit.	5`

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit Tobi

Förderung:

alle	Waren sehr motiviert und fanden das Büchlein toll. Ein Kind konnte das Büchlein schnell auswendig und braucht mehr Lesematerial.
------	---

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Tobi

Leseförderung:

	Das Büchlein wurde schnell nicht mehr gelesen, sondern anhand des Bildes geraten (nicht auswendig, sondern etwas ähnliches wurde gesagt, das zum Bild passte)
--	---

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 5

Leseförderung Nr.: 5

Datum: 06.06.23

Anwesende Kinder: 3 Kinder aus der Tobiklasse, 4 aus der Leseschlauklasse

Intervention: **Leseschlau** Förderung auf Wortebene und Satzebene

Anzahl Wörter: Alle bisherigen Dominowörter aus Nr.1 und 3, 36 Wörter aus „Die Traumbäckerin“

Wortmaterial:

Die Hose, der Hase, der Hund, das Hemd, die Hand, die Pakete, die Raupe, der Pudel, die Perle, der Pinsel, die Nase, der Nebel, der Nagel, die Mauer, das Mofa, der Mars, der Mond, die Laus, das Lama, die Lampe, der Korb, das Kamel, die Karte, die Krone

LAMA, KAMEL, JAGUAR, NASHORN, MAUS, PAPAGEI, OTTER, TIGER, SALAMANDER, RAUPE,
 BIBER, AFFE, AMEISE, ESEL, DELFIN, CLOWNFISCH, GANS, FROSCH, ILTIS, IGEL, HASE,
 QUALLE, OKAPI

Fast, alle, kennen, Nana, Bunilda, sie, kann, nämlich, böse, Träume, wegnehmen, wenn,
 ein, Kind, einen, hat, merkt, es, sofort, ihre, Zauberzöpfe, stehen, wie, Antennen, in, die,
 Höhe, setzt, sich, auf, den Albtraum-Sauger, saust, zum, Fenster, hinaus,

Gross- und Kleinbuchstaben, Wortmaterial aus Nr. 1 und 3

Fortsetzung des Lesetextes: „Die Traumbäckerin“ aus den Lesetexten vom Leseschlau

Auswahl 3

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
PA	Zwei Kinder erhalten 24 Karten und verteilen sie verdeckt auf den Boden. Immer eine Karte wird umgedeckt und von beiden schnell gelesen (Blitzlesen) Karten mit der anderen Gruppe tauschen → gleiche Übung	5`
alle	Alle erhalten die Fortsetzung der Geschichte. Lp liest laut vor und die Kinder folgen auf ihrem Heftchen mit dem Finger und lesen ebenfalls laut mit.	5`
einzel	Die Kinder verteilen sich im Raum und lesen d mehrmals die Fortsetzung mehrmals durch. Die Lp geht von Kind zu Kind und liest bei Bedarf im Chor mit	5`
PA	Die Kinder verteilen sich und lesen zu zweit die Geschichte von Anfang an (mehrmals) laut vor. Lp geht zu beiden Gruppen und liest laut mit den Kindern im Chor mit.	5`

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit

Leseschlau Förderung:

alle	Waren begeistert von der Geschichte, wollten unbedingt weiterlesen und durften deshalb in den letzten Minuten auch die vierte Seite noch laut lesen.
------	--

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Leseschlau

Leseförderung:

alle	Waren begeistert von der Geschichte, wollten unbedingt weiterlesen und durften deshalb in den letzten Minuten auch die vierte Seite noch laut lesen.
------	--

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 6

Leseförderung Nr.: 6

Datum: 12.06.23

Anwesende Kinder: 4 Kinder aus der Tobiklasse, 3 aus der Leseschlauklasse

Intervention: **Leseschlau** Förderung auf der Satzebene

Anzahl Wörter: 65 Wörter aus der Fortsetzung der Geschichte: „Die Traumbäckerin“ S. 4, 5,6

Fortsetzung des Lesetextes: „Die Traumbäckerin“ aus den Lesetexten vom Leseschlau

Auswahl 3

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
alle	Alle sitzen im Kreis und haben die Seite 4 der Geschichte vor sich. Die Lehrperson liest laut vor und die Kinder folgen mit dem Finger den Wörtern auf dem Leseblatt und lesen im Chor mit. zweimal	5`
einzel	Zwei Kinder erhalten die Seite 5, die anderen zwei erhalten die Seite 6 der Geschichte. Jedes Kind sucht sich einen ungestörten Platz aus und liest laut die Seiten 5 oder 6 mehrmals durch, damit es diese nachher dem Partner vorlesen kann.	5`
PA	In Zweiergruppen (je ein Kind mit Seite 5 und eines mit der Seite 6) liest seinem Partner*in die Seite vor. Das andere Kind erhält ebenfalls dieses Blatt und folgt mit dem Finger. → Wechsel Gemeinsam nochmals im Chor lesen. Lp wechselt zwischen den Gruppen und liest bei Bedarf mit.	10`

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit Leseschlau Förderung:

alle	Fragen, ob sie die gesamte Geschichte mit nach Hause nehmen dürfen. Das Partnerlesen hat gut funktioniert.
------	---

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Leseschlau Leseförderung:

alle	Waren begeistert von der Geschichte, wollten unbedingt weiterlesen. Das Partnerlesen hat bei einer Gruppe gut funktioniert, bei der anderen Gruppe musste die Lp mithelfen.
------	--

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 6

Leseförderung Nr.: 6

Datum: 12.06.23

Anwesende Kinder: alle anwesend

Intervention: **Tobi** Förderung Satzebene

Anzahl Wörter:

Zwergenbuch: „Ein Zettel an einer Tanne“ und

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
einzel	Jedes Kind sucht sich einen ungestörten Platz aus und liest das Zwergenheft mehrmals laut durch. (immer 2 Kinder erhalten dasselbe Heft)	5`
PA	In Zweiergruppen (je ein Kind mit dem einen und eines mit dem anderen Zwergenheft) liest seinem Partner*in die Geschichte vor. Das andere Kind erhält ebenfalls dieses Heft und folgt mit dem Finger. → Wechsel Gemeinsam nochmals im Chor lesen. Lp wechselt zwischen den Gruppen	10`
alle	Mit Lp im Chor im Erstlesebuch ab Seite 14 lesen. Alle haben das Buch vor sich und	

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit

Leseschlau Förderung:

alle	Fragen, ob sie die gesamte Geschichte mit nach Hause nehmen dürfen. Das Partnerlesen hat gut funktioniert.
------	---

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Leseschlau

Leseförderung:

alle	Waren begeistert von der Geschichte, wollten unbedingt weiterlesen. Das Partnerlesen hat bei einer Gruppe gut funktioniert, bei der anderen Gruppe musste die Lp mithelfen.
------	--

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 7

Leseförderung Nr.: 7 Datum: 19.06.23

Anwesende Kinder: alle anwesend

Intervention: **Tobi** Förderung Satzebene

Aus dem Erstlesebuch ab Seite 20

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
alle	Im Chor lesen wir die Seiten 20, 21 und 22. Die Kinder folgen dem Gelesenen mit dem Finger.	5`
PA	In Zweiergruppen lesen sie diese drei Seiten nochmals gemeinsam laut durch und wechseln sich ab, folgen mit dem Finger dem Gelesenen.	10`

einzeln	Die Kinder verteilen sich im Raum und dürfen einzeln im Erstlesebuch laut weiterlesen. Die Lp geht dabei von Kind zu Kind und liest bei Bedarf im Chor mit.	5`
---------	---	----

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit Tobi

Förderung:

alle	Die Kinder waren sehr motiviert und können die kurzen Sätze gut lesen und verstehen.
------	--

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Tobi

Leseförderung:

2 Kinder	Haben Mühe einen längeren Satz zu lesen und zu verstehen. Diese zwei raten manche Wörter nach dem ersten oder den ersten beiden Buchstaben.
----------	---

Die Tobis sind an einem See.
Dort warten sie.
Leo und Ole sind nicht da.
Sie suchen Ela.

Papa kocht Kaffee.
Opa sammelt Beeren.
Das ist Mamas Nase
und keine Himbeere!

Wo hat Opa nur wieder
seine Brille?

Abbildung 27 Seite 26 aus dem Erstlesebuch der Tobi-Fibel

Planungs- und Protokollblatt Interventionen Leseförderung

Nr. 7

Leseförderung Nr.: __7__

Datum: 20.06.23

Anwesende Kinder: 3 Kinder aus der Leseschlauklasse / alle Kinder der Tobi-Klasse anwesend

Intervention: **Tobi** Förderung Satzebene

Fortsetzung der Geschichte „Die Traumbäckerin“

Ablauf:

Wer	Was / Wie	Zeit
alle	Wir sprechen kurz über den Anfang der Geschichte. Die Kinder bekommen die Fortsetzung und gemeinsam mit der Lp lesen sie im Chor die nächste Seite durch.	5`
PA einzeln	In Zweiergruppen lesen sie die Seite von vorhin nochmals im Chor durch. Danach verteilen die Kinder sich im Zimmer und lesen die nächsten 2 Seiten laut durch. Die Lp geht von Kind zu Kind und liest bei Bedarf laut im Chor mit.	10`
alle	Wir sprechen kurz über die Geschichte und lesen gemeinsam den Schluss durch.	5`

Bemerkungen / Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Leseschlau mit

Leseschlau Förderung:

alle	Fragen, ob sie die gesamte Geschichte mit nach Hause nehmen dürfen. Das Partnerlesen hat gut funktioniert. Alle Kinder können auch die längeren Sätze schon lesen und verstehen.
------	---

Bemerkungen/Auffälligkeiten der Interventionsgruppe Tobi mit Leseschlau

Leseförderung:

alle	Waren begeistert von der Geschichte, wollten unbedingt weiterlesen. Für ein Kind war es zu viel Text und es brauchte Unterstützung der Lp, die im Chor einiges mitgelesen hat.
------	---

13.5 Fragebogen Lehrperson

Fragebogen Lehrperson

Name: Klasse A (Kontrollgruppe)

Mich interessiert deine Meinung zum gewählten Lehrmittel und wie du insbesondere die Leseförderung gestaltest. Bitte beantworte dazu folgende Fragen.

Welches Lehrmittel hast du für den Schriftspracherwerb gewählt?

Tobi- Fibel

Was sind für dich die Pluspunkte dieses Lehrmittels?

Kindergerechter Geschichten und Figuren

Guter Aufbau mit Fokus auf Laute und Silben erkennen und hören (lange/kurze Vokale, Anfangs und Endlaute/ Wortbausteine)

Es werden schon Grundlagen geschaffen für die Rechtschreibung und Grammatikthematik in der 2. Klasse.

Die Kinder lesen und schreiben schon früh ganze Wörter und kurze Sätze.

All inclusiv-Paket

Welche Schwächen hat das Lehrmittel für dich?

Sehr umfangreich, man kommt knapp durch (pro Woche 1 -2 Buchstaben einführen)

Zeit für andere Geschichten und kreative Zusatzaktivitäten bleiben kaum.

Was würdest du ändern?

Die Anlaut-Gesichter wie Z.B aus dem Lehrmittel Leseschlau in das Werk integrieren. Die Kinder haben vermehrt Mühe mit der korrekten Artikulation der Buchstaben, sowie dem Orten der Laute (Anlaut/Mitte/Endlaut)

Welche Materialien wählst du für die Leseförderung?

Lesebuch aus der Bibliothek

Lesetandems

Schnell-Lesetrainings /Augentrainings,

Text- und Hörverständnis (versch. Arbeitsblätter zu aktuellen NMG-Themen)

Arbeitest du noch mit Zusatzmaterialien für die Leseförderung? Falls ja, weshalb und welche?

Siehe oben

Lesetandems: für die 2. Klasse ist es ein gutes Training, auch die schwächeren können profitieren und haben ein Erfolgserlebnis. Die 1.Klässler profitieren ebenfalls, weil sie auch

einmal in die Rolle des Trainers schlüpfen können und ein Gespür entwickeln, worauf es beim Lesen ankommt.

Schnellesettrainings und Konzentrationübungen: Flüssiges Lesen ist weniger streng und die Freude am Lesen wird gefördert.

Wie förderst du die Leseflüssigkeit im Unterricht?

Tägliches Stillesen im Buch aus der Bibliothek.

Lautes Vorlesen in PA oder im Plenum aus dem Tobi-Lesebuch

Lesetandems mit der 2.Klasse

Vielen Dank für deine Zeit und Mithilfe!

Fragebogen Lehrperson

Name: Klasse B

Mich interessiert deine Meinung zum gewählten Lehrmittel und wie du insbesondere die Leseförderung gestaltest. Bitte beantworte dazu folgende Fragen.

Welches Lehrmittel hast du für den Schriftspracherwerb gewählt?

Tobi - Fibel

Was sind für dich die Pluspunkte dieses Lehrmittels?

- Ansprechende Aufmachung (Illustrationen), viel Zusatzmaterialien
- klare Aufgabenstellung im Arbeitsheft (SuS können selbstständig arbeiten)

Welche Schwächen hat das Lehrmittel für dich?

- Für die Einführung des einzelnen Buchstaben/Laute wird das ganze Schuljahr benötigt.
- Die Rahmengeschichte (Fibel / Erstlesebuch) ist nicht sehr stimmig

Was würdest du ändern?

In erster Linie das Erstlesebuch

Welche Materialien wählst du für die Leseförderung?

- Lesezwerge, Dominos, Lese- / Halblätter, Leselose, Forscherheft zum Erstlesebuch

Arbeitest du noch mit Zusatzmaterialien für die Leseförderung? Falls ja, weshalb und welche?

- Oft nehme ich eine Idee / Übungsform aus dem Arbeitsheft auf und mache daraus ein Spiel / eine Aufgabe für die Arbeit im Kreis oder als PA
- Verschiedene Materialien aus Hefen (Scheubi, Lernbiene, Auer, eduki, ...)

Wie förderst du die Leseflüssigkeit im Unterricht?

Lautes (Vor)lesen in möglichst kleinen Gruppen, PA - Lesespiele (z.B. Beitzelen) (kommt beides oft zu kug...)

Fragebogen Lehrperson

Name: Klasse C

Mich interessiert deine Meinung zum gewählten Lehrmittel und wie du insbesondere die Leseförderung gestaltest. Bitte beantworte dazu folgende Fragen.

Welches Lehrmittel hast du für den Schriftspracherwerb gewählt?

Tabi - Fibel

Was sind für dich die Pluspunkte dieses Lehrmittels?

- klare Struktur

-

Welche Schwächen hat das Lehrmittel für dich?

- es geht lange, bis alle Buchstaben erarbeitet sind

- sehr wiederkehrende Übungen

Was würdest du ändern?

- Kombination mit Lautbildern

Welche Materialien wählst du für die Leseförderung?

- Tabi Büchlein

- Lesebuch

- Bibliothek

Arbeitest du noch mit Zusatzmaterialien für die Leseförderung? Falls ja, weshalb und welche?

✓

Wie förderst du die Leseflüssigkeit im Unterricht?

- häufiges Lesen

- mit Bewegung verknüpfen

Fragebogen Lehrperson

Name: Klasse D

Mich interessiert deine Meinung zum gewählten Lehrmittel und wie du insbesondere die Leseförderung gestaltest. Bitte beantworte dazu folgende Fragen.

Welches Lehrmittel hast du für den Schriftspracherwerb gewählt?

Leseschlau

Was sind für dich die Pluspunkte dieses Lehrmittels?

- alle (auch die, die schon lesen können), beginnen mit etw. neuem
- genaues Hinhören (An- Mittel - Endlaut) wird geschult

Welche Schwächen hat das Lehrmittel für dich?

- sehr viel Material, Arbeitsblätter, versch. Auswahlen

Was würdest du ändern?

/

Welche Materialien wählst du für die Leseförderung?

- Leseblätter
- Blitzlesen

Arbeitest du noch mit Zusatzmaterialien für die Leseförderung? Falls ja, weshalb und welche?

- teilweise zusätzliche AB

-> da es aber sehr viel Material hat, bleibt fast keine Zeit für zusätzliche Materialien

Wie förderst du die Leseflüssigkeit im Unterricht?

- Blitzlesen
- laut lesen

Vielen Dank für deine Zeit und Mithilfe!

Fragebogen Lehrperson

Name: Klasse E

Mich interessiert deine Meinung zum gewählten Lehrmittel und wie du insbesondere die Leseförderung gestaltest. Bitte beantworte dazu folgende Fragen.

Welches Lehrmittel hast du für den Schriftspracherwerb gewählt?

Leseschlau

Was sind für dich die Pluspunkte dieses Lehrmittels?

- Die 1. Phase mit den Lautbildern helfen den SuS, die phonologische Bewusstheit zu erkennen.
- auch interessant für Kinder, die bereits lesen können (Phase 1)

Welche Schwächen hat das Lehrmittel für dich?

- Ich finde, das Lehrmittel bietet wenig Material zum Differenzieren. Vor allem denke ich da an die starken Kinder / Material zur Leseförderung

Was würdest du ändern?

Zusatzmaterial für Kinder, welche schon lesen und schreiben können, was immer öfter der Fall ist.

Welche Materialien wählst du für die Leseförderung?

→ siehe Antwort unten. Viel Zeit für eine spezielle Leseförderung bleibt nicht. Die SuS lieben es, gemeinsam Geschichten zu versch. NMG und Werkstätten zu lesen

Arbeitest du noch mit Zusatzmaterialien für die Leseförderung? Falls ja, weshalb und welche?

- (SHP)
- Blitzkarten mit den häufigsten Wörtern und Morphemen des deutschen Sprachgebrauchs
- Zusätzliche Dossiers zur phonologischen Bewusstheit

Wie förderst du die Leseflüssigkeit im Unterricht?

- Lesen in Niveaugruppen
- viele schriftl. Aufträge

Vielen Dank für deine Zeit und Mithilfe!

Fragebogen Lehrperson

Name: Klasse F (Kontrollgruppe)

Mich interessiert deine Meinung zum gewählten Lehrmittel und wie du insbesondere die Leseförderung gestaltest. Bitte beantworte dazu folgende Fragen.

Welches Lehrmittel hast du für den Schriftspracherwerb gewählt?

Leseschlau

Was sind für dich die Pluspunkte dieses Lehrmittels?

- bewusstes Wahrnehmen der Laute durch Mundstellungsbilder
- Lesehilfen (z.B. je, Re, st, ch, etc.)

Welche Schwächen hat das Lehrmittel für dich?

Wechsel von Phase 2 zu Phase 3: von einfachen Leseblättern zu Geschichten, einfache Geschichten mit Großbuchstaben (z.B. Herbstgeschichte) passen nicht in den Zeitplan.

Was würdest du ändern?

Texte in Silben(farbig) schreiben/drucken

Welche Materialien wählst du für die Leseförderung?

Lesetexte Leseschlau
div. Lesekarten in diff. Niveaus (Zusatzmaterial)

Arbeitest du noch mit Zusatzmaterialien für die Leseförderung? Falls ja, weshalb und welche?

<u>Lesekarten in versch Niveaus</u>	<u>- Lesealphabetblätter</u>
<u>- nur Silben</u>	<u>- Logical</u>
<u>- einfache Sätze</u>	
<u>- kurze Texte mit Verständnisfragen</u>	

Wie förderst du die Leseflüssigkeit im Unterricht?

Laut und leise lesen, alleine / zu zweit lesen, vorlesen im Rollenspiel, mehrmals den gleichen Text lesen, Silben lesen, nonsense Silben, Wörter lesen, Schlangensätze lesen, miteinander lesen

Vielen Dank für deine Zeit und Mithilfe!